

HESSISCHE SCHÜLERAKADEMIE

Mittelstufe – Jahrgangsstufen 7 bis 9

27. Juli bis 5. August 2014

Dokumentation

Schirmherr: Kultusminister Prof. Dr. R. Alexander Lorz

4. Hessische Schülerakademie

Mittelstufe

27. Juli bis 5. August 2014

- Dokumentation -

Herausgegeben von

BURG FÜRSTENECK

**Akademie für berufliche und musisch-kulturelle
Weiterbildung**

Eine Veröffentlichung der
Hessischen Heimvolkshochschule
BURG FÜRSTENECK
Akademie für berufliche und
musisch-kulturelle Weiterbildung

Am Schlossgarten 3
36132 Eiterfeld
www.burg-fuersteneck.de

Diese Dokumentation ist erhältlich unter:
<http://www.hsaka.de>

Sie dürfen:

das Werk bzw. den Inhalt vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zugänglich machen

Zu den folgenden Bedingungen:

Namensnennung — Sie müssen den Namen des Autors/Rechteinhabers in der von ihm festgelegten Weise nennen.

Keine kommerzielle Nutzung — Dieses Werk bzw. dieser Inhalt darf nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden.

Keine Bearbeitung — Dieses Werk bzw. dieser Inhalt darf nicht bearbeitet, abgewandelt oder in anderer Weise verändert werden.

Wobei gilt:

Verzichtserklärung — Jede der vorgenannten Bedingungen kann **aufgehoben** werden, sofern Sie die ausdrückliche Einwilligung des Rechteinhabers dazu erhalten.

Public Domain (gemeinfreie oder nicht-schützbarer Inhalte) — Soweit das Werk, der Inhalt oder irgendein Teil davon zur **Public Domain** der jeweiligen Rechtsordnung gehört, wird dieser Status von der Lizenz in keiner Weise berührt.

Sonstige Rechte — Die Lizenz hat keinerlei Einfluss auf die folgenden Rechte:

- Die Rechte, die jedermann wegen der Schranken des Urheberrechts oder aufgrund gesetzlicher Erlaubnisse zustehen (in einigen Ländern als grundsätzliche Doktrin des **fair use** etabliert);
- Das **Urheberpersönlichkeitsrecht** des Rechteinhabers;
- Rechte anderer Personen, entweder am Lizenzgegenstand selber oder bezüglich seiner Verwendung, zum Beispiel für **Werbung** oder Privatsphärenschutz.

Hinweis — Im Falle einer Verbreitung müssen Sie anderen alle Lizenzbedingungen mitteilen, die für dieses Werk gelten.

ISBN-Angabe: Die ISBN-Nummer dieser Publikation ist 978-3-910097-25-4. Sie ist bei der Verwendung anzugeben

Inhaltsverzeichnis

Grußwort.....	6
Vorwort	8
Danksagungen.....	10
1. Hauptkurse	
Chemie: Zaubern mit Chemie	13
Biologie: Von der Wurzel bis zur Krone - Lebensraum Baum und Rohstoff Holz.....	29
Mathematik: Geheime Botschaften und neugierige Postboten	47
Physik: Überraschende Experimente der Physik	66
Kunst und Kultur: Performance Living as a Teenager	81
2. Wahlkurse	
Digitale Fotografie: Wenn die Bilder laufen lernen... Ein Trickfilmkurs.....	99
Afrikanisches Trommeln: Feel the Rhythm! / 4	107
Tanz: Kreativer Kontratanz.....	115
Kunst: Stencil Art	123
3. Über die Akademie	
Pressebericht Hünfelder Zeitung.....	133
Kursübergreifende Angebote	134
Akademiestruktur und Programmaufbau	135
Programm des Gästernachmittags 2014	138
Gruppenfotos.....	139

Grußwort

Staatsminister Prof. Dr R. Alexander Lorz

Hessisches Kultusministerium

Der Minister

Liebe Leserinnen und Leser,

zehn Jahre nach ihrer Gründung darf man zweifellos festhalten, dass die Hessischen Schülerakademien ein Erfolg sind. Über 400 begabte und interessierte Schülerinnen und Schüler haben seit 2004 die Oberstufenakademie besucht, knapp 200 Schülerinnen und Schüler sind seit 2011 in den Kursen der Mittelstufenakademie dazugekommen. Unter der Leitung von Lehrenden verschiedener hessischer Universitäten haben sie sich begeistert mit Inhalten aus den Fächern Biologie, Chemie, Geschichte, Informatik, Kunst & Kultur, Mathematik, Medienkultur, Musik, Philosophie, Physik, Politik und Wirtschaftsethik auseinandergesetzt.

Betreut wurden die Schülerinnen und Schüler von über 160 Studierenden, die auf der Oberstufenakademie ein Schulpraktikum oder eine fachdidaktische Praxisveranstaltung absolvierten. Die Hessischen Schülerakademien leisten damit nicht nur einen wichtigen Beitrag zur außerschulischen Begabtenförderung, sondern helfen auch, diese in der ersten, universitären Phase der Lehramtsausbildung zu verorten.

Neben der Arbeit in den Fachkursen spielen bei den Hessischen Schülerakademien auch musisch-kulturelle Aktivitäten eine wichtige Rolle, etwa in Form von Chor und Instrumentalmusik, Theater und Tanz, aber auch Medienbildung oder Digitalfotografie. Vorträge zu ethischen, wissenschaftstheoretischen oder sozialen Fragen ergänzen das Programm um einen interdisziplinären Ansatz.

Dieses vielfältige und ganzheitliche Angebot erweist sich immer wieder als Stärke der Schülerakademien, und es verbindet diese mit der Akademie Burg Fürsteneck, die sich seit jeher einem ganzheitlichen Bildungsansatz verpflichtet sieht. Den Hessischen Schülerakademien stellt sie einen erfahrenen und verlässlichen Partner – und für die Durchführung der Akademien einen außergewöhnlichen Lernort.

Die Akademie Burg Fürsteneck ist jedoch als Veranstalter nicht der einzige Förderer: Die Goethe-Universität Frankfurt am Main, der Lions Club, das Beilstein-Institut, Landesschulamtsamt und Lehrkräfteakademie und nicht zuletzt das Hessische Kultusministerium unterstützen die Hessischen Schülerakademien bei ihrem Einsatz für die Begabtenförderung. Deren Ausweitung und Stärkung hat sich die Hessische Landesregierung in ihrem Koalitionsvertrag explizit zum Ziel gesetzt.

Mit freundlichen Grüßen

Prof. Dr. R. Alexander Lorz
Hessischer Kultusminister

Vorwort

Ferenc Kréti, Marion Luser,
Benedikt Weygandt und Claudia Wulff

Vom 27. Juli bis 05. August 2014 veranstaltete die Akademie BURG FÜRSTENECK die 4. Hessische Schülerakademie für die Mittelstufe (Jgs. 7-9).

Es gibt nichts Schöneres als Ferien!

Das dachten sicher auch die 60 zwölf- bis fünfzehnjährigen Schülerinnen und Schüler, die sich in den alten Burgmauern trafen. Allerdings entschieden sie sich nach einer aufwändigen Bewerbung dafür, einen Teil ihrer Sommerferien „ganz anders“ zu verbringen. Neugierig und voller Wissensdurst beschäftigten sich die vielfältig begabten jungen Menschen in den Hauptkursen mit folgenden Themen: Zaubern in der Chemie, geheimnisvollen Botschaften in der Mathematik, der Entdeckung des Lebensraums Baum in Biologie, überraschenden Experimenten in der Physik und den Facetten des Teenageralltags, dargestellt im Kurs Kunst und Kultur.

Zusätzlich sorgte ein abwechslungsreiches Wahlkursprogramm mit musisch-kulturellen Inhalten für ein Bildungsangebot ganzheitlicher Prägung. Zur Auswahl standen Kontratanz, Afrikanisches Trommeln, Stencil Art, Masken- und Improvisationstheater sowie Digitale Fotografie. Nachdem wir bereits 2013 die konzeptionelle Erweiterung der Hessischen Schülerakademie mit einer internationalen Kursbesetzung erfolgreich erprobt hatten, bereicherten auch in diesem Jahr eine Kursleitung aus Südkorea und eine Dozentin aus England unsere Akademie.

Die besondere Qualität dieser zehn Tage auf BURG FÜRSTENECK liegt u. a. in der Ausgeglichenheit verschiedener Aspekte des Lernens:

- Anspruchsvolle und über diese Altersstufen inhaltlich weit hinausgehende Wissenserarbeitung durch selbständiges Forschen,
- das Entwickeln eigener Strategien zur Lösung wissenschaftlicher und musisch-kultureller Aufgaben auf hohem Niveau,
- das Erlernen von wissenschaftlichen und künstlerischen Methoden und Techniken,

- eine individuelle Förderung und Berücksichtigung eigenständiger Interessen durch Unterricht in Gruppen von maximal zwölf Schülerinnen und Schülern,
- die Erweiterung kommunikativer Kompetenzen im gemeinsamen Lebens- und Lernalltag.

Wie bereits in den letzten Jahren empfangen die Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit dem Akademierteam am Gästenachmittag ihre Eltern, Verwandte, Freunde und interessierte Gäste, um ausgewählte Aspekte ihrer Arbeit innerhalb einer facettenreich gestalteten Werkschau vorzustellen. Hier wurden die Gäste nicht nur Zeuge hervorragender Leistungen der Schülerinnen und Schüler; vielmehr ließen sich die gespannten Anwesenden von der unübersehbaren Freude und dem Engagement am wissenschaftlich-kreativen Gestalten der Jugendlichen anstecken. In dieser anregenden und lebendigen Atmosphäre boten sich in den auch interaktiv gestalteten Werkschauen sowie in den Pausen vielfältige Gelegenheiten zu intensivem inhaltlichen und persönlichen Austausch des zuvor Gesehenen und Erlebten.

Wir waren wieder begeistert über die Schülerinnen und Schüler, die mit hohem Engagement und großer Toleranz diese Schülerakademie prägten. Ein besonderer Dank gilt den Menschen, die diese zehn Tage gestalteten und den Rahmen schufen, in dem sich die Schülerinnen und Schüler entfalten konnten: den Leiterinnen und Leitern der Haupt- und Wahlkurse und dem pädagogischen Team.

Das fachliche Engagement des 2012 gegründeten Kuratoriums Hessische Schülerakademien mit seinem Vorsitzenden Dr. Wolfgang Metzler führte insbesondere 2014 zu einer Verbesserung der Fördersituation und erlaubte die Vergabe von zusätzlichen Stipendien. Eine weitere Einzelförderung war erfreulicherweise durch die Eltern eines ehemaligen Schülers möglich.

Die beiden Hessischen Schülerakademien (Mittelstufe und Oberstufe) werden in der öffentlichen Bewertung mittlerweile als „Leuchttürme der außerschulischen Begabtenförderung in Hessen“ bezeichnet. Maßgebliche Voraussetzung für diese Entwicklung war die wohlwollende Finanzierung durch das Beilstein Institut zur Förderung der Chemischen Wissenschaften und durch das Hessische Kultusministerium mit Herrn Staatsminister Prof. Dr. Lorz als Schirmherr. Ohne diese deutliche Unterstützung wäre die Hessische Schülerakademie für die Mittelstufe auch 2014 nicht zustande gekommen.

Herzlich danken möchten wir auch allen, die ehrenamtlich die vorliegende Dokumentation fachlich und persönlich unterstützten. Sie sind an anderer Stelle gesondert namentlich aufgeführt.

Wir hoffen sehr, dass mit der vorliegenden Dokumentation vielfältige Anregungen und Impulse für Schule und Lehramtsausbildung gegeben werden können, die Eingang in Curricula und Unterricht finden. Für die Lehrenden sowie die Schülerinnen und Schüler ist sie Zeugnis einer gemeinsamen Erfahrung begeisterten Lehrens und Lernens.

Burg Fürsteneck, im Januar 2015

Ferenc Kréti, Marion Luser, Benedikt Weygandt und Claudia Wulff

Danksagungen

Ferenc Kréti und Claudia Wulff

Die Qualität der 4. Hessischen Schülerakademie für die Mittelstufe und die Qualität der vorliegenden Dokumentation könnten ohne viele Menschen im Hintergrund, die mitdenken, mitarbeiten und die mit Rat und Tat zur Verfügung stehen, nicht erreicht werden. Ihnen allen soll hiermit sehr herzlich gedankt werden. Eine Akademie über zehn Tage mit 60 Schülerinnen und Schülern und ein aufwändiger Dokumentationsprozess dieser Akademie wurzeln in der intellektuellen, emotionalen und physischen Unterstützung all dieser Personen.

Zu allererst ist hier die Direktorin der Akademie Burg Fürsteneck, Frau Marion Luser, zu nennen, die mit viel Empathie, viel Verständnis, viel Kraft und einem immer offenen Ohr für alle Fragen die Mittelstufenakademie begleitet. Die Schülerakademie ist aber auch ohne das gesamte Burg-Team nicht zu denken; die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Verwaltung, der Küche und der Hausmeisterei haben während der Akademie tausende Fragen beantwortet, Wunden gekühlt und organisatorische Hilfe geleistet. Ihnen allen gilt unser ganz besonderer Dank.

Großer Dank gilt auch Herrn Prof. Dr. Wolfgang Metzler und seiner Frau Ingrid Metzler, die seit Beginn in vielerlei Hinsicht die Schülerakademien fördern, begleiten und beraten und die im Prozess der Erstellung dieser Dokumentation durch viele redaktionelle Hinweise eine unschätzbare Hilfe darstellen.

Ebenso soll an dieser Stelle Herrn Fabian Angeloni gedankt werden, der mit großer Geduld und redaktioneller Genauigkeit für das Layout und die ästhetische Form dieser Dokumentation gesorgt hat.

An dieser Stelle soll ganz besonders den Referees der Beiträge der Haupt- und Wahlkurse Dank ausgesprochen werden. Neben einem vollen Terminkalender fanden sie die Zeit, die Artikel zu lesen, zu kommentieren und inhaltliche Verbesserungen anzumerken. Damit tragen sie in einer sehr konstruktiven Weise zur Qualität dieser Dokumentation bei. Sie sollen deshalb hier namentlich genannt werden:

Hauptkurse	Name	Institution
Chemie	Prof. Dr. Bernd Ralle	Didaktik der Chemie, TU Dortmund
Mathematik	Dr. Amir Džambić	Institut für Mathematik, Goethe-Universität Frankfurt
Physik	Dr. Franz Ritter	Physikalisches Institut, Goethe-Universität Frankfurt
Biologie	Prof. Dr. Kerstin Kremer	Didaktik der Biologie und Chemie, RWTH Aachen
Kunst und Kultur	Wiebke Dröge	Choreographin; Gründerin und Leiterin von Label ohnepunkt – Tanz & Performance mit Company, Coaching und Circulation

Wahlkurse		
Trommeln	Michaele Mohr	Percussionistin und Musikpädagogin, Dortmund
Fotografie	Günther Schmuck	Geschäftsführender Direktor der BURG FÜRSTENECK a.D., Eiterfeld
Kontratanz	Saskia Quené	Kontratanzleiterin und Mitglied des Kuratoriums der Schülerakademien
Stencil Art	Prof. Dr. Georg Peetz	Institut für Kunstpädagogik, Goethe-Universität Frankfurt/Main

Ihnen allen sei hiermit unser besonderer Dank gesagt!

Claudia Wulff und Ferenc Kréti

1.

Hauptkurse

Chemie:

Zaubern mit Chemie

Prof. Dr. David-S. Di Fuccia und Ines Goldhausen

Schon immer gibt es eine enge Verbindung zwischen den Effekten chemischer Reaktionen und dem, was für „Zauberei“ oder „Magie“ gehalten wird. Und auch, wenn Chemie keine Zauberei ist, ist es mit Hilfe chemischer Reaktionen immerhin möglich, Effekte zu erzielen, die denen von „Zaubern“ ähnlich sind.

Wir werden eine „Zauber-Show“ für die Abschlussveranstaltung entwickeln, in der wir mit chemischen Experimenten „Zaubereffekte“ nachstellen.

[Auszug aus der Kursankündigung]

Einleitung

Seit langem ist bekannt, dass der Chemieunterricht bei Schülerinnen und Schülern vergleichsweise wenig beliebt ist, was sich nicht zuletzt in einer geringen Anwahl der entsprechenden Unterrichts- und auch Studienfächer zeigt (MERZYN 2008). Damit geht einher, dass auch das Image der Wissenschaft Chemie ihrer gesellschaftlichen Bedeutung in keiner Weise gerecht wird. Ein Grund für diesen Zustand kann darin gesehen werden, dass der Transfer erlernter chemischer Inhalte auf Phänomene des alltäglichen Lebens in vielen Fällen misslingt (HEUMANN-RUPPRECHT 2004). Akzeptanzprobleme eines bestimmten Themengebiets treten ebenfalls auf, wenn die Thematik für die Person selbst nicht relevant erscheint.

Verschiedene Konzepte für den Chemieunterricht haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten versucht, hier Besserung herbeizuführen, indem zum Beispiel explizit Alltagsprodukte im Chemieunterricht eingesetzt wurden (FREIENBERG ET AL. 2001 und 2002) oder aber, wie im Curriculum „Chemie im Kontext“ (DEMUTH ET AL. 2008), Leitthemen für den Chemieunterricht vorgeschlagen wurden, in denen der Beitrag und die Bedeutung der Chemie deutlich werden sollen. Der gewünschte Effekt, also die Erkenntnis der Bedeutsamkeit der Chemie, wird durch viele der dabei verwendeten Kontexte auf einem Weg angesteuert, der eher auf ein „vernünftiges“ Interesse abzielt. Es wird dabei vorausgesetzt, dass ein gesellschaftliches Thema rational als relevant erkannt wird. Die emotionale Seite des Interesses, also „Neugier“ auch an einem möglicherweise zunächst unwichtig erscheinenden Thema, steht im Zusammenhang mit den vorgeschlagenen Kontexten dabei oftmals nicht direkt im Vordergrund. Folgt man der Theorie des situated learning (ANDERSON, REDER & SIMON 1996), so charakterisiert aber gerade auch die emotionale Aufgeschlossenheit des Lernenden eine Lernsituation und kann im optimalen Fall den Zugang zum Thema erleichtern. Es sind also Kontexte oder Lernanlässe zu suchen, die zum ersten einen Bezug zum Alltag der Schülerinnen und Schüler aufweisen und zum zweiten auch noch eine gewisse Faszination auf sie ausüben. Das Wort „Faszination“ kommt dabei aus dem Lateinischen „fascinatio“ und bedeutet „Behexung“ oder „Bezauberung“ (WAHRING-BURFEIND 2008). Welches Thema läge also mehr auf der Hand als das Thema „Zauberei“? Dieses Thema an sich weist aber zunächst keinen deutlichen Alltagsbezug auf. Im Gegenteil ist es gerade eine besondere Leistung der Wissenschaft Chemie, Vorstellungen von Zauberei oder übernatürlichen Kräften als Ursache von Phänomenen der Stoffumwandlung aus dem Alltag zu verdrängen (BROCK 1997). Es ist also nach einer Klammer zu suchen, die in der Lage ist, diese beiden, auf den ersten Blick widerstrebenden Ansprüche zusammen zu halten. Eine solche Möglichkeit scheint mit der Veröffentlichung und begeisterten Aufnahme der Harry Potter Romane von J. K. ROWLING (1998, 1999a, 1999b, 2000, 2003, 2005, 2007) gegeben zu sein. Harry Potter ist heute vermutlich die bekannteste Zauberer-Figur und durch die Tatsache, dass in den Büchern nicht nur seine Zauberer-Abenteuer, sondern auch seine Entwicklung vom Kind zum jungen Mann geschildert wird, bieten sich den jugendlichen Schülerinnen und Schülern vielfältige Anknüpfungs- und Identifikationspunkte. Damit gehören die Abenteuer von Harry Potter über ihre reine Bekanntheit hinaus in einem tieferen Sinn zum „Alltag“ der Schülerinnen und Schüler und könnten einen geeigneten Kontext darstellen, um sich mit chemischen Fragestellungen, die auf den ersten Blick wie Zauberei wirken, zu beschäftigen.

Methodische Umsetzung

Zauberei entwickelt ihre faszinierende Ausstrahlung nicht zuletzt durch eine geglückte Präsentation. In der Chemie ist dabei die Form des Experimentalvortrags besonders geeignet. Die Aufgabe der Schülerinnen und Schüler war es, in arbeitsteiliger Gruppenarbeit eine Zauber-show zu entwickeln, die im Rahmen der Abschlussveranstaltung vorgestellt werden sollte. Ausgangspunkt dafür waren die in den Harry Potter Romanen beschriebenen Zauber-Effekte, die eine Fülle von Verknüpfungen mit chemischen Umsetzungen ermöglichen. Um einen solchen Ansatz „im Kontext“ verfolgen zu können, mussten die Schülerinnen und Schüler eine inhaltliche Einbettung der Experimente finden, also eine Rahmenhandlung, die innerhalb der zeitlichen, räumlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen einen gelungenen und faszinierenden Vortrag ermöglicht. Eine Möglichkeit dazu stellt beispielsweise das Aufgreifen von Zitaten aus den Harry Potter Büchern dar, die entsprechende Experimentieranlässe bieten, die durch eine von den Schülerinnen und Schülern neu gestaltete Rahmenhandlung in eine logische Reihenfolge gebracht werden können. Es kann angenommen werden, dass die Planung und Durchführung eines Experimentalvortrages für die Schülerinnen und Schüler Lernanlässe auch in breiteren Kompetenzbereichen bieten, geht es doch darum, Experimente für die Vorführung zu planen und zu optimieren, gemeinschaftlich eine Rahmenhandlung zu gestalten, Rollen einzuüben und anschließend vorzutragen.

Vorbereitende Schüleraufgabe

Die Schülerinnen und Schüler erhielten zur Vorbereitung auf den Hauptkurs die Aufgabe, sich über die Inhalte der Harry Potter Bände zu informieren, bzw. sich einen Überblick hinsichtlich der wichtigsten Romanfiguren sowie der Handlung zu verschaffen. Dies konnte je nach Belieben der Schülerinnen und Schüler durch das Lesen der Harry Potter Romane, durch Anschauen der Verfilmung oder durch eine Internetrecherche zur Handlung und zu den wichtigsten Charakteren in Harry Potters Abenteuern geschehen. Darüber hinaus sollten die Schülerinnen und Schüler ein Kostüm gestalten, welches sie bei der Zauber-show im Rahmen der Abschlussveranstaltung tragen können.

Ablauf des Chemiekurses

Datum	Kursinhalt
28.07.14	<ul style="list-style-type: none">▪ Begrüßung und Vorstellung des Kurses▪ Kurzer Austausch über Vorkenntnisse der Teilnehmer▪ Sicherheitsbelehrung und Hinweise zum Umgang mit Materialien und Chemikalien▪ Einführung in die Aufgabe „Entwicklung eines Experimentalvortrags zum Thema Zaubern mit Chemie und Harry Potter“ durch Präsentation eines möglichen ersten Abschnitts eines solchen Experimentalvortrags (Einleitungsteil; siehe unten)

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bildung von Gruppen für die Experimentierphase ▪ Beginn der Experimentierphase
29.07.14	Freies Experimentieren:
30.07.14	Entwicklung von Experimenten zur Nachstellung von Zaubereien, die in den Harry Potter Romanen (ROWLING 1998-2007) beschrieben werden
31.07.14	
01.08.14	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vorstellung der entwickelten Experimente durch die zuständigen Gruppen innerhalb des Chemie-Kurses ▪ Weiterentwicklung und Optimierung der Experimente im Plenum
02.08.14	<p>Kursübergreifender Themenabend: Vorstellung der entwickelten Experimente für alle Akademieteilnehmer</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vorbereitung der Experimente und Aufbau einer Bühne im Freien ▪ Durchführung einer ersten Version des Experimentalvortrags, mit Moderation und Darstellung der Rahmenhandlung durch die Kursleitung
03.08.14	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auswahl der Experimente und Gestaltung / Festlegung der Rahmenhandlungen für zwei Vortragsversionen zur Präsentation am Gästenachmittag ▪ Gestaltung des Kursraums inkl. Kulisse und Aufbau der Bühne
04.08.14	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Festlegung der Rollen im Experimentalvortrag (Sprechtexte und Durchführung der Experimente) ▪ Probevortrag ohne Einsatz von Chemikalien (inkl. Besprechung, zu welchem Zeitpunkt die einzelnen Experimente hinter der Bühne vorbereitet und an welcher Stelle im Vortrag sie jeweils durchgeführt werden sollen) ▪ Vorbereitung der Experimente für die Generalprobe ▪ Durchführung des Experimentalvortrags als Generalprobe ▪ Nachbesprechung der Generalprobe im Kurs-Plenum
05.08.14	<p>Präsentation des Experimentalvortrags am Gästenachmittag</p> <p>Vormittags:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wiederholung der beim Experimentieren zu berücksichtigenden Aspekte hinsichtlich Sicherheit, Timing und Verhalten während des Vortrags ▪ Vorbereitung der Experimente (falls frühzeitig möglich) <p>Nachmittags:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Letzte Vorbereitung der Experimente ▪ Durchführung des Experimentalvortrags (Version I) für die erste Besuchergruppe ▪ Umbau und letzte Vorbereitung der Experimente ▪ Durchführung des Experimentalvortrags (Version II) für die zweite Besuchergruppe

Inhaltliche Umsetzung

Eine Verknüpfung zwischen der Chemie und der Romanfigur Harry Potter in einem chemischen Experimentalvortrag konnten die Schülerinnen und Schüler durch Aufgreifen einzelner Inhaltsaspekte der Romane in einem logischen Handlungsstrang herstellen. Hierbei wurde besonderer Wert darauf gelegt, Chemie mit Zauberei „zu vergleichen“. So konnten die oftmals in der Gesellschaft vorhandenen „magischen Vorstellungen von Chemie“ und das damit verbundene Vorurteil, Chemie sei Zauberei (PFEIFER ET AL. 2002), aufgegriffen und kontrastiert werden.

Als übergeordnete Rahmenhandlung wurde das Themengebiet „Kwik-Zaubern“ gewählt. Kwik-Zaubern wird innerhalb der Harry Potter Erzählung als Methode für Zauberer vorgestellt, die nicht über magische Fähigkeiten verfügen, und soll in Form eines Kurses die nicht vorhandenen Zauberkräfte auffrischen beziehungsweise hervorrufen. Durch einfache Methoden sollen die Teilnehmer der Kurse effektive Ergebnisse erzielen können, obwohl sie über eine nicht besonders ausgeprägte beziehungsweise gar keine magische Zauberkraft verfügen (ROWLING, 1998, 1999a, 1999b, 2000, 2003, 2005, 2007). Im Experimentalvortrag wurden in Anlehnung an das Kwik-Zaubern chemische Vorgänge als Ersatz für den Einsatz von echter Magie genutzt.

Innerhalb des festgelegten Themenschwerpunktes Kwik-Zaubern wurde die Magie der Harry Potter Bücher durch chemische Experimente nachgeahmt bzw. dargestellt.

Als Ausgangspunkt zur Entwicklung der Experimente erhielten die Kursteilnehmer jeweils in Gruppen von drei Schülerinnen und Schülern jeweils ein Zitat aus den Romanen, in dem eine Zauberei, welche sich mit Hilfe einer chemischen Reaktion nachstellen lässt, aufgegriffen wurde. Den Kursteilnehmern standen bei der Entwicklung der Experimente neben der beratenden Tätigkeit der Kursleitung verschiedene Recherchemöglichkeiten (Internet, diverse Schulbücher) sowie für die Aufgaben entwickelte „gestufte Lernhilfen“ (nach HÄNZE ET AL., 2010), die neben inhaltlichen Hilfestellungen auch eine strukturierende bzw. strategische Unterstützung ermöglichten, zur Verfügung. So konnten die Kursteilnehmer bei Bedarf auf Hilfekärtchen zugreifen, die im ersten Teil eine Fragestellung oder einen Hinweis auf den nächsten Schritt im Lösungsweg und im zweiten Teil der Hilfe die konkrete Ausgestaltung bzw. die Antwort auf die gestellte Frage bereitstellte. Auf diese Weise konnten die Aufgabenstellungen trotz der großen Leistungsheterogenität prinzipiell von allen Kursteilnehmern bearbeitet werden. Hinsichtlich der Planung und Durchführung hatten die Teilnehmer alle Freiheiten, solange die entsprechenden Sicherheitsaspekte berücksichtigt wurden. So beinhaltete die Planung eines Experiments stets auch die Darstellung der Sicherheitshinweise. Bevor ein geplantes Experiment praktisch durchgeführt werden durfte, erfolgte jeweils eine Besprechung mit der Kursleitung. Die Gruppen wurden von den Kursteilnehmern selbstständig gebildet, wobei sich jeweils Schülerinnen und Schüler gleicher Jahrgangsstufen zusammenfanden. Die Aufgabenstellungen wurden den Schülergruppen entsprechend dem Anforderungsniveau zugewiesen. Im Anschluss an die Fertigstellung einer Bearbeitung wurden wiederum neue Aufgaben individuell zugeteilt, wobei die Fähigkeiten, (ggf. neu erlernten) Vorkenntnisse und die Kreativität bei der Bearbeitung der vorangehenden Aufgabenstellung berücksichtigt wurden.

Im Folgenden werden die von den Kursteilnehmern entwickelten Experimente im Rahmen der Darstellung der Handlung der beiden vorgeführten Experimentalvorträge beschrieben. Aus zitierrechtlichen Gründen werden jeweils Band, Seitenzahl sowie Anfang und Ende der entsprechenden Referenzstelle in den Harry Potter Bänden sowie eine kurze Umschreibung der dargestellten Zauberei angegeben. Im Rahmen des Experimentalvortrags (wie auch in den Arbeitsaufträgen der Schülerinnen und Schüler) konnte die konkrete Literaturstelle effektvoller verwendet werden.

Zu Beginn des Vortrags stellten sich die Schülerinnen und Schüler dem Publikum als erfolgreiche Absolventen eines Kwik-Zauberkurses vor und versprachen, Einiges des Gelernten vorzuführen. Es wurde erklärt, dass auf der Zauberschule, an der Harry Potter das Zaubern gelernt hat, solche Kwik-Zauberkurse angeboten werden, um nicht-magischen Menschen oder unbegabten Zauberern einfache Zaubereien zu ermöglichen. Um auch Personen, die mit den Harry Potter Bänden nicht so vertraut sind, ein Verfolgen des Vortrages zu ermöglichen, wurde kurz beschrieben, dass in den sieben Büchern vom Kampf Harry Potters gegen den dunklen Lord Voldemort erzählt wird, bei dem Harry Potter von seinen Freunden Hermine und Ron unterstützt wird, die gemeinsam Zaubern in der Zauberschule Schloss Hogwarts gelernt haben. Diese Beschreibung wurde gestützt durch eine auf Bildern basierende Powerpoint-Präsentation. Nach diesen einführenden Worten wurde die erste Kwik-Zauberei dadurch eingeleitet, dass das Reisen als ein Anlass beschrieben wurde, um gemeinsam mit dem Publikum zur Zauberschule Schloss Hogwarts zu reisen, um dort gemeinsam zu zaubern.

Die Reise nach Hogwarts

Der Sprecher führte aus, dass in den Harry Potter Romanen eine besondere Form des Reisens beschrieben werde, nämlich Reisen mit Hilfe von Flohpulver. In der entsprechenden Literaturstelle (Band 2, Harry Potter und die Kammer des Schreckens, S. 51 – „Ich nahm eine Prise des Pulvers aus dem Blumentopf... dann umschlossen mich die Flammen.“) wird erklärt, dass durch Werfen von Flohpulver in die Flammen eines Kamins unter lautem Rufen des gewünschten Zielorts eine magische Kamin-Verbindung entsteht, wobei sich die Flamme im Kamin grün färbt und man zum Kamin des Zielorts gelangt. Nach dieser Einleitung wurde das von den Schülerinnen und Schülern entwickelte Experiment der Flammenfärbung durch Kupfer(II)chlorid durchgeführt. Hierzu wurde - wie bei modernen Zierkaminen üblich - Ethanol entzündet und beim Einstreuen des Salzes laut „Hogwarts“ gerufen.

Abbildung 1: Die Reise nach Hogwarts mit Flohpulver (grüne Flammenfärbung durch Kupfer(II)chlorid)

Das Zauberknallbonbon

Das Publikum wurde nach der geglückten Reise auf Schloss Hogwarts begrüßt, welches nun im Hintergrund als Kulisse projiziert wurde. Der Sprecher erklärte, dass ein solches Wiedersehen gefeiert werden müsse und dass es bei Feiern auf Schloss Hogwarts Tradition sei, Zauberknallbonbons zu zünden. Den Romanen (Band 1, Harry Potter und der Stein der Weisen, S. 222 – „Diese phantastischen Knallbonbons [...] und hüllte sie in eine Wolke blauen Rauchs.“) kann man entnehmen, dass es sich bei diesen Zauberknallbonbons im Prinzip um so etwas handele, wie es auch Silvester bei den Menschen verwendet würde, dass der Knall jedoch dem einer Kanone ähnele und bei der Zündung blauer Rauch entstünde. Nach dieser Einführung und der Warnung vor dem Knall an das Auditorium wurde ein Wasserstoffballon gezündet (verändert nach KREIBL & KRÄTZ 2003, S. 169), der zuvor außen mit einer gesättigten ethanolischen Kupfer(II)chlorid-Lösung bestrichen wurde, um eine blau-grünliche Färbung der entstehenden Flamme zu erreichen. Um die großen Möglichkeiten der Kwik-Zauberei zu demonstrieren, wurde zudem ein Wasserstoffballon ohne eine durch zusätzliche Behandlung hervorgerufene Färbung der Flamme gezündet, sowie ein dritter Ballon mit einer roten Flammenfärbung durch Bestreichen des Ballons mit gesättigter ethanolischer Lithiumchloridlösung.

Abbildung 2: Zündung des „Knallbonbons“
(Wasserstoffballon mit roter Flammenfärbung)

Die Zaubertinte

Da mit Besuch einer Zauberschule stets auch das Beschaffen von Zauberutensilien verbunden ist, so wie für „normale“ Schulen auch Schulhefte u. Ä. beschafft werden müssen, wurde im Experimentalvortrag erzählt, wie Harry Potter zum ersten Mal entsprechende Materialien einkaufte. Unter anderem wird in der entsprechenden Textstelle von einer Tinte berichtet, die beim Schreiben ihre Farbe verändert (vgl. Band 1, Harry Potter und der Stein der Weisen, S. 89 - "Harrys Laune [...] eine Flasche Tinte kauften, die beim Schreiben ihre Farbe veränderte."). Nach dem Vortrag der Textstelle wurde die von den Schülerinnen und Schülern entwickelte „Zaubertinte“ präsentiert, indem mit durch Lebensmittelfarbe grün gefärbter verdünnter Natronlauge auf ein Plakat geschrieben wurde, das zuvor mit verschiedenen Indikatoren bestrichen wurde, so dass sich die Farbe innerhalb eines Pinselstriches veränderte.

Abbildung 3: Die Zaubertinte verändert beim Schreiben ihre Farbe

Der Vielsafttrank

Das Beschaffen von Materialien ist laut den Romanen für Harry Potter und seine Freunde nicht immer so leicht wie der Einkauf von Zaubertinte. Für das Brauen von komplizierteren Zaubertränken ist die Beschaffung einzelner Zutaten teilweise schwierig. Besonders kompliziert ist für Harry und seine Freunde die Zubereitung von Vielsafttrank, dessen Zutatenliste in den Romanen genau beschrieben wird (Band 2, Harry Potter und die Kammer des Schreckens, S. 225 - „Das ist der komplizierteste Trank [...] mit Crabbes Zehennägeln drin“). Der Vielsafttrank ist dafür gedacht, sich in eine andere Person zu verwandeln. Bei der Zubereitung muss stets etwas von demjenigen hinzugeben werden, in den man sich verwandeln möchte. Im Experimentalvortrag stellen die Schülerinnen und Schüler einen Vielsafttrank her, der zur Verwandlung in den Lehrer MadEye Moody dienen soll, der den Kampf gegen den dunklen Lord Voldemort nicht überlebt hat. Mit Hilfe der Powerpoint-Präsentation wurde den Zuschauern dieser Lehrer und sein Markenzeichen, ein „irre“ wirkendes magisches Auge, vorgestellt. Chemisch führten die Schülerinnen und Schüler im Anschluss das Experiment „Fünf Farben in einer Lösung“ vor (ROESKY & MÖCKEL 1996, S. 113), das sie im Kurs vorbereitet und optimiert hatten. Hierbei werden in den einzelnen Bechergläsern jeweils wenige Tropfen verschiedener Lösungen vorgelegt, die beim Umschütten einer größeren Menge Wasser von einem Glas ins nächste zu einer charakteristischen Färbung durch Indikatorreaktionen oder Komplexbildungen führen. Nach der Durchführung des Experiments wurde die Lösung in eine Urne gegeben, wobei zuvor durch Umdrehen „nachgewiesen“ wurde, dass diese nichts weiter enthielt als Moodys Asche (Sand). Durch das Einfüllen der Lösung wurde allerdings ein mit Hilfe von Filterpapier eingeklebtetes Speckgummiäuge vom Boden der Urne gelöst und tauchte aus dem Vielsafttrank auf. So gelang es den Schülerinnen und Schülern, das Markenzeichen von MadEye Moody hervorzuzaubern.

Der magische Teekessel

Neben Moody gab es auch noch andere Lehrer, die das Fach Verteidigung gegen die dunklen Künste unterrichtet haben. Einer von ihnen war Lupin, der ein sehr fürsorglicher Lehrer war. In den dunklen Zeiten in Hogwarts, als Harry Potter das Schloss wegen eines entflohenen Häftlings, der ihm nach dem Leben trachtete, nicht verlassen durfte, traf Harry Potter seinen Lehrer Lupin, der ihn auf einen Tee in sein Büro einlud (Band 3, Harry Potter und der Gefangene von Askaban, S. 162 - „Tasse Tee?“, sagte Lupin [...] zischte ein Dampfstrahl aus seinem Schnabel.“). Das Besondere daran war, dass er das Wasser im Teekessel einfach dadurch zum Kochen brachte, dass er den Kessel mit dem Zauberstab berührte. Diese Zauberei wurde durch die in der Literatur (verändert nach SUMMERLIN ET AL., 1987, S. 42) beschriebene Reaktion von Kaliumiodid mit Wasserstoffperoxid in einem Teekessel nachgestellt. Die Schülerinnen und Schüler entwickelten hierzu folgendes Experiment: Das Wasserstoffperoxid wurde in den Teekessel gegeben, während das Kaliumiodid in einem Teebeutel platziert wurde, der so an der Pfeife des Kessel festgeknotet wurde, dass er in den Kessel hing, allerdings noch keinen Kontakt zum Wasserstoffperoxid hatte. Der Faden, an dem der Teebeutel hing, wurde durch einen brennenden Holzstab, den Zauberstab, durchgebrannt, so dass der Beutel in den Teekessel fallen konnte und die Reaktion begann. Durch den entstehenden Wasserdampf fing der Teekessel an zu pfeifen und der Dampf trat aus seinem Schnabel.

Abbildung 4: Der magische Teekessel; im Hintergrund die von den Schülerinnen und Schülern gestaltete Kulisse

Der Phönix

Da in den Erzählungen um Harry Potter nicht nur die Lehrer an der Zauberschule Schloss Hogwarts eine tragende Rolle spielen, sondern auch der Schulleiter Professor Dumbledore, wurde im Rahmen des Experimentalvortrages auch auf diese Romanfigur näher eingegangen. So wurde von seinem besonderen und magischen Haustier berichtet, dem Phönix. Die besondere Eigenschaft dieser Tiere ist, dass sie in regelmäßigen Abständen in Flammen aufgehen, um anschließend aus der Asche wieder aufzuerstehen (Band 2, Harry Potter und die Kammer des Schreckens, S.215 - Auf einer goldenen Stange hinter der Tür saß ein altersschwacher Vogel [...] Er war genauso hässlich wie der alte.“). Diese Besonderheit, also das „Verbrennen ohne zu verbrennen“, wurde im Vortrag von den Schülerinnen und Schülern durch ein selbst entwickeltes Experiment nachgestellt, in dem ein Stück Leinen, auf das ein Phönix aufgesprayed war, zunächst in Wasser und anschließend in Ethanol getränkt und schließlich angezündet wurde (verändert nach ROESKY & MÖCKEL 1996, S. 299). Auf diese Weise erscheint es, als würde das Tuch brennen, da jedoch nur das Ethanol verbrennt, während das Wasser verhindert, dass die Entzündungstemperatur des Tuchs erreicht wird, bleibt der „Phönix“ unverseht. Für eine Flammenfärbung, die dem Rot des Phönix in den Verfilmungen entspricht, wurde dem Ethanol zudem Lithiumchlorid bis zur Sättigung der Lösung zugegeben.

Der Evanesco-Zauber

Da sich eine Phönixfeder, wie im vorigen Experiment gezeigt, nicht ohne Weiteres vernichten lässt, argumentierten die Schülerinnen und Schüler, dass es einer anderen Kwik-Zauberei bedürfe, um eine solche Feder verschwinden zu lassen. Hierfür eignet sich der Verschwindezauber „Evanesco“. Die entsprechende Textstelle (Band 5, Harry Potter und der Orden des Phönix, S. 303 – „Damals sagte unsere Lehrerin [...] erfolgreich zum Verschwinden.“) macht dabei noch einmal deutlich, dass es sich beim Evanesco-Zauber um einen durchaus komplizierten Zauber handelt. Die Phönixfeder besteht beim Vortrag aus Styropor, das in eine federähnliche Form geschnitzt und auf das eine rote Feder gezeichnet wurde, welches man sodann unter dem Ruf „Evanesco“ in Aceton löst, woraufhin die „Feder“ vor den Augen des Publikums verschwindet (verändert nach ROESKY & MÖCKEL 1996, S. 290). Da das Styropor zu einem großen Teil aufgrund der Aufschwemmung des Polystyrols bei der Herstellung aus Luft besteht, kann die eingelagerte Luft beim Eintauchen in Aceton entweichen, da sich das Polystyrol im Aceton löst. Aus diesem Grund lässt sich auch ein großes Stück Styropor in kurzer Zeit lösen und wird zügig zum „Verschwinden“ gebracht.

Das magische Schaumbad

In den Romanen wird nicht nur von magischen Tieren erzählt, sondern es werden auch magische Orte erwähnt, wie z.B. das versteckte Badezimmer, welches Harry Potter beim trimagischen Turnier suchen musste und wo er eine Aufgabe mit Hilfe eines Schaumbades lösen konnte. Dieses wird als ein ganz besonderes Schaumbad beschrieben, bei welchem aus verschiedenen Wasserhähnen unterschiedlichste Sorten Schaum treten (Band 4, Harry Potter und der Feuerkelch, S. 480, „Sofort war ihm klar, dass jeder Wasserstrahl eine andere Sorte Schaumbad [...] in großen Bögen darüber hinweghüpfte.“). Um das magische Schaumbad nachzustellen, setzten die Schülerinnen und Schüler die im Experiment „Der magische Teekessel“ beschriebene Reaktion der katalytischen Zersetzung von Wasserstoffperoxid durch Kaliumiodid (s.o.) ein und führten diese unter Zugabe von Geschirrspülmittel und verschiedenen Tinten zur Färbung des entstehenden Schaums in Erlenmeyerkolben durch.

Abbildung 5: Das magische Schaumbad (Katalytische Zersetzung von Wasserstoffperoxid unter Zugabe von Spülmittel)

Das Denkarium

Beim oben genannten trimagischen Turnier musste Harry Potter weitere Aufgaben lösen, wobei sich „gespeicherte“ Erinnerungen als hilfreich erwiesen, die Professor Dumbledore mit Hilfe seines „Denkariums“ aufrufen konnte. Die Verwendung des Denkariums wird in Band 4 beschrieben (Harry Potter und der Feuerkelch, S. 624f, „Harry setzte sich, ohne die steinernde Schale aus den Augen zu lassen [...] in dieser Gestalt aufbewahrt sind, verstehst du.“). Hier heißt es, dass überschüssige Gedanken aus dem Kopf gesogen werden können, um sie zum entsprechenden Zeitpunkt wieder sichtbar zu machen, indem man sie in einer Schale – dem Denkarium – versenkt. Schüttet man einen Gedanken aus einer Phiole in das Denkarium, so beginnt er zu wirbeln und sich zu kräuseln. Im Experimentalvortrag wurde der Effekt der wirbelnden und sich kräuselnden Gedanken nachgestellt, indem als „Gedankenbehälter“ ein offenes Fläschchen, das mit gefärbtem Öl gefüllt wurde, in ein hohes Becherglas mit Wasser (das Denkarium) gestellt wurde. Wegen der Grenzflächenspannung des Wassers tritt das Öl solange nicht aus der Flasche, bis dem Wasser Geschirrspülmittel zugegeben wird, was die Schülerinnen und Schüler bei der Durchführung taten (verändert nach SCHMIDKUNZ 2011, S. 369).

Der Lumos-Zauber

Für die Teilnahme am trimagischen Turnier waren weitere Zaubersprüche wichtig, wie z.B. der sogenannte Lumos-Zauber, welcher in den Romanen für die Erzeugung von Licht genutzt wird und Harry unter anderem bei besagtem Turnier durch ein dunkles Labyrinth half (Band 4,

Harry Potter und der Feuerkelch, S. 650, „Die hoch aufragenden Hecken warfen schwarze Schatten [...] dicht hinter ihm das gleiche Tat.“).

Das Herbeizaubern von Licht, das mit Hilfe der Kwik-Zauberei sogar in drei Farben gelingt, während in den Geschichten von Harry Potter nur eine Farbe überliefert ist, wurde im Vortrag mit Hilfe des Luminol-Versuches (KREIBL & KRÄTZ 2003, S. 137) realisiert. Hierbei war es möglich, drei Ansätze vorzubereiten, von denen zwei mit Fluoreszein bzw. Rhodamin angefärbt werden. Bei der Reaktion wird Luminol von Wasserstoffperoxid zu 3-Aminophthalat oxidiert, nachdem man dem Gemisch Hämin zugegeben hat. Die Verbindung wird im elektronisch angeregten Zustand gebildet und geht nach kurzer Zeit unter Emission von Licht in den stabilen Grundzustand über. Bei der Zugabe des die Reaktion startenden Katalysators Hämin wurde im Vortrag der Zauberspruch „Lumos“ gerufen und so das Licht „herbeigezaubert“.

Das dunkle Mal

Zum Schluss des Vortrages wurde das Ende der in den sieben Bänden berichteten Abenteuer, der Sieg über den dunklen Lord Voldemort, berichtet, dessen Zeichen das sogenannte „Dunkle Mal“ war – eine andere Leuchterscheinung als die des Lumos-Zaubers. Das dunkle Mal leuchtete grün über den Orten auf, an denen er oder die Seinen ihr Unwesen getrieben hatten und zeigt einen Totenkopf, aus dessen Mund eine Schlange kriecht. Wie auch beim Zitieren der Textstellen zu anderen Experimenten wurde hier eine entsprechend illustrierende Abbildung eingeblendet, so dass die Zuschauer wussten, wie die „Originalzauberei“ aussieht. Die Schülerinnen und Schüler berichteten, dass dieses Zeichen sogar einst über Schloss Hogwarts leuchtete, wie es im 6. Band (Harry Potter und der Halbblutprinz, S. 586 – „Dort schwebte er [...] sie gemordet hatten“) nachzulesen ist. Da Lord Voldemort als besiegt gilt, adaptierten sie das Zeichen und ließen im Rahmen des Experimentalvortrages ihr eigenes Zeichen leuchten – eines, das weniger Schrecken verbreiten sollte. Dazu wurde ein Gestell aus Draht in Form der Initialen „HP“ geformt, das mit Pfeifenputzern umwickelt und mit einer gesättigten ethanolschen Kupfer(II)chlorid-Lösung übergossen wurde. Auf einer feuerfesten Unterlage wurde das Zeichen durch einen brennenden Holzstab (Zauberstab) entzündet. Die Schülerinnen und Schüler verabschiedeten sich durch die Ankündigung der Heimreise von Schloss Hogwarts zurück zu Burg Fürsteneck. Während das neue „dunkle“ Mal mit einer grünen Flammenfärbung abbrannte, änderte sich das Bühnenbild und die Gäste gelangten zurück in die nicht magische Welt.

Rückmeldungen und Fazit

Es konnte festgestellt werden, dass die Schülerinnen und Schüler sehr engagiert daran gearbeitet haben, die Experimente für die Vorführung zu entwickeln und zu optimieren, was eine gleichermaßen selbständige und gründliche Auseinandersetzung mit den chemischen Hintergründen zwingend voraussetzte.

Von den Teilnehmenden selbst wurde im Rahmen anonymer, offener Feedbackbögen besonders die Möglichkeit, eigene Ideen zur Umsetzung der Experimente einbringen zu können, sowie die selbständige, freie Arbeit in Kleingruppen und die gute Arbeitsatmosphäre positiv

herausgestellt. Das Thema „Chemie und Harry Potter“ erfreute sich bei allen außer einem Teilnehmer sehr großer Beliebtheit. Auch die einzelnen Experimente, die Vielzahl der Geräte und Chemikalien sowie der hohe Praxisanteil wurden positiv hervorgehoben, wenngleich sich einige Schülerinnen und Schüler eine gemeinsame Erarbeitung der theoretischen Hintergründe gewünscht hätten. Da jedoch innerhalb des Kurses extreme Unterschiede hinsichtlich der Vorkenntnisse (Jahrgangsstufe 7-9) bestanden, wurden die theoretischen Hintergründe jeweils in angepasster Form innerhalb der Kleingruppen und nicht im Gruppenplenum erarbeitet und erläutert. Besonders positiv wurden die Freiräume zur kreativen Gestaltung des Vortrags inklusive der Möglichkeit zur Erstellung von Plakaten für die Kulisse und zur Präsentation des „Harry-Potter-Songs“ zu Beginn des Experimentalvortrags, welcher in den Pausenzeiten einstudiert wurde, bewertet.

Durch die Kombination der Experimente mit der Erzählung der Rahmenhandlung und den aus den Büchern vorgelesenen Textstellen konnte im Rahmen des Experimentalvortrags eine „magische Atmosphäre“ vermittelt werden, die die Faszination am Gezeigten hat entstehen lassen. Entscheidend dazu beigetragen hat die von den Teilnehmenden selbst erstellte Bühnenausstattung aus vielen Kerzen, einer selbst gemalten Kulisse, einem gebastelten Zauberbesen, einem durch die Powerpoint-Präsentation wechselnden Bühnenbild, schwarzen Vorhängen sowie passender Musik.

Literatur

ANDERSON, J.R., REDER, L.M. & SIMON, H.A. (1996). Situated Learning and Education. *Educational Researcher*, 25(4), 5-11.

DEMUTH, R., GRÄSEL, C., PARCHMANN, I. & RALLE, B. (Hrsg.) (2008). *Chemie im Kontext – Von der Innovation zur nachhaltigen Verbreitung eines Unterrichtskonzepts*. Münster: Waxmann.

FREIENBERG, J., KRÜGER, W., LANGE, G. & FLINT, A. (2001). Chemie fürs Leben - auch schon in der Sekundarstufe I - geht das? - Teil I. *CHEMKON*, 8(2), 67-75.

FREIENBERG, J., KRÜGER, W., LANGE, G. & FLINT, A. (2002). Chemie fürs Leben - auch schon in der Sekundarstufe I - geht das? - Teil I. *CHEMKON*, 9(1), 19-24.

Hänze, M., Schmidt-Weigand, F., Stäudel, L. (2010). Gestufte Lernhilfen. In: Boller, S., Lau, R. (Hrsg.) (2010): *Innere Differenzierung in der Sekundarstufe II – Ein Praxishandbuch für Lehrer/innen*. Weinheim, Basel: Beltz

HEUMANN-RUPPRECHT, D. (2004). *Entdeckendes Lernen durch Experimentieren in der Chemie*. Dissertation an der Ludwig-Maximilians-Universität München.

HOLLEMANN, A.F. & WIBERG, E. (1985). *Lehrbuch der Anorganischen Chemie*. 91.-100. Auflage. München: de Gruyter.

KREIßL, F. R. & KRÄTZ, O. (2003). *Feuer und Flamme, Schall und Rauch – Schauexperimente und Chemiehistorisches*. Weinheim: Wiley-VCH Verlag.

- MERZYN, G. (2008). *Naturwissenschaften, Mathematik, Technik — immer unbeliebter? Die Konkurrenz von Schulfächern um das Interesse der Jugend im Spiegel vielfältiger Untersuchungen*. Hohengehren: Schneider Verlag.
- PFEIFER, P., HÄUSLER, K. & LUTZ, B. (2002). *Konkrete Fachdidaktik Chemie*. 3. Auflage. München: Oldenbourg.
- REDLIN, K. & DEMUTH, R. (2008). Chemie in Harry Potter. *PdN-ChiS*, 57(5), 17-19.
- ROESKY, H.W. & MÖCKEL, K. (1996). *Chemische Kabinettstücke – Spektakuläre Experimente und geistreiche Zitate*. Weinheim: VCH Verlagsgesellschaft.
- ROWLING, J.K. (1998). *Harry Potter und der Stein der Weisen*. Hamburg: Carlsen.
- ROWLING, J.K. (1999a). *Harry Potter und die Kammer des Schreckens*. Hamburg: Carlsen.
- ROWLING, J.K. (1999b). *Harry Potter und der Gefangene von Askaban*. Hamburg: Carlsen.
- ROWLING, J.K. (2000). *Harry Potter und der Feuerkelch*. Hamburg: Carlsen.
- ROWLING, J.K. (2003). *Harry Potter und der Orden des Phönix*. Hamburg: Carlsen.
- ROWLING, J.K. (2005). *Harry Potter und der Halbblutprinz*. Hamburg: Carlsen.
- ROWLING, J.K. (2007). *Harry Potter und die Heiligtümer des Todes*. Hamburg: Carlsen.
- SCHMIDKUNZ, H. (2011). *Chemische Freihandversuche – Band 2*. Köln: Aulis-Verlag.
- SUMMERLIN, L.R., BORGFORD, C.L. & EALY, J.B. (1987). *Chemical Demonstrations – A Sourcebook für Teachers Volume 2*. York (PA): Maple Press.
- WAHRIG-BURFEIND, R. (2008). *Wahrig Fremdwörterlexikon*. 3., aktualisierte Auflage. Gütersloh: Wissen Media Verlag.
- WEISE, L., DI FUCCIA, D.-S., RALLE, B. (2010). Chemie und Harry Potter. In: *MNU*, 63(8), 480-486.

Autoren

Kursleitung: Prof. Dr. David-S. Di Fuccia
Leiter der Arbeitsgruppe Didaktik der Chemie der Universität Kassel

Co-Leitung: Ines Goldhausen
Wissenschaftliche Mitarbeiterin der Abteilung Didaktik der Chemie
der Universität Kassel

Biologie:

Von der Wurzel bis zur Krone - Lebensraum Baum und Rohstoff Holz

Dr. Claudia Wulff und Monique Meier

Bäume sind besondere Wesen: Sie können groß wie Wolkenkratzer werden, verkrüppelt wie ein alter Mensch, aber auch staunenswert schön sein. Bäume sind Großstädte für kleine Tiere. Die Vielfalt der Insekten in ihren Kronen ist genauso wenig erforscht wie die Tiefsee. Wir wollen gemeinsam eine Forschungsexpedition zu den Bäumen machen: Was lässt sie so groß, so stark, so alt werden? Wer lebt tief im Dunkel der Wurzeln und hoch in den Zweigen? Was passiert, wenn nur noch der Stumpf übrigbleibt?

[Auszug aus der Kursankündigung]

Einleitung

Bäume faszinieren seit Jahrtausenden Menschen als Rohstoff, als Lebensraum, als architektonische Vorbilder, als Bedrohung in dunklen Wäldern und als Anregung zu künstlerischem Gestalten. Der Baum als „aufrechtes“ Lebewesen wurde als pflanzliches Gegenüber des Menschen gesehen. Bäume sind erstaunliche Lebewesen. Sie sind die langlebigsten, höchsten und schwersten Organismen, die es gibt und je gab (Kasten 1). Sie beherbergen eine Vielzahl von Tieren und anderer Pflanzen, so dass man nicht nur von einem Ökosystem Wald, sondern auch von einem Ökosystem Baum sprechen kann. Die Gemeinschaften der Bäume, die Wälder, spielen eine zentrale Rolle im ökologischen Gleichgewicht unseres Planeten: 75 % des weltweiten Kohlenstoffspeichers befindet sich in Waldbeständen (MATYSSEK ET. AL, 2010, S.11) und schon sehr früh in der Evolution lieferten baumförmige Pflanzen einen erheblichen Anteil an den heutigen 21 % Sauerstoffgehalt der Atmosphäre (MATYSSEK ET. AL, 2010, S. 320).

Aufgrund dieser großen Bedeutung und thematischen Vielfalt der Bäume, der Wälder und des Rohstoffes Holz wurde dieses Thema gewählt, das sich insbesondere für eine sehr altersheterogene Gruppe wie die dieses Kurses (12-15 Jahre) eignet. Die thematische Vielschichtigkeit und Komplexität erforderte aber auch eine strenge Auswahl der Inhalte, die nach den Interessen der Jugendlichen getroffen wurde. So wurde z. B. auf das Thema „Regenwald“ aufgrund der schon vor der Akademie geäußerten Fragen der Teilnehmenden ein besonderer Fokus gelegt.

Der älteste Baum:
Eine Bristlecone Kiefer in Kalifornien: 4950 Jahre.

Der höchste Baum:
Eine Douglasie in Kalifornien: 125 m.

Der schwerste Baum:
Ein Riesenmammutbaum in Oregon: 2500 t.

Der dickste Baum:
Eine Montezuma-Zypresse in Mexiko: > 35 m
Umfang.

Kasten 1: Baumrekorde¹

¹ www.planet-wissen.de/natur_technik/wald/baeume/baumrekorde;
www.wissen.demsn.com/natur/dicker-hoher-aelter-die-unglaublichen-rekorde-der-baeume

Fachliche Grundlagen: Der Baum als Lebensform, Holzlieferant & Lebensraum

Der Begriff Baum ist kein systematischer Begriff. Eine Palme ist als einkeimblättrige Pflanze mit einer winzigen Wasserlinse näher verwandt als mit einer Buche. Baum ist eine Lebensform, die sich in der Evolution wegen ihres Selektionsvorteils mehrfach unabhängig voneinander entwickelt hat. Diese Tatsache ist den meisten Menschen und auch den Jugendlichen so nicht vertraut. Vor ca. 440 Millionen Jahren besiedelten die ersten Pflanzen das Land, und schon vor 400 Millionen Jahren gab es Baumfarne. Gymnospermen (Nacktsamer) sind nur als Bäume bekannt, aus ihnen entwickelten sich die Angiospermen (Bedecktsamer), an deren stammesgeschichtlicher Wurzel strauchartige Arten standen (BRESINSKI ET. AL, 2008). Innerhalb der Angiospermen entwickelten sich die einkeimblättrigen Pflanzen, innerhalb derer wiederum baumartige Palmen entstanden. Die Lebensform Baum stellt also in vielen Fällen eine Analogie, keine Homologie dar. Die Vorteile dieser Lebensform für Pflanzen, die mit ihrer Energiegewinnung vom Licht abhängig sind, liegen auf der Hand: In der Konkurrenz um Licht werden die höchsten Bäume am wenigsten beschattet und sind geschützt vor Fraß. Die Voraussetzung für dieses Höhenwachstum sind verschiedene morphologisch-physiologische Anpassungen, die die „Geheimnisse“ der Lebensform Baum bilden. Darunter sind insbesondere Folgende zu nennen:

Geheimnis 1 – Die Struktur der Pflanzenzelle:

Durch die Existenz einer stabilen, aber elastischen Zellwand und einer wasserhaltigen Zellvakuole, die aktiv durch Ionentransport und passiv durch Osmose stärker bzw. schwächer „prall“ gefüllt wird, hat das Pflanzengewebe eine besonders hohe und regulierbare Stabilität.

Geheimnis 2 – Lignin und Cellulose:

Die beiden Grundbausteine des Holzes Lignin und Cellulose ergänzen sich in ihrer Druck- und Zugfestigkeit und in ihrer Elastizität und bilden einen stofflichen Verbund, der der Struktur von Beton gleicht. Die Cellulose als lineares Molekül aus Glucosebausteinen in Form von Mikrofibrillen entspricht der Eisenarmierung und liefert die Zugfestigkeit und die Elastizität, das Lignin als phenolhaltiges Makromolekül liefert entsprechend dem Beton die Festigkeit (MATTYSEK ET. AL, 2010) und bietet zudem Schutz vor Verrottung und Fraß. Schon die ersten Baumfarne enthielten Lignin. Nur durch die Kombination dieser beiden Grundbausteine ist das Höhenwachstum von Bäumen möglich.

Geheimnis 3 – Wasserleitungsbahnen:

Der Transport der für die Stoffwechselprozesse im Blatt lebensnotwendigen Mineralstoffe von der Wurzel in die Baumkrone geschieht mit dem Wasserstrom durch die Leitgefäße in der äußeren Schicht des Holzes. Der Wasserfluss wird durch die Verdunstung über die Spaltöffnungen des Blattes entgegen der Schwerkraft aufrechterhalten. Dabei spielt die hohe Kohäsion der Wassermoleküle eine wichtige Rolle, die Höhe der Bäume ist dadurch begrenzt, dass ab einer bestimmten Höhe der Wasser-„faden“ in den Gefäßen abreißt und damit den Wasser- und Mineralstofftransport unmöglich macht. Im Laufe der Evolution entwickelten sich die Wasserleitungsbahnen zu immer spezialisierten Pflanzengeweben.

Geheimnis 4 – Das Dickenwachstum:

Die Wachstumsschicht des Baumes (Kambium) liegt dicht unter der Borke und gibt nach außen den Bast (die Gefäße, in denen Kohlenhydrate aus der Fotosynthese von oben nach unten in den Stamm und die Wurzeln transportiert werden) und nach innen das Holz mit seinen Wasserleitungsgefäßen ab. Die äußere Schicht stirbt im Laufe der Zeit ab, bricht auf und bildet die Borke. Das Innere des Stammes ist totes Gewebe, in ihm lagert der Baum verschiedene Stoffe zum Schutz des Holzes (Gerbstoffe, Lignin, Harzstoffe) ein.

Verschiedene Holzarten und -strukturen

Aufgrund der unterschiedlichen Morphologie des Holzes produzieren Bäume verschieden strukturiertes Holz. Es variiert in der Festigkeit, der Farbe und der Maserung. Dabei spielen u. a. die Anlage und der Bau der Wasserleitungsbahnen, die jahreszeitliche Produktion des Holzgewebes und die Art des Dickenwachstums eine Rolle. Durch die unterschiedlichen Holzeigenschaften kann Holz verschiedener Baumarten sehr vielfältig genutzt werden. Tabelle 1 zeigt einige Nutzungsformen verschiedener Baumarten.

Baumart	Gefüge	Härte	Nutzung
Ahorn	fein & dicht	mäßig	Möbel, Musikinstrumente, Holz eignet sich zum Schnitzen; Ahornsirup
Birke	dicht & langfaserig	mittel	Dachschindeln, Schalen, Alphörner, Brennholz; Birkensaft heilend und entzündungshemmend
Eiche	fein & dicht	hart	Möbel, Hausbau, Eichenrinde zur Wundheilung
Rotbuche	dicht	hart	Möbel, Brennholz, Holzkohle
Esche	grob	hart	Speere, Möbel, Sportgeräte, Skier
Linde	dicht	weich	Holz eignet sich gut zum Schnitzen, Pinselstiele, Bast für Matten und zum Binden
Kiefer	fein & langfaserig	weich	Bretter, Möbel, Brennholz, Fenster & Türen

Tabelle 1: Eigenschaften und Nutzung von Holz und Rinde verschiedener Baumarten²

Ein Baum und seine „Beziehungen“

Wie alle Organismen leben auch Bäume nicht unabhängig von ihrer Umwelt, sondern sind in vielfältiger Weise in das Ökosystem eingebunden. Dabei bieten sie aufgrund ihrer Größe und ihres Alters vielen verschiedenen Arten einen Lebensraum, so beherbergen Eichen allein 230

² www.de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Holzarten; PREUSCHOFF (1994)

Insektenarten (HOFMEISTER & NOTTBOHM, 1995). Darüber hinaus leben andere Gliederfüßler und Mollusken, Vögel und Säugetiere, Pilze, Flechten und Algen an den Bäumen. Höhlen von Bäumen werden von mehreren Arten nacheinander, aber auch gleichzeitig genutzt (FRANK & DIETZ, 1999). Der Nutzen, den die Partner aus solch einem Zusammenleben ziehen, liegt in der gesamten Bandbreite zwischen Parasitismus (ein Partner profitiert, der andere Partner wird geschädigt) und Symbiose (beide Partner profitieren gleichermaßen). Parasiten, die Bäume ernsthaft schädigen, sind die Borkenkäfer, die zum Tod eines Baumes führen können. Dagegen ist das Zusammenleben der meisten Bäume (eine Ausnahme bildet die Rosskastanie) mit Mycorrhiza-Pilzen eine eindeutige Symbiose. Die Länge und Fläche der Haarwurzeln des Baumes werden dabei um ein Vielfaches erhöht (ein Zentimeter Wurzel kann um 80 m Pilzfaden „erweitert“ werden (BLUME, 2014), dies führt zu einer effektiveren Wasser- und Mineralienaufnahme), während der Pilz von den Assimilaten des Baumes ernährt wird. Zwischen diesen Extremen gibt es viele Lebensbeziehungen zwischen dem Baum und anderen Organismen, die dem Baum nicht ernsthaft schaden (Nist- und Futterplatz für Vögel, Blattlausbefall und die Nutzung der Ausscheidungen von Bienen, Gallbildung verschiedener Insekten etc.), aber auch nicht direkt nutzen.

Exkurs: Tropische Regenwälder

Bereits vor Akademiebeginn wurde in den „Schüler-Vorstellungsbriefen“ und telefonischen Vorgesprächen deutlich, dass der Regenwald aus ökologischer, sozialer und ökonomischer Perspektive bei vielen der jungen Teilnehmer auf hohes Interesse stößt.

„Ich möchte auch lernen, wie es wäre, wenn es überhaupt keinen Regenwald mehr gäbe.“
(Natascha J., 8. Kl.)

„Zum Thema Baum & Holz interessiert mich (...), was die perfekten Bedingungen für einen Baum im Urwald sind und warum es für die dort lebenden Pflanzen so gut wie unmöglich erscheint, nach Abholzung schnell oder gar nicht wieder zu wachsen.“
(Eva L., 7. Kl.)

Mit dem Ziel dieser Interessenslage Raum zu geben, wurde der Regenwald in seiner Mannigfaltigkeit in einem Exkurs spielerisch entdeckt und erkundet. Im Zentrum der inhaltlichen Auseinandersetzung stand die Beantwortung folgender Fragen:

Was macht einen Regenwald zum Regenwald? Und wo gibt es überall Regenwald?

Spricht man von „dem Regenwald“, der so viele Arten beherbergt, so unerforscht ist und so stark abgeholzt wird, ist zumeist von den immerfeuchten und immergrünen Regenwäldern die Rede. Sie bilden den Kern des Tropenwaldgürtels, der sich beiderseits des Äquators bis ungefähr zum 10. Breitengrad erstreckt. Hier herrschen das ganze Jahr über vergleichsweise

hohe Temperaturen. In den immerfeuchten/-grünen tropischen Regenwäldern beträgt die Luftfeuchte zumeist über 95 %, es regnet nahezu täglich und es liegt kein Jahreszeitenklima, sondern ein Tageszeitenklima vor (SMITH & SMITH, 2009). Mit zunehmendem Abstand vom Äquator werden Jahreszeiten ausgeprägter, die Anzahl trockener Monate im Jahr steigt und mehr Wasser verdunstet als es regnet. Gemessen an der durchschnittlichen Niederschlagsmenge von 2000 bis 4000 Millimeter im Jahr werden von den immerfeuchten Regenwäldern die regengrünen Feuchtwälder und die regengrünen Trockenwälder unterschieden (BEYER, 1995). Neben dem größten zusammenhängenden Regenwaldgebiet im Amazonas-Orinoco-Becken (Süd- und Mittelamerika) findet man tropische Regenwaldgebiete auch in Afrika (Kongobecken), Südostasien (z. B. Sundainseln, Neuguinea) und Australien (SMITH & SMITH, 2009).

Wie wichtig ist der Regenwald?

In der Regenwaldeinheit stand der immerfeuchte/-grüne Tieflandregenwald der Tropen im Zentrum des Geschehens. Über kurze Schülerpräsentationen, ein Stockwerk-Zuordnungsspiel und ein Quiz konnten die Schülerinnen und Schüler ausgewählte Bewohner des Regenwaldes kennenlernen und die ökologische Bedeutung des Regenwaldes anhand beeindruckender Daten diskutieren. Obwohl tropische Regenwälder aktuell nur 7 % der eisfreien Landmassen ausmachen, beherbergen sie mehr als 50 % aller bekannten Tier- und Pflanzenarten. Die Schätzungen zum Artbestand liegen bei 10 bis 20 Millionen (SMITH & SMITH, 2009). Sie gehen somit weit über die Anzahl der beschriebenen Arten auf der Erde (ca. 1,75 Mio.) hinaus. Der Artenreichtum in diesen Wäldern ist enorm. Auf einer Fläche von zehn Quadratkilometern können sich bis zu 750 Baumarten befinden, von denen jedoch nur ca. 10 % die obere Kronenschicht erreichen oder als sogenannte Urwaldriesen diese durchbrechen. Diese Baumriesen (Emergenten) treten einzeln mit bis zu 60 m über das geschlossene Kronendach der oberen Baumkronenschicht (ca. in 35 m) hervor. Je nach Lichteinfall und Höhenlage befindet sich darunter noch eine dritte Etage mit mittelgroßen Bäumen sowie eine vierte Etage mit krautigen Pflanzen, bevor der nährstoffarme Boden erreicht ist (BEYER, 1995; SMITH & SMITH, 2009).

Die ökologische Bedeutung der tropischen Regenwälder liegt neben der Lebensraum-Funktion für viele verschiedene Arten und dem damit einhergehenden natürlichen Gen-Reservoir in deren Wasser- und Kohlenstoffspeicherkapazität sowie der Teilhabe an der Klimaregulation.

Wer zerstört den Regenwald? Und welche Folgen bringt die Zerstörung mit sich?

Mit dem Genuss von einem Stück Schokolade, dem Biss von einer Banane, dem Verzehr eines deftigen Stück Fleisches und/oder dem Genießen eines wohlriechenden Kaffees in gemütlicher Runde kann jeder bereits zum Beteiligten an der Regenwald-Zerstörung werden. Viele Nutz- und Zierpflanzen haben sich durch die vom Menschen gesteuerte Züchtung von ihrem Ursprungsgebiet über die gesamten Tropen ausgebreitet (LÖTSCHERT & BEESE, 1981). Waren im neunzehnten Jahrhundert z. B. Borneos Landflächen noch zu 95 % mit Wäldern bedeckt, so machen heute jährlich ca. 50.000 Hektar Waldfläche Platz für Ölpalm-Plantagen und schnell wachsende Baumarten wie Akazie und Eukalyptus für die Zellstoffherzeugung (www.wwf.de). Neben dem Landgewinn für Plantagen werden ursprüngliche Regenwaldflächen zu Viehweiden umfunktioniert oder großflächig für den Anbau von Viehfutter (Soja) genutzt. Auch der Abbau von Rohstoffen wie Gold, Eisenerz und die Holzgewinnung führen zu

einer fortwährend steigenden Zerstörung des Regenwaldgebietes durch den Menschen. Die Folgen des Verlustes dieses Ökosystems sind bereits heute unabwendbar: Der Genpool für Arznei- und Nahrungsmittel schwindet, der weltweite Wasserkreislauf wird gestört, indigene Völker leiden an Hunger, die Wüstenbildung wird vorangetrieben und brennende Tropenwälder heizen die Atmosphäre noch mehr auf (BEYER, 1995). Der durch die Entwaldung vor allem in den Tropen geschätzte Anteil an anthropogenen Emissionen von Kohlenstoffdioxid liegt bei 10 bis 30 % (WBGU, 2003). „Die Bewahrung von 1 ha Regenwald statt dessen Zerstörung ist der Einsparung von 165 t Kohlenstoff oder rund 600 t CO₂ gleich zu setzen“ (WEISH, 2010).

Didaktische Konzeption zum Hauptkurs Biologie

Abbildung 1: Didaktische & pädagogische Leitlinien

Die inhaltliche und methodische Ausgestaltung des Hauptkurses Biologie zielt auf einen Kompetenzerwerb auf fachlicher und überfachlicher Ebene der Teilnehmenden ab (Abbildung 1). Auf dem Hintergrund der für das Fach Biologie geltenden Anforderungen der Bildungsstandards für den Mittleren Schulabschluss (KMK, 2005) standen sowohl die Wissensvermittlung als auch das Einüben und Anwenden von Arbeitsmethoden und -techniken der Erkenntnisgewinnung im Vordergrund des Lerngeschehens.

Wissensvermittlung & spielerisch-aktivierende Methoden

Mit dem Anliegen, das Interesse und die Motivation für Bäume und den Werkstoff Holz bei den Teilnehmenden zu entfachen, begann der erste Kurstag mit einer Ausstellung, in der die Mannigfaltigkeit des Themas deutlich werden sollte. Die Schülerinnen und Schüler konnten an verschiedenen Schautischen den Baum als Rohstoffspender, als Nahrungsquelle, als Ort zum Forschen und als Lebensraum wahrnehmen (Abbildung 2).

Abbildung 2: Raumgestaltung zum ersten Kurstag

In den sich anschließenden ersten drei Akademietagen wurde in einem methodischen Wechselspiel von Dozenten zentrierten Inputphasen, spielerisch aufbereiteten Lernphasen und Schülerpräsentationen das ökologische Basiswissen zum Thema Bäume aufgefrischt und aus-
geweitet. In Absprache mit den Dozentinnen hatten die Schülerinnen und Schüler zu Hause Referate ausgearbeitet, die das Ziel hatten, einen begrenzten biologischen Sachverhalt aus eigenem persönlichem Interesse den anderen Teilnehmern in fünf Minuten zu präsentieren. Thematisch wurden folgende Kurzreferate von den Schülerinnen und Schülern mitgebracht und in die Inhaltsstruktur des Hauptkurses integriert:

- Der Baum als Vorbild für Architektur
- Regenwald – Verteilung, Stockwerke und Gefährdung
- Blätter – Blattstellung, Funktion, Bedeutung und Färbung
- Kommunikation von Pflanzen und Bäumen
- Verteidigungsstrategien von Pflanzen an den Beispielen der Akazie und des Rosenkohls
- Die Fotosynthese
- Essbare Bäume
- Wie wird Holz morsch?
- Pando – Kolonie einer amerikanischen Zitterpappel

Der Methodik des Spielens bzw. des spielenden Lernens zur Wissensvermittlung wurde bei der Kurskonzeption ein wichtiger Stellenwert eingeräumt. Spielen im Unterricht ist mit den Zielen verbunden, individuelles und soziales Lernen zu begünstigen, die Lust am Lernen zu steigern, positive Emotionen und Freude beim Lernenden zu erzeugen sowie die Lernenden in ihrer sozialen Entwicklung hinsichtlich der Ausbildung von Kommunikations- und Kooperationsfähigkeiten zu unterstützen (WULFF, 2012; KLAUKE, 1992). „Spielen ist nicht die Gegenwelt des Lernens, sondern ein Teil, eine Erscheinungsform von Lernen“ (BAER, DIETRICH & OTTO, 1995, S. 1). Als Spielformen kamen in diesem Hauptkurs vorzugsweise Lern- und Übungsspiele mit „game-Charakter“ sowie eine Art Rollenspiel mit „play-Charakter“ zum Einsatz (Einteilung nach KLIPPEL, 1980), die im Folgenden kurz dargestellt werden:

Regelgebundene Lern- und Übungsspiele („game“)

Evolutionsspiel – Finde die Ordnung in der Entwicklung zum Baum!

Die Schülerinnen und Schüler wurden in zwei Gruppen aufgeteilt. Jede Gruppe bekam einen Stapel Bildkarten mit unterschiedlichen pflanzlichen Organismen (*Bambusgewächse, Baumfarne, Gänseblümchen, Knäuelgras, Farne, Linden, Palmen, Kiefern, Wasserlinse*). Der Auftrag bestand darin, die Pflanzen im Hinblick auf ihre Verwandtschaft in ein eigenes Ordnungssystem zu bringen. In einer anschließenden Diskussion wurden die verwandtschaftlichen Zusammenhänge geklärt. Dies stieß bei den Schülerinnen und Schülern auf manches Staunen. In einem gemeinsamen Gespräch wurde herausgearbeitet, dass die Form Baum kein systematisches Merkmal, sondern eine Lebensform und eine Anpassung an die pflanzlichen Rahmenbedingungen ist.

Welches Holz gehört zu welchem Baum?

Nach einer kurzen Inputphase zur Struktur und Festigkeit sowie der Verwendung von unterschiedlichen Holzarten erfolgte dieses Zuordnungsspiel. In der gesamten Gruppe sollten die Schülerinnen und Schüler kleine Holzstücke nach dem Aussehen und ihrem Gewicht den richtigen Baumarten (als Bildkarten) zuordnen. Als Motivationsanreiz gab es bei acht richtigen Paarungen einen kleinen Preis für die Gruppe.

Welches Blatt gehört zu welchem Baum?

Als Einstieg in den 2. Kurstag zum Thema Blätter konnten die Schülerinnen und Schüler in diesem Zuordnungsspiel ihre bereits bestehenden Artenkenntnisse anwenden und ggf. neue dazu gewinnen. Jeder Lernende sollte die mitgebrachten Blätter von Bäumen, die sich im Umkreis der Burg befinden, bestimmen und sein Ergebnis auf eine Karteikarte neben dem jeweiligen Blatt festhalten. Zum Bestimmen lagen verschiedene Bestimmungsbücher bereit.

Tiere im Regenwald – Wer lebt wo?

Anknüpfend an zwei Schülerpräsentationen zum Regenwald und deren Stockwerkaufbau bestand die Aufgabe darin, ausgewählte Tiere des Regenwaldes kennen zu lernen und deren Lebensraum innerhalb des Etagenbaus eines Tieflandregenwaldes zu bestimmen. Die Schülerinnen und Schüler sortierten hierzu die Tierkarten (z. B. Harpyie, Ozelot, Riesentukan) in eine Regenwald-Grafik ein.

Regenwald-Quiz – Wer ist der beste Regenwaldhüter?

Bei diesem Quiz spielt jeder gegen jeden, mit dem Ziel, am Ende viele Bäume des Regenwaldes zu haben, d. h. den größten Regenwald zu besitzen. Die Quizfragen mit je drei Antwortmöglichkeiten wurden vorbereitet. Die Regeln zum Spielverlauf wurden jedoch mit den Lernenden zu Beginn gemeinsam festgelegt.

Freies Spiel mit Rollenübernahme („play“)

Wir werden zu einem Urwaldriesen!

1. Phase: Um sich die Dimensionen eines Urwaldriesen im Allgemeinen und im Vergleich zu den Linden der Burg vor Augen zu führen, zeichneten die Schülerinnen und Schüler des Hauptkurses die Umriss eines 60 m hohen Baumes in den Burghof. Während dieser Aktion entstand in der Gruppe die Idee, den anderen Teilnehmern der Schülerakademie die Wichtigkeit des Regenwaldes bewusst zu machen, indem alle gemeinsam einen Baum stellten.

2. Phase: An einem Nachmittag fanden sich alle Schülerinnen und Schüler und die Betreuer/Dozenten im Burghof ein. Nach einer kurzen Darlegung der Funktion und Gefährdung des Regenwaldes durch eine Schülerin des Hauptkurses Biologie positionierten sich alle Schülerinnen und Schüler mit einem dunklen Oberteil in den Stamm und alle mit einem grünen Oberteil in die Krone. Eine weiße, große Blüte wurde von einigen Jugendlichen des Biologiekurses gestellt. Die wahre Maximalgröße eines Urwaldriesen konnte mit der Anzahl an jungen Menschen nicht erreicht werden, jedoch wuchs der Baum auf ca. 50 m an.

(Diese Spielaktion geht auf Anregungen des Materials der OroVerde Tropenwaldstiftung zurück.)

Naturwissenschaftliches & praktisches Arbeiten

Neben der Aneignung von Wissen und dem spielerischen Lernen bildet das naturwissenschaftliche Arbeiten den zweiten didaktischen Eckpfeiler in diesem Hauptkurs mit dem Ziel Erkenntnisse zu gewinnen. Die hierbei zum Tragen kommende Methodik basiert auf dem Konzept der Experimentier-Werkstatt Biologie FLOX (Universität Kassel), in der Lernende in einem offenen Setting den Weg der naturwissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung selbständig vollziehen (MEIER & WULFF, 2013). Bevor die Teilnehmer des Biologie-Hauptkurses mit der Arbeit an ihren eigenen Forschungsprojekten starteten, wurde der strukturierte Ablauf des Forschungsprozesses besprochen und dem unsystematischen Vorgehen nach Versuch-Irrtum-Prinzip gegenübergestellt. Die in einem systematischen Forschungsprozess vollzogenen Schritte zur Formulierung einer *Fragestellung* und *Hypothesen*, zur Ausarbeitung eines *Plans* und dessen *Durchführung* sowie zur *Interpretation der Ergebnisse* und Ableitung neuer Fragestellungen (MAYER & ZIEMEK, 2006) legen den Arbeitsweg der Schülerinnen und Schüler in ihren Forschungsprojekten fest. Diese Struktur bezieht sich jedoch nicht nur auf die Arbeitsmethode des Experimentierens. Je nach Forschungsziel und -ausrichtung wählen die Schülerinnen und Schüler passende Erkenntnismethoden, wie z. B. das Beobachten, das Untersuchen oder das Vergleichen aus, um ihr naturwissenschaftliches Problem oder Phänomen zu erforschen und zu erklären (MEIER & WELLNITZ, 2013).

Naturwissenschaftliches Arbeiten ist sowohl an entsprechende Arbeitsmethoden als auch an Arbeitstechniken gebunden, die ein elementarer Bestandteil des praktischen Arbeitens und Lernens in der Biologie sind. Dementsprechend kamen in den Schüler-Forschungsprojekten ausgewählte Techniken (z. B. Mikroskopieren, Pipettieren, Sammeln) zum Einsatz. In Outdoor-Aktivitäten sammelten die Schülerinnen und Schüler zudem Wissen und Erfahrungen mit den Ökosystemen Baum und Wald. Hierbei stand u. a. die Vermessung der alten Linden der Burg auf den Plan. Mit mitgebrachten Ideen zu Messmethoden und zur Verfügung gestellten Formeln wurden die Höhe, der Stammumfang und das Holzvolumen bestimmt (Kasten 2). In Verbindung mit dem Alter der Linden boten die Messergebnisse u. a. einen Anlass zur Diskussion der Langlebigkeit des Rohstoffes Holz im Vergleich zur Verwertung durch den Menschen. In einer weiteren Praxisphase fand die Artenaufnahme und Artenzählung in einem selbstgewählten Waldsektor von 10 x 10 m statt. Neben der Erweiterung der Artenkenntnisse konnten mit Hilfe der Ergebnisse von vier Waldsektoren die Vegetationsdichte und der Artenreichtum verglichen und diskutiert werden.

Baum	Umfang	Höhe	Holzvolumen	Alter
<i>(hinter der Burg)</i>				
Linde 1	3,23	21	~ 21 m ³	~300 J.
Linde 2	3,8	24	~ 27 m ³	
Linde 3	3,3	28,5	~ 25 m ³	
<i>(vor der Burg)</i>				
alte Linde	6,8	24	~ 80 m ³	~600-800 J.
<i>Bemerkenswert:</i> Die drei hinteren Linden zusammen genommen passen vom Volumen her in die einzelne Linde vor der Burg!				

Kasten 2: Vermessungsergebnisse der Linden

Ablauf & Inhalte des Hauptkurses Biologie

Tag	Inhalte/Themen	Arbeitsweisen/-techniken
April - Juli 2014	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Begrüßungsbrief an Teilnehmer ▪ telefonische Kontaktaufnahme & Schülerbriefe ▪ Vorbereitung der Kurzreferate der Teilnehmenden 	Email- und Telefonkontakt
1. Tag 09:00-12:00	<p><i>Sinnlicher Einstieg:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Raumbesichtigung (u.a. blind mit Musik) und Erwartungen an den Kurs, Vorstellungsrunde <p><i>Fachlicher Einstieg & Fachbezug:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Schülerfragen zum Thema → Was ist ein Baum? ▪ evolutive Entwicklung von Bäumen 	<p>Fantasiereise (<i>Mein Wald...</i>) + Erwartungswand</p> <p>Power-Point-Präsentation, Ordnungsspiel mit Bildkarten, Power-Point-Präsentation</p>

	<ul style="list-style-type: none"> Input: Zelluläre Grundlagen, Wasserleitung, Wachstum 	
	<i>PRAXIS – Exkursion zu den Linden der Burg</i>	
	Ausmessen der Linden in drei Gruppen mit unterschiedlichen Mess-Methoden und Formeln aus der Forstwirtschaft	
14:15-15:15	<u>Schülerreferat</u> : Der Baum als Vorbild für die Architektur <i>Einstieg zu Holzbasteleien</i> : <ul style="list-style-type: none"> Holzarten im Vergleich Besprechung möglicher „Holzkunstwerke“ zum Selbermachen (Spiele, Handschmeichler, Figuren) 	Zuordnungsspiel mit Holzstücken und Baum-Bildkarten
2. Tag 09:00-12:00	<i>Fachbezug</i> : <ul style="list-style-type: none"> Welches Blatt gehört zu welchem Baum? (Artenwissen) Input: Blattaufbau, -schichten, Fotosynthese Übung - Mikroskopieren: Blattschichten erkennen <u>Schülerreferate</u> : Blätter (Stellung, Färbung); Fotosynthese	Erkennungsspiel Power-Point-Präsentation Lichtmikroskop + Präparate
	<i>PRAXIS – Exkursion in den Wald</i>	
	Artaufnahme von vier 10 x 10 m Waldsegmenten	
14:15-15:15	<i>Exkurs – Tropischer Regenwald</i> : <ul style="list-style-type: none"> Vorwissensabfrage (Was macht einen Regenwald zum Regenwald? Wo gibt es Regenwald? Wie wichtig ist Regenwald? Wer und was zerstört den Regenwald?) Input: Regenwald-Einteilung, Vorkommen tierisches Leben im Regenwald und Stockwerke <u>Schülerreferate</u> : Regenwald (Klima, Gefährdung etc.)	Schreibgespräch Power-Point-Präsentation Schaubild + Tierkarten
	<i>PRAXIS – Dimensionen eines Regenwaldbaumes „begreifen“</i>	
	Ausmessen und Aufzeichnen der Umrisse eines Urwaldriesen des Regenwaldes im Burg-Innenhof	
3. Tag 09:00-12:00	<i>Exkurs – Tropischer Regenwald</i> : <ul style="list-style-type: none"> Regenwald-Quiz – Wer ist der beste Regenwaldhüter (Regeln mit Schülerinnen und Schülern vorher gemeinsam festgelegt) <i>Fachbezug</i> : <ul style="list-style-type: none"> Beziehungen zu Bäumen (Bestäubung, Mykorrhiza, Parasitismus, Symbiose, Kommensalismus etc.) <u>Schülerreferate</u> : Kommunikation; Verteidigungsstrategien; Pappelkolonie	Quiz-Fragen + Gewinnbäume Schaubild + Organismenkarten

Ab dem 3. Tag begann der forschend-entdeckend angelegte Teil der Kurszeit. In den folgenden vier bis fünf Tagen beschäftigten sich die Teilnehmenden selbständig mit ihren Forschungsprojekten unter fachlich-methodischer Begleitung der Kursleitung. In der Nachmittagsstunde hatten die Schülerinnen und Schüler jeweils die Wahl, ob sie an ihren Forschungsprojekten oder an ihren Holzkunstwerken arbeiten wollten.

<p>3. Tag 14:15-15:15</p>	<p><i>Einstieg in die Forschungsarbeit:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sammlung von möglichen Forschungsthemen und ersten Forschungsfragen ▪ Festlegung der Forscherteams und ihren konkreten Themen <p><i>Weiterarbeit an Holzkunstwerken:</i> <u>Schülerreferate:</u> Essbare Bäume; morsches Holz</p>	<p>Brainstorming (Plenum)</p>
<p>4.-7. Tag</p>	<p><i>Individuelle Arbeit in den Forschungsprojekten</i> <i>Weiterarbeit an Holzkunstwerken</i> <i>Austausch von Zwischenergebnissen am Ende des Tages</i></p>	<p>Einzel- oder Partnerarbeit</p>
<p>8.-9. Tag</p>	<p><i>Aufbereitung der Forschungsergebnisse und Vorbereitung der Präsentation</i> <i>Abschluss-Präsentation (Werkstattbesichtigung)</i></p>	<p>Plakate und Tischgestaltung</p>

Die Projekte der Schülerinnen und Schüler (Kurzvorstellung)

Die selbständigen Forschungsprojekte der Jugendlichen sind ein zentraler Bestandteil des Hauptkurses Biologie. Für eigenständiges Erkunden und Forschen ist in der Schule wenig Zeit. Von den engagierten und interessierten Schülerinnen und Schülern der Mittelstufenakademie wird aber gerade diese Arbeitsform besonders begrüßt, und sie wurde in der Evaluation durchgehend als sehr positiv beurteilt. In einem Diskussionsprozess wurden mögliche von den Lernenden geäußerte Themen auf ihre Praktikierbarkeit hin untersucht und individuell mit den Kursteilnehmern abgestimmt. So entstanden zehn Forschungsprojekte:

Verrottung und Abbau von Holz (Ina S. & Torge T.)

Ina und Torge entwarfen ein Experiment zum Abbau von Holz. Sie setzten gleich große Stücke verschieden verrotteten Holzes (incl. Lignin aus Rotfäulebefall und Cellulose aus Weißfäulebefall) Salzsäure und Wasser aus, setzten Kontrollversuche an und wogen regelmäßig zweimal am Tag die Proben. Ihre Ergebnisse zeigten, dass es bei Cellulose eine stärkere Gewichtsabnahme gab als bei Lignin, Cellulose also schneller abgebaut wird und dass der Abbau in Wasser schneller ist als in Salzsäure. Sie diskutierten und recherchierten ausführlich, was die Gewichtsabnahme bedeutete, und diskutierten verschiedene Störfaktoren. Sie lieferten damit eine wissenschaftlich sehr saubere Arbeit ab.

Beziehung der Keimlinge zu den Mutterbäumen (Zoe H.)

Zoe wollte erforschen, welchen Einfluss ein Baum auf die unter ihm keimenden Jungbäume ausübt. Sie wählte drei große Rotbuchen im nahen Wald aus, teilte die Jungbuchen in drei Größenklassen auf und zählte die jungen Bäume in drei konzentrischen Kreisen um die Mutterbäume aus. Sie fand heraus, dass im Umkreis von 50 cm des Baumes kaum Jungbäume wuchsen und das Alter der Bäume mit zunehmendem Abstand zunahm. Es war also durchaus ein Einfluss des Mutterbaumes zu erkennen. Zoe diskutierte in ihrer Ergebnisauswertung auch das Problem der geringen Stichprobenzahl.

Schlafverhalten von Mimosen (Jenny G. & Lina S.)

Jenny und Lina fragten sich, wie das „Schlafverhalten“ der Mimose beeinflusst wird. (Mimosen, obwohl sie keine Bäume sind, hatten die Dozentinnen mitgebracht, weil an ihnen verschiedene pflanzliche Lebensäußerungen zu erforschen sind.) Sie deckten die Mimosen mit einem dunklen Karton, der nur eine kleine Öffnung zur Beobachtung frei ließ, ab und beobachteten in regelmäßigen Abständen die Stellung der Blätter. Nach 20 Minuten erreichte die Mimose ihre Schlafstellung. Jenny und Lina erkannten bei der Literaturrecherche, dass die Photonastie wenig erforscht ist. Eine spannende Frage ergab sich aus der Beobachtung, dass die Geschwindigkeit der Blattruhestellung in Abhängigkeit von der Luxzahl am Abend langsamer ist als am Tag.

Erregungsleitung der Mimose (Hendrik M.)

Henrik stellte sich die anspruchsvolle Aufgabe, die Erregungsleitungsgeschwindigkeit an verschiedenen Teilen der Mimose zu messen. Er fand heraus, dass es drei verschiedene Geschwindigkeiten gibt, wobei die Geschwindigkeit der Reizleitung der Blattspreite am schnellsten war.

Der Lotuseffekt bei einheimischen Bäumen (Eva L.)

Eva untersuchte den Lotuseffekt am Schöllkraut, der Rotbuche und dem japanischen Knöterich. Sie entwickelte eine Messmethode, wie das Wasser vom Blatt abperlt und fand heraus, dass der Lotuseffekt beim Schöllkraut am ausgeprägtesten ist. Anschließend verglich sie die Ergebnisse mit der mikroskopischen Struktur der Blätter und konnte feststellen, dass die Zellen des Schöllkrautes sehr eng aneinander liegen und mit einer Wachsschicht bedeckt sind.

Berechnung der Länge von Baumästen (Jan-Eric F.)

Jan-Eric berechnete durch Messungen und Schätzungen und mit Hilfe von Herrn Dr. Bosse, dem Leiter des Hauptkurses Mathematik, die Länge von Baumästen, eine aufgrund der komplexen Verzweigung aufwändige Berechnung. Er kam auf eine Länge aller Äste einer ausgewachsenen Linde von 5,7 km.

Ligningehalt in Abhängigkeit vom Alter verschiedener Baumarten (Luca Miguel K.)

Zur Lösung dieses Problems baute Luca ein sehr klar strukturiertes Experiment auf. Er wählte als Weichhölzer Linde, Haselnuss und Hainbuche sowie Rotbuche, Esche und Bergahorn als Harthölzer aus, entwickelte einen Maßstab für Altersklassen der Äste und betropfte Aststücke mit Phloroglucin als Nachweis für Lignin. Die meisten seiner Funde wurden durch Daten aus dem Internet bestätigt.

Mycorrhiza (Natascha J.)

Natascha erforschte die Mycorrhiza von Waldbäumen. Sie fand im Wald verschiedene Mycorrhiza Pilze und untersuchte sie. Sie versuchte, Wurzeln mit Mycorrhizabefall unter dem Mikroskop zu untersuchen, was sich als sehr schwierig herausstellte. Durch intensive Literaturrecherche lernte sie enorm viel über diese lebenswichtige Symbiose zwischen Baum und Pilz.

Struktur und Ästhetik der Borke verschiedener Baumarten (Julia H.)

Julia zeichnete die Borkenstruktur sechs verschiedener Baumarten, sie sammelte Proben der Borke und erstellte daraus eine Collage. Über Recherchearbeit fand sie heraus, dass die biologische Struktur der Borke mit dem Lebensraum der speziellen Baumart korreliert. So hat die Rotbuche, eine eher schattenangepasste Art, eine sehr glatte Borke. An ihr perlt die Feuchtigkeit ab, sie bekommt aber in der Sonne leicht Sonnenbrandschäden. Dagegen kühlt die Struktur der Eichenborke durch Schattenwurf den Stamm.

Das Verhalten von Ameisen bei der Futtersuche (Justus F.)

Justus wollte ursprünglich die Straßen von Waldameisen untersuchen. Da es aber im weiten Umkreis um die Burg nach Befragung des zuständigen Försters keine Waldameisenkolonien gibt, untersuchte er das Futterfindeverhalten von Wegameisen, indem er ihnen Honig auf einer ihrer Straßen anbot. Er fand heraus, dass in der ersten halben Stunde viele Ameisen den Honig aufsuchten, dann aber nahm das Interesse ab, während gleichzeitig die Frequenz des Besuchs von Fliegen zunahm.

Insgesamt fanden auch dieses Jahr im Hauptkurs Biologie wieder viele spannende Forschungsprojekte statt, die die Teilnehmer mit hohem Engagement und wissenschaftlichem Ehrgeiz durchführten. Wichtig war für die Schülerinnen und Schüler – dies wurde in der Evaluation regelmäßig erwähnt –, den Prozess der naturwissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung kennen zu lernen und selbständig eigene Fragestellungen zu bearbeiten. Dabei lernten sie auch die Bedeutung von Literaturrecherche und Kontrollversuchen kennen und erlebten, dass Forschung nicht immer so abläuft, wie man es sich wünscht, und es viele Hürden im Verlauf des Forschungsprozesses gibt.

Fazit & Abschluss

Bei der Präsentation der Ergebnisse zeigten die Jugendlichen, wie intensiv sie sich mit ihren Forschungsthemen beschäftigt hatten. z. T. merkten sie erst hier, wie viel sie auf ihrem eigenen Gebiet wussten. Beeindruckend wirkten auf die Besucher nicht nur die fachlich fundierten Präsentationen und Plakate, sondern auch die Ausstellung mit den verschiedenen Holzkunstwerken und -geräten (Handschmeichler, Windlicht aus Borke, Buttermesser, ein Spiel und vieles Andere). Die Vielfalt des Kurses mit den Forschungsprojekten, den spielerischen Zugängen, aber auch den Produkten der praktischen Arbeit war in diesem Jahr besonders groß. Dies zeigte auch die Evaluation, in der neben den selbständigen Projekten auch die Praxis der Holzbearbeitung als besonders angenehm beschrieben wurde. Dazu seien hier ein paar Stimmen der Jugendlichen zitiert: Auf die Frage, was ihnen besonders gut gefallen habe, antwor-

teten sie: „Die Arbeit war frei und wählbar“, „die Forschungsarbeiten“, „Spaß bei der Forschung“, „das Schnitzen und die Experimente“, „dass wir viel selbständig experimentieren konnten“, „freies Arbeiten und eigene Projekte“, „das Ausmessen der Bäume“, „das praktische Arbeiten“. Die Vielfalt in der fachlichen, didaktischen und praxisorientierten Herangehensweise sollte in den kommenden Kursen fortgeführt werden.

Literatur

BAER, U., DIETRICH, K. & OTTO G. (Hrsg.) (1995). *Spielzeit. Spielräume und Schulwirklichkeit*. Friedrich Jahresheft XIII.

BEYER, D.N. (1995). *Geheimnisse der Tropenwälder* (OroVerde Tropenwald Edition, Bd. 1). Dreieich: beyer & fuchs.

BRESINSKY, A., KÖRNER, C., KADEREIT, J.W., NEUHAUS, G. & SONNEWALD, U. (2008). *Strasburger – Lehrbuch der Botanik*. 36. Auflage. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.

BLUME, P. (2014). Heimliche Helfer. *GEOkompakt* Nr. 38. S. 122-123.

FRANK, R. & DIETZ, M. (1999). *Fledermäuse im Lebensraum Wald*. Hessisches Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Forsten, Merkblatt 37. Hannoversch Münden: Hessische Landesanstalt für Forsteinrichtung, Waldforschung und Waldökologie.

HOFMEISTER, H. & NOTTBOHM, G. (1995). *Ökologie der Wälder*. Stuttgart, Jena: Gustav Fischer Verlag.

KLAUKE, M. (1992). *Spielintelligenz. Spielend lernen - Spielend lehren?* Heidelberg: Spektrum.

KLIPPEL, F. (1980). *Spieltheoretische und pädagogische Grundlagen des Lernspieleinsatzes im Fremdsprachenunterricht* (Europäische Hochschulschriften, Bd. 93). Frankfurt/Main: Peter D. Lang.

KMK / Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland. (2005). *Beschlüsse der Kultusministerkonferenz - Bildungsstandards im Fach Biologie für den Mittleren Schulabschluss. Beschluss vom 16.12.2004*. München, Neuwied: Luchterhand.

LÖTSCHERT, W. & BEESE, G. (1981). *BLV Bestimmungsbuch. Pflanzen der Tropen*. München: BLV Verlagsgesellschaft.

MATYSSEK, R., FROMM, J., RENNENBERG, H. & ROLOFF, A. (2010). *Biologie der Bäume. Von der Zelle zur globalen Ebene*. Stuttgart: Verlag Eugen Ulmer.

MEIER, M., & WELLNITZ, N. (2013). Beobachten, Vergleichen und Experimentieren mit Wasserflöhen – Biologische Erkenntnismethoden praktisch anwenden. *Praxis der Naturwissenschaften - Biologie in der Schule*, 62(1), 4-10.

MEIER, M. & WULFF, C. (2013). Experimentier-Werkstatt Biologie FLOX. *Der mathematische und naturwissenschaftliche Unterricht*, 66(8), 485-490.

MAYER, J., & ZIEMEK, H.-P. (2006). Offenes Experimentieren - Forschendes Lernen im Biologieunterricht. *Unterricht Biologie*, 30(317), 4-12.

PREUSCHOFF, G. (1994). *Die heilende Kraft der Bäume. Mythologie, Geschichte und Heilwirkung*. München: Droemersch Verlagsgesellschaft Th. Knauer Nachf..

SMITH, T. & SMITH, R. (2009). *Ökologie* (6. Aufl.). München: Pearson Studium.

WBGU / Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen (Hrsg.) (2003). *Über Kioto hinaus denken - Klimaschutzstrategien für das 21. Jahrhundert. Sondergutachten*. Berlin: WBGU.

WEISH, P. (2010). *Wiederbewaldung statt Kohlenstoff-Sequestrierung*. Verfügbar unter: <http://homepage.univie.ac.at/peter.weish/schriften/%2Bwiederbewaldung%20vs.%20Sequestrierung-2.pdf> [Zugriff: 12.08.14].

WULFF, C. (2012). Gespielte Biologie. *Unterricht Biologie kompakt* 376. 2-7.

Autoren

Kursleitung: Dr. Claudia Wulff
ist seit 2010 Leiterin der Experimentier-Werkstatt Biologie FLOX und arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Didaktik der Biologie an der Universität Kassel mit Schwerpunkt Umweltbiologie, Bildung für nachhaltige Entwicklung und Evolution.

Co-Leitung: Monique Meier
ist seit 2010 Doktorandin in der Didaktik der Biologie an der Universität Kassel mit Schwerpunkt auf die Erfassung und Beschreibung von Schülerfähigkeiten zum Experimentieren. 2. Staatsexamen im Mai 2014.

Mathematik:

Geheime Botschaften und neugierige Postboten

Dr. Hartwig Bosse und Benedikt Weygandt

Welche Technologien bietet uns die Mathematik eigentlich, um Informationen zu verschlüsseln? Wir senden verschlüsselte Botschaften und überprüfen als Empfänger, ob unsere Nachrichten abgehört oder gar entziffert wurden. Im Kurs beschäftigen wir uns mit Problemstellungen aus der „diskreten Mathematik“ und speziell der Graphentheorie. Diese sind zwar meist leicht formuliert und allgegenwärtig, können aber zugleich überraschend vertrackt sein. Es ist zum Beispiel erstaunlich schwierig, die kürzeste Rundtour durch mehrere Städte zu finden – ein Problem, vor dem sowohl Lieferdienste als auch Touristen tagtäglich stehen. Die Berechnung einer solchen Lösung kann selbst mit aktuellen Hochleistungscomputern noch so lange dauern, dass erst unsere Urenkelkinder das Ergebnis erhalten...! Wir lernen, mit solchen Problemen umzugehen und gewinnen daraus Einsichten für unknackbare Verschlüsselungen.

[Auszug aus der Kursankündigung]

Einleitung

Der Mathematikurs der Schülerakademie 2014 beschäftigte sich mit aktuellen Fragestellungen aus der sogenannten *Diskreten Mathematik* und hier speziell der Graphentheorie und der Kryptographie. Beispiele aus diesen Gebieten sind das Postbotenproblem und das Problem des Handlungsreisenden¹, bei denen es darum geht, vorgegebene Wege bzw. Orte in einer möglichst kurzen Rundtour zu besuchen. Die Wahl dieser mathematischen Inhalte liefert die Möglichkeit, Themen mit vielen Alltagsverknüpfungen zu behandeln, welche zwar leicht formuliert, aber dennoch mathematisch gehaltvoll sind. Überdies zeigt die Erfahrung, dass entsprechende Themen mit großer Begeisterung von Schülerinnen und Schülern aufgegriffen werden.

Diskrete Mathematik im Schüleralltag

Die Diskrete Mathematik ist ein in der Schule eher vernachlässigtes Gebiet, das jedoch durch hohe Anschaulichkeit, Alltagsrelevanz und Praxisnähe glänzt. Die Problemstellungen entspringen häufig leicht verständlichen Alltagsproblemen und sind entsprechend einfach zu formulieren. Unter anderem wegen dieses direkten Bezugs zum Schüleralltag – aber auch wegen der Anschaulichkeit der verwendeten Methoden – lassen sich die resultierenden Fragestellungen in sehr unterschiedlicher Tiefe und auf sehr unterschiedlichen kognitiven Niveaus behandeln. Dies zeigt sich unter anderem durch die Arbeiten von Frau Lutz-Westphal, die Themen der Diskreten Mathematik bereits mit Grundschulern erfolgreich bearbeitet und sich in Publikationen ausgiebig mit der Didaktik zur Einführung Diskreter Mathematik in der Mittelstufe beschäftigt ([5]). Auch der Arbeitskreis „Mathematikunterricht und Informatik“ der Gesellschaft für Didaktik der Mathematik untersuchte auf seiner Herbsttagung 2013 die Einsatzmöglichkeiten der Diskreten Mathematik in der gegenwärtigen Schullandschaft. Zu guter Letzt kann die Behandlung von Themen aus Diskreter Mathematik, Zahlentheorie und Kryptographie einen Grundstein legen, um Schülerinnen und Schüler zu mündigen Bürgern unserer Informationsgesellschaft auszubilden. Mit der Analyse verwendeter Verschlüsselungstechnologien und zugrundeliegender mathematischer Algorithmen sowie den Auswirkungen auf unser Privatleben wird ein kontrovers diskutiertes Thema behandelt.

Didaktische und methodische Überlegungen

Problemstellungen aus der Graphentheorie bieten sich für die ersten Schritte in der Diskreten Mathematik hervorragend an, da ansprechende Alltagsprobleme ohne großen Aufwand abstrakt (aber dennoch verständlich) modelliert werden können. Zudem können auch von Schülerinnen und Schülern schnelle, befriedigend-anschauliche Lösungen gefunden werden. Beispiele hierzu finden sich in [1]. Beim Bearbeiten und Lösen dieser Problemstellungen treten auf natürliche Weise zwei fundamentale Ideen der Mathematik, *Optimalität* und *Algorithmen*², auf. Das Arbeiten an und mit diesen Kernpunkten ermöglicht Kursinhalte von hinreichender

¹ Nachfolgend auch als *Travelling Salesman Problem* bzw. *TSP* bezeichnet.

² Oldenburg führt dies in [10], S. 1 weiter aus: „Das bedeutet, dass die Idee mathematische Kenntnisse in Form von Verfahren zu kondensieren mit denen man in der Lage ist eine Vielzahl von Fragestellungen systematisch zu bearbeiten, zum Wesen der Mathematik gehört.“

Tiefe und Breite, da auch einfach zu formulierende Probleme mit leicht verständlichen Lösungen dennoch vielschichtige Lösungsverfahren erfordern können. Die behandelten kryptographischen Inhalte (Verschlüsselung bzw. das Brechen selbiger) bieten darüber hinaus eine Quelle hoher intrinsischer Motivation, die zum Erschließen komplexer mathematischer Sachverhalte genutzt werden kann.

Die behandelten Themen sind gegenwärtig nicht Teil des Kerncurriculums und werden von Lehrkräften als „nicht richtige Mathematik“ (Lutz-Westphal, [1]) betrachtet. Die Inhalte sind jedoch von aktueller Brisanz (Kryptographie) bzw. ubiquitär und von hohem Alltagswert (Graphentheorie). Insofern erwarteten wir viele Anknüpfungspunkte im Schülerwissen und die entsprechende Eigenmotivation die mathematischen Verfahren kennen zu lernen.

Anspruch des Kurses war neben der Vermittlung von mathematischem Faktenwissen und mathematischen Methoden daher auch, die Mathematik als Arbeitsgebiet aktueller Forschung „ins rechte Licht zu rücken“. Ziel war dabei unter anderem, die tatsächliche Relevanz der aktuellen mathematischen Methoden zu vermitteln, also im Sprachgebrauch von Lutz-Westphal „authentischen Mathematikunterricht“ zu bieten. Teil des Konzeptes war es dementsprechend, die Schülerinnen und Schüler an offen formulierten, praxisnahen Problemstellungen arbeiten und forschen zu lassen. Zum Anderen sollten die Schülerinnen und Schüler erfahren und verstehen, dass auch für einfache und durchaus relevante Probleme (wie beispielsweise das Problem des Handlungsreisenden) nicht immer eine effiziente Lösungsmethode existiert, dass also in der Mathematik auch heutzutage die Notwendigkeit für aktuelle, praxisrelevante Forschung nicht verschwunden ist.

Da Computer aus der aktuellen graphentheoretischen Forschung nicht wegzudenken sind und wir entsprechende Fragestellungen thematisieren wollten, spiegelte sich die Computernutzung in einem Teil der Kursinhalte wider. An dieser Stelle besteht nach wie vor eine Gefahr, vor der Freudenthal bereits vor 30 Jahren warnte: „Wenn unser Unterricht heute darin besteht, dass wir Kindern Dinge eintrichtern, die in einem oder zwei Jahrzehnten besser von Rechenmaschinen erledigt werden, beschwören wir Katastrophen herauf.“ ([3], S. 61). Aus diesem Grund nutzten wir die behandelten Algorithmen nicht kalkülhaft, sondern machten sie zu einem Unterrichtsgegenstand sui generis. Laut Oldenburg ([10], S. 1) sind Algorithmen aufgrund ihres Charakteristikums „Problemlösungen zu automatisieren [...] im Alltag fast unsichtbar“, zudem sei das Problem, dass „sich der Unterricht teilweise darin erschöpfe, Algorithmen abarbeiten zu lassen“ ([10], S. 6). Um dem entgegenzuwirken, lenkten wir bei den verwendeten geeigneten graphentheoretischen Algorithmen den Blick sowohl auf deren Anwendung, aber eben auch auf die Analyse und präzise fachliche Formulierung eigenständig erarbeiteter Algorithmen.

Durch die Struktur der Schülerakademie war es möglich, in kurzer Zeit und mit intensiven Arbeitsphasen die Kursthemen zu erkunden. Dafür bauten wir neben Abschnitten mit lehrerzentriertem Theorie-Input mehrere Projektarbeitsphasen ein, während derer die Schülerinnen und Schüler in Kleingruppen bestimmten Forschungsfragen nachgingen. Dabei war es möglich, entsprechend der KMK-Bildungsstandards ([11]) einen Schwerpunkt auf die mathematischen Kompetenzen des Modellierens, Kommunizieren und Argumentierens zu legen. Wie Kleine et al. ([6]) aufzeigen, kann gerade die Modellbildung von Projektarbeit außerhalb des Klassenraums³ profitieren: „Das Bearbeiten realitätsnaher Probleme mithilfe mathematischer Mittel außerhalb des Klassenzimmers motiviert erfahrungsgemäß besser, als dies Fotografien

³ auch *Outdoor Mathematics* genannt

von Sachsituationen in Klassenzimmern können.“ Weiterhin weisen sie darauf hin, dass Schülerinnen und Schüler bei Fragestellungen außerhalb des Mathematikunterrichts seltener auf ihr mathematisches Wissen zurückgriffen⁴. Diesem Umstand können wir begegnen, indem wir unsere Modellierungsprojekte von den Gegebenheiten außerhalb des Unterrichtsraumes inspirieren lassen. Dadurch sind die Projekte nicht fernab der Mathematik platziert und die Anwendung der erworbenen mathematischen Expertise liegt den Schülerinnen und Schülern nahe.

Übersicht der Kursinhalte

Im Kurs wurden die folgenden Themen⁵ und mathematischen Inhalte behandelt:

- Definition eines (planaren) Graphen und Färbungssätze für planare Graphen
- Eulersche Polyederformel für planare Graphen
- Beweis, dass der Graph $K_{3,3}$ nicht planar ist, Exkurs: Satz von Kuratowski
- Eulerkreise und Eulertouren, Postbotenproblem
- Hamiltonkreise und Christophides Heuristik für (metrisches) TSP
- Cäsarcode, Blockcodes und Brechen dieser per Häufigkeitsanalyse
- Exkurse: AES-Verschlüsselung, Public-Key-Verfahren und das RSA-Verfahren.

Nach der Aufarbeitung und Analyse der vorbereitenden Aufgaben und deren Lösungsstrategien bot der Kurs eine detaillierte Einführung in die notwendigen Begriffe der Graphentheorie und Kryptographie⁶. Es wurden dabei beispielsweise unterschiedliche Definitionen der Begriffe Graph, Kante und Ecke diskutiert und aufgezeigt, dass die möglichen Definitionsvarianten jeweils unterschiedliche Konsequenzen bei der Gestaltung von Graphen mit sich bringen. Anschließend wurden im Kurs die oben genannten Erkenntnisse zu Graphen und zur Kryptographie gemeinsam erarbeitet. Dabei wurden, sofern möglich, die Ad-Hoc-Lösungen der Schülerinnen und Schüler in allgemeinere Lösungsverfahren überführt.

Vorbereitung der Kursarbeit

Im Vorfeld des Kurses erhielten die Schülerinnen und Schüler umfassende Aufgaben rund um die angekündigten Themen. Dabei sollten die Schülerinnen und Schüler durch einen praktisch-problemorientierten Zugang mit den Themen in Berührung kommen, sodass bereits zu Beginn der Kursarbeit einige grundsätzliche Typen von Aufgabenstellungen (wie beispielsweise „finde eine möglichst kurze Route im gegebenen gewichteten Graphen“) bekannt sind. In der folgenden Kursarbeit sollte es möglich sein, an diese elementaren Typen von Problemstellungen anzuknüpfen. Im Verlauf des Kurses boten wir den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, die von ihnen bei den Aufgaben verwendeten Ad-Hoc-Lösungsstrategien zu vergleichen, zu formalisieren und anschließend auf einer abstrakten Ebene zu verstehen.

⁴ Kleine, Ludwig und Schelldorfer verweisen hierfür u. a. auf [8]

⁵ Lediglich die Exkurs-Themen wurden nicht mathematisch exakt bewiesen, aber entsprechend argumentativ und phänomenologisch begründet.

⁶ Einige der fachlichen Grundlagen werden im hinteren Teil dieser Ausarbeitung aufgearbeitet, für weitere verweisen wir auf die im Anhang angegebene Literatur, z. B. [9], [5], [1] oder auch [4].

Um den Bereich der Kryptologie in der Vorbereitung zu berücksichtigen, waren die Begrüßungsschreiben mit dem ROT13-Verfahren kodiert, welches ohne allzu großen Aufwand entschlüsselt werden kann. Während der Schülerakademie stellte sich heraus, dass dieses ohne weitere Anleitung vorgesetzte Problem in hohem Maße motivierend wirkte, wenngleich dies die einzige Berücksichtigung des Kryptographie-Blocks im Vorfeld des Kurses war. Auf dieser Grundlage entwickelten die Schülerinnen und Schüler ein anspruchsvolles und noch während der Kurszeit durchgeführtes Folgeprojekt.

Die Aufgabenstellungen zur Graphentheorie waren inhaltlich umfangreicher vertreten, sie behandelten dabei u. a. minimal aufspannende Bäume (engl. *minimum spanning trees*, kurz *MST*), Färbbarkeitsprobleme, Rückwärtsinduktion auf gerichteten Graphen, den vielen Navigationsgeräten zugrundeliegenden Dijkstra-Algorithmus, kürzeste Wege in ungerichteten Graphen sowie das Problem des Handlungsreisenden. Aus Gründen des Umfangs kann dieser Beitrag nur Teile der Kursarbeit widerspiegeln; ebenso können auch die verwendeten Materialien nur ausschnittsweise abgedruckt werden. Auf Nachfrage lassen wir Interessenten die Aufgabensammlung gerne zukommen.

In einer der Aufgaben sollte dem Postboten des gallischen Dorfes, Rohrpostix, geholfen werden, das in Abbildung 1 als Graph modellierte System von Rohrpostleitungen zu erneuern. Mathematisch stellte diese Aufgabe Basiswissen zu minimal aufspannenden Bäumen her und bereitete den Nährboden für die Behandlung des Greedy-Algorithmus [7], welcher im späteren Kursverlauf in unterschiedlichen Kontexten erneut aufgegriffen wurde.

Abbildung 1: Modellierte Rohrpostleitungen

Zum Erarbeiten des Dijkstra-Algorithmus nutzten wir in einer anderen vorbereitenden Aufgabe die Rahmenhandlung des 26. Asterix-Bandes [12] und ließen einen Fluchtweg für den römischen Spion Nullnullsix entwerfen.

Dabei wurden für den in Abbildung 2 gezeigten Graphen zunächst die Entfernungen des Dorfes ausgehend vom Startknoten D bestimmt; schließlich wurde dieses Vorgehen der Entfernungsbestimmung algorithmisiert und auf die umliegenden Kreuzungen und Lichtungen übertragen.

Abbildung 2: Modell des gallischen Dorfes als Grundlage für den Dijkstra-Algorithmus

Einblicke in die Projektarbeit

Ein größerer Teil der Kursarbeit bestand aus thematisch passenden Projekten, welche die zuvor erlernte Theorie um die Erfahrung ihrer praktischen Anwendung ergänzen sollten. Von zwei dieser Projekte soll nachfolgend berichtet werden.

Das erste Projekt kommt aus dem Bereich der Graphentheorie und Optimierung. Ein Grund für die Auswahl dieses Projektes war die damit verbundene Möglichkeit, den Modellbildungskreislauf (Abbildung 3) vom Alltagsproblem über ein abstrahiertes mathematisches (bzw. an dieser Stelle: graphentheoretisches) Problem hin zur Approximation einer Lösung und deren Validierung am ursprünglichen Problem zu durchlaufen. Zur Motivation des Projektes wählten wir als zugrunde liegende Fragestellung die kürzeste Rundtour durch bestimmte Abschnitte Burg Fürstenecks. Bei der Bearbeitung und Optimierung des Modells mussten mehrere der zuvor gelernten Inhalte aus der Graphentheorie zusammengetragen und kombiniert werden. Die Aufgabe war bewusst offen gestellt, und das tatsächliche (Lern-)Ergebnis hat sowohl die Schülerinnen und Schüler als auch uns als Kursleitung überrascht.

Das zweite Projekt fand während einer Kurseinheit zur Kryptographie statt und wurde durch den ersten E-Mail-Kontakt mit der ROT13-verschlüsselten Aufgabenstellung motiviert. Beim Thema der Sicherheit von Blockcode-Verschlüsselung und der Methode der Häufigkeitsanalyse schlugen die Schülerinnen und Schüler vor, eine verschlüsselte Nachricht zu versenden, welche von uns als Kursleitung ohne Kenntnis des zugrunde liegenden Enkodier- bzw. Dekodierschlüssels entziffert werden sollte.

Projekt I: Modellierung von Rundwegen durch Burg Fürsteneck

Wir stellten den Schülern die Aufgabe, eine *sinnvolle Tour für die Nachtaufsicht ihrer pädagogischen Betreuer* zu finden. Mehr als diese bewusst offen formulierte Aufgabenstellung, eine Übersichtskarte Burg Fürstenecks und ein Laser-Entfernungsmessgerät stellten wir nicht zur Verfügung. Daraufhin präzisierten die Schülerinnen und Schüler zunächst recht schnell die Formulierung *sinnvoll* zu *möglichst kurz* und stellten gleichzeitig Mindestanforderungen an eine *zulässige Tour*: eine zulässige Tour muss an jeder Zimmertür mindestens einmal vorbeiführen und weiterhin Einblick in die Gemeinschaftsräume und einzelne Außenbereiche ermöglichen. Mit diesen Bedingungen im Kopf wurden Strecken innerhalb und außerhalb der Burg als Graph modelliert. Eine der dreistündigen Kurszeiten wurde zur konkreten Planung und Vermessung genutzt.

Abbildung 3: Modellbildungskreislauf nach Blum / Törner [2]

Während der Planungsphase legten die Schülerinnen und Schüler diejenigen Strecken fest, die abgelaufen werden *müssen* und notierten Verbindungswege, welche diese Pflichtstre-

cken verbinden. Mit einem entsprechenden groben Plan begannen die Schüler das Ausmessen der Burg und erstellten einen mit den Weglängen gewichteten Graphen. Dabei wurden die einzelnen Phasen des Modellierungskreislaufs (s. Abbildung 3) eigenständig erschlossen, ohne dass die Methodik des Modellierens im Kurs thematisiert wurde.

Dabei wurden bei der Bearbeitung des Problems folgende Arbeitsschritte durchlaufen:

1. Mathematisierung des realen Grundproblems („Finde eine kurzen Rundweg durch Burg Fürsteneck.“) hin zu einem mathematischen Modell (Modellierung von Wegen als gewichteter Graph).
2. Formulierung der mathematisierten Problemstellung, eine Rundtour in einem Graphen zu finden.
3. Mathematische Formulierung der zuvor konkretisierten Randbedingungen.
4. Verfeinerung des erzeugten Graphen durch Validierung und Rückinterpretation des mathematischen Modells und Abgleich mit der Realität, u. a. durch Hinzufügen und nachträgliches Ausmessen von Wegen oder durch Zusammenfassen bestimmter Streckenabschnitte.
5. Finden von ersten Lösungsansätzen für die graphentheoretische Fragestellung durch Rückgriff auf das verfügbare mathematische Wissen und Anwendung desselben.
6. Diskussion über die Validität der verwendeten Verfahren bei der Entscheidung zwischen einer Anwendung des Zwiebelschalenalgorithmus für Eulertouren oder Verfolgung des TSP-Ansatzes mittels der Christophides-Heuristik.
7. Erneute Validierung am außermathematischen Modell (Burg Fürsteneck); anschließend Festlegung auf ein Modell, das eine Kombination aus Eulerkreis und Hamiltonkreis enthält.
8. Anwendung unterschiedlicher Heuristiken und Algorithmen zur Lösung der Aufgabenstellung innerhalb des zuvor entwickelten Modellrahmens.
9. Überprüfung der Sinnhaftigkeit der erhaltenen Lösung durch Abschreiten der Wege.
10. Sammlung möglicher Modellanpassungen und fachlich fundierte Diskussion über Vorteile, Nachteile und Auswirkungen dieser Vorschläge.

Anhand des erstellten Modellgraphen beschlossen die Schüler, das Problem als einen Mix aus dem „Chinesischen Postboten-Problem“ und dem „Handlungsreisenden-Problem“ zu betrachten, da in bestimmten Bereichen Kanten abgelaufen werden mussten und zugleich bestimmte Knoten zwangsläufig erreicht werden mussten. Sie wandten dabei die Minimum-Spanning-Tree-Heuristik an und wandelten zugleich die Christophides-Heuristik für ihr Vorgehen ab, um so auf heuristischem Wege eine „gute“ Tour zu ermitteln. Die hier genannten Themen werden später im Text noch einmal ausführlich behandelt.

Auf die entstandene Zusatzfrage, wie viele zulässige Touren es denn tatsächlich gebe, bestimmten die Schülerinnen und Schüler die Gesamtanzahl von 152 Quadrilliarden⁷ möglichen Touren. Daraus entwickelte sich die Erkenntnis, dass das bisherige Ergebnis vermutlich nicht die optimale Tour sei. Durch die Unmöglichkeit der Brute-Force-Berechnung⁸ motiviert, berechneten die Schülerinnen und Schüler teils mit Ad-Hoc-Argumenten, teils systematisch eine auf dem MST basierte Gütegarantie und bewiesen, dass die gefundene Tour entweder bereits die kürzeste sei bzw. ansonsten maximal 10 % von der kürzest möglichen Tour abweiche. Dieses Ergebnis stellten die Schülerinnen und Schüler als Experten zunächst ihren pädagogischen Betreuern vor, am Gästernachmittag wiederholten sie diese Ausführung vor Besuchern und Eltern. Insgesamt stellt das Vorgehen der Gruppe eine beachtliche Transferleistung des erarbeiteten Stoffes dar. Mit viel Elan und Begeisterung wurde bei diesem Modellierungsprojekt zu Werk gegangen, um die innerhalb der Möglichkeiten des aufgestellten Modells optimale Tour zu finden. Entsprechend bestätigten sich die Aussagen von [6], dass die durch Outdoor Mathematics gewonnene Motivation zu Höchstleistungen anspornen kann. In unserem Fall resultierte sie in einem wesentlich komplexeren Graphen, als wir den Schülerinnen und Schülern im Vorfeld zugetraut hätten.

Abbildung 4: Modellierte Wege durch Burg Fürsteneck

Projekt II: Blockcodeverschlüsselung und Verfahren zum Entschlüsseln

In diesem Projekt nutzen die Schülerinnen und Schüler ihre erworbenen Kenntnisse rund um die Blockcode-Verschlüsselung, um einen kurzen, selbstentworfenen Text zu kodieren. Dafür stellten wir eine Excel-Tabelle zur Verfügung, mit deren Hilfe auch längere Textpassagen verschlüsselt werden konnten. Durch einen Abgleich mit ihrer händischen Kodierung stellte die Schülergruppe sicher, dass die Implementierung innerhalb des Programms wie gewünscht arbeitete.

⁷ Exakt berechnet handelt es sich um $\frac{28!}{2} = 152.444.172.305.856.930.250.752.000.000$ mögliche Touren mit 29 besuchten Knoten; die vollständige rechnerische Auflistung aller Tourenlängen liegt dabei jenseits der aktuell technischen Möglichkeiten.

⁸ In der Praxis bedeutet dies ein Ausprobieren *sämtlicher* Möglichkeiten.

Da bei kurzen Texten eine Häufigkeitsanalyse nahezu unmöglich ist, wir aber die Verschlüsselung knacken sollten, verschlüsselten die Schülerinnen und Schüler zudem noch längere deutsche Textpassagen, u. a. Teile der Wikipedia-Artikel zu *Alkalische Phosphatase* und *Asterix*, um die Analyse der relativen Buchstabenhäufigkeiten zu erschweren. Wir nutzten zunächst die längeren verschlüsselten Textpassagen, aus denen wir durch eine Häufigkeitsanalyse das Schlüsselwort ermittelten. Diesen Enkodierschlüssel nutzten wir zur Berechnung des zugehörigen Dekodierschlüssels und übersetzten so die ursprüngliche Nachricht zurück in Klartext. Nachfolgend liefern wir zunächst eine Beschreibung der verwendeten Verschlüsselungsalgorithmen und thematisieren anschließend, auf welchem Wege uns das Brechen der Blockcodeverschlüsselung gelang.

Grundlagen der Verschlüsselung: Cäsarcode

Der Cäsarcode ist eine der trivialsten Verschlüsselungen innerhalb der Kryptographie. Ähnlich den „Geheimschriften“ wird jedem Buchstaben des Alphabets ein neuer, anderer Buchstabe des Alphabets zugewiesen: Man legt eine Verschiebungsanzahl $n \in \mathbb{N}$ fest, und verschiebt sämtliche Buchstaben des Alphabets *zyklisch* um n Positionen. Verlässt man also beim Verschieben das Alphabet hinter „Z“, so beginnt man wieder bei „A“.

Ein Beispiel: Die Cäsarverschlüsselung mit $n = 3$ ersetzt *A* (Pos. 1 im Alphabet) durch den Buchstaben *D* (Pos. $1 + n = 4$ im Alphabet), den Buchstaben *B* durch *E*, *C* durch *F*, und schließlich wird der Buchstabe *Z* durch den Buchstaben *C* ersetzt:

Klartext	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
Chiffre	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C

Abbildung 5: Beispiel einer Cäsarverschlüsselung um den Wert 3

Diese Form der Verschlüsselung ist – bei längeren Texten – durch eine Häufigkeitsanalyse *sehr leicht* zu brechen: In gewöhnlichen Texten kommen die einzelnen Buchstaben mit unterschiedlicher Häufigkeit vor, der häufigste Buchstabe in deutschsprachigen Texten ist (mit ca. 17,4 %) das „E“ bzw. „e“:

Abbildung 6: Relative Häufigkeiten der Buchstaben in deutschen Texten

Um einen mit einem Cäsar-Code verschlüsselten Text zu entschlüsseln genügt es also, die einzelnen im Chiffretext vorkommenden Buchstaben zu zählen. Der am häufigsten vorkommende Buchstabe ist dann die Chiffre für „E“, und alle weiteren Buchstaben sind lediglich entsprechend verschoben. Die Auswertung solch einer Häufigkeitsanalyse findet sich z. B. in Abbildung 9, dort ist die Chiffre für den Buchstaben „E“ der Buchstabe „I“ (denn dies ist der

am häufigsten vorkommende Buchstabe). Es wurden also alle Buchstaben um vier Positionen nach rechts verschoben.

Blockcode

In der Verschlüsselung per Blockcode werden wie in der Cäsar-Verschlüsselung einzelne Buchstaben des Klartextes im Alphabet verschoben: Man wählt ein Codewort beliebiger Länge und schreibt dies wiederholt hintereinander bis die resultierende Buchstabenkette die Länge des Klartextes hat. Nun wird jeder Buchstabe des Klartextes im Alphabet verschoben, und zwar um den Zahlenwert des Code-Buchstabes der an gleicher Position in der Codewortkette steht.

Beispiel: Der n -te Buchstabe des Klartextes wird im Alphabet um den Zahlenwert des n -ten Code-Buchstabens verschoben:

Klartext	D	I	E	S	I	S	T	D	E	R	K	L	A	R	T	E	X	T
Codewortkette	H	A	S	E	H	A	S	E	H	A	S	E	H	A	S	E	H	A
Chiffretext	L	J	X	X	Q	T	M	I	M	S	D	Q	I	S	M	J	F	U

Codebuchstabe	H	A	S	E
Verschiebungswert	8	1	18	5

Abbildung 7: Beispiel einer Blockcode-Verschlüsselung mit dem Enkodierschlüssel »HASE«

Hier wird der erste Klartextbuchstabe „D“ um 8 Positionen im Alphabet verschoben, wobei 8 die Position des passenden Codewort-Buchstabens „H“ im Alphabet ist. D. h. aus „D“, dem 4. Buchstaben im Alphabet wird hier „L“, der 12. Buchstabe ($12 = 8 + 4$) des Alphabets. Der zweite Buchstabe („I“) wird nun nicht um 8 („H“), sondern um eine Stelle („A“) verschoben, da der zum 2. Buchstaben gehörende Codewortbuchstabe das „A“ ist.

Vorgehen beim Brechen einer Blockcode-Verschlüsselung

Zum Entschlüsseln des chiffrierten Textes führt man eine Häufigkeitsanalyse der Buchstaben abhängig von der Schlüssellänge $k \in \mathbb{N}$ durch: Beim Blockcode werden alle Buchstaben des Klartextes an den Positionen $1, (1 + k), (1 + 2k), (1 + 3k), \dots$ mit demselben (ersten) Buchstaben des Schlüsselwortes verschlüsselt. Analog werden die Buchstaben an Position $2, (2 + k), (2 + 2k), (2 + 3k), \dots$ jeweils um den Zahlenwert des 2. Enkodier-Buchstabens verschoben. Folglich benötigt man zum Brechen dieser Verschlüsselung deutlich mehr verschlüsselten Textinhalt, da nur jeder k -te Buchstabe des Klartextes mit demselben Schlüsselbuchstaben verschlüsselt wurde. Dennoch kann auf diesem Wege eine Häufigkeitsanalyse jedes k -ten Buchstabens das Schlüsselwort offenbaren.

Abbildung 8: Blockcode-Häufigkeiten des verschlüsselten Beispieltexts bei geratener Codewortlänge von 2

Rät man nun eine falsche Schlüssellänge k , so „verschmieren“ die einzelnen Buchstabenhäufigkeiten nahezu zu einer Gleichverteilung (s. Abbildung 8), rät man hingegen die richtige Schlüssellänge, so zeigt die Häufigkeitsverteilung (Abbildung 9) eine erkennbare Ähnlichkeit mit der erwarteten Häufigkeitsverteilung der Buchstaben in der deutschen Sprache (Abbildung 6).

Abbildung 9: Blockcode-Häufigkeiten des verschlüsselten Beispieltexsts bei geratener Codewortlänge von 5

Zunächst wird also per Brute-Force sukzessive die Schlüssellänge k geraten, bis die zu erwartende charakteristische Häufigkeitsverteilung der entsprechenden⁹ Sprache erscheint. Anschließend gruppiert man die Buchstaben in k Gruppen G_1, \dots, G_k , wobei jeweils in der Gruppe G_i die Chiffre-Buchstaben der Positionen $i, (i + k), (i + 2k), \dots$ sind. Die einzelnen Gruppen können nun per Häufigkeitsanalyse entschlüsselt werden, denn jeder der Buchstaben in G_i wurde mit demselben Schlüsselbuchstaben verschlüsselt¹⁰. Das Diagramm der Buchstaben aus Gruppe G_i erlaubt nun, den i -ten Buchstaben des Schlüsselwortes herauszufinden. Sobald das Schlüsselwort bekannt ist, lässt sich der Klartext durch Subtraktion des Enkodierschlüssels wiederherstellen.

Fachliche Grundlagen der Graphentheorie

Graphen als abstraktes Modell von Beziehungen

Für eine umfassende Einführung in das Thema Graphen verweisen wir auf das besonders für Einsteiger geeignete Buch von Manfred Nitzsche ([9]). Eine schülergerechte Einführung in das Thema findet sich im Werk von Hußmann und Lutz-Westphal ([5]).

Ein Graph ist eine Datenstruktur, die ausgewählte Paare (d. h. Kanten) von Elementen einer Knotenmenge V aufbewahrt. Wie genau die Kanten notiert werden, hat einen großen Einfluss auf die möglichen Eigenschaften eines Graphen. Im Folgenden fassen wir Kanten als zweielementige Menge von Knoten auf:

Definition 1 (Grundlagen): Ein Graph $G = (V, E)$ ist ein geordnetes Paar aus einer nichtleeren Menge $V \neq \emptyset$ (der Menge von Knoten) und einer Menge von Kanten $E \subseteq \{ \{v, w\} : v, w \in V, v \neq w \}$, die aus zweielementigen Teilmengen von Knoten besteht.

Ein *Pfad* ist eine unverzweigte Kette aufeinanderfolgender Kanten in einem Graphen, in der keine Kante mehrfach vorkommt. Ein *geschlossener Pfad* endet in seinem Startknoten, dies nennt man auch eine *Tour* bzw. einen *Kreis*.

⁹ Schwieriger ist dieses Vorgehen, wenn die Sprache der verschlüsselten Nachricht unbekannt ist.

¹⁰ Dies entspricht also gerade i einzelnen César-Verschlüsselungen auf den i Buchstabengruppen.

Ein Graph heißt *zusammenhängend*, wenn je zwei Knoten über einen Pfad verbunden werden können.

Beispiel: Die Knotenmenge $V = \{a, b, c, d\}$ zusammen mit der Kantenmenge $\{\{a, b\}, \{b, c\}, \{c, a\}, \{c, d\}\}$ bildet den in Abbildung 10 dargestellten Graphen.

Abbildung 10:
Beispiel eines
Graphen

In diesem Graphenmodell ist es nicht möglich, eine Schleife (d. h. eine Kante von einem Knoten zu sich selbst) zu modellieren: Die Menge $\{a, a\}$ enthält nur ein Element, nämlich a und damit ist $\{a, a\} = \{a\}$ keine Kante im Sinne der Definition.

Mit den Schülerinnen und Schülern wurde diskutiert, inwieweit dies reparabel ist. Zudem wurden weitere mögliche Definitionen für Graphen vorgestellt – mit ihren jeweiligen Vor- und Nachteilen. Ziel war es, die Wahrnehmung für Definitionen als variables Gut zu schärfen, und zu klären, dass in der Mathematik zwar über vieles Konsens herrscht, jedoch nicht alles vorgegeben ist.

Üblicherweise setzen Laien zunächst einen Graphen mit einer Zeichnung des Graphen gleich. Ein Graph ist jedoch ein formales Tupel aus einer Menge V und einer speziellen Menge E , also kein „Bild“. Das Zeichnen eines Graphen lässt sich mathematisch als eine Einbettung des Graphen in die Ebene fassen:

Definition 2: Die Einbettung eines Graphen $G = (V, E)$ in den \mathbb{R}^2 ist ein Paar aus Zuweisungen g und f , wobei

- g jedem Knoten $v \in V$ einen Punkt $g(v) \in \mathbb{R}^2$ zuweist und
- f jeder Kante $e \in E$ eine Strecke in \mathbb{R}^2 zuweist, d. h. für $e = \{v, w\}$ ist $f(e)$ eine durchgehende (nicht notwendig gerade) Strecke von $g(v)$ nach $g(w)$ – eine sog. *Jordankurve*.

Zwischen der Einbettung eines Graphen und dem Graphen selbst besteht ein klarer Zusammenhang, es gibt eine Bijektion zwischen Knoten des Graphen und gewählten Punkten sowie zwischen Kanten und den in der Einbettung gewählten Strecken bzw. Kurven. Im Folgenden werden wir als Anschauung stets eine geeignete Einbettung der betrachteten Graphen verwenden.

Modellierung von Graphen im Alltag

Abbildung 11:
Konfliktgraph zu
Abbildung 12

Um mit der neugewonnen Definition Modellbildung zu betreiben, wurden den Schülerinnen und Schülern verschiedene Szenarien vorgelegt, die es jeweils in einen Graphen zu überführen galt. Unter anderem diskutierten wir die Grünphasen einer Ampel-T-Kreuzung. Hier galt es, die Fahrtrichtungsskizze so zu modellieren, dass konfliktfreie Ampelphasen erstellt werden können, d. h. dass zwei sich kreuzende Fahrspuren während einer Ampelphase nicht gleichzeitig Grün bekommen.

Abbildung 12: Abbiegemodellierung einer T-Kreuzung

Nach mehreren Modellierungsansätzen wurde schließlich jeder möglichen Fahrtrichtung ein Knoten zugewiesen, und jeweils eine Kante eingeführt, wenn die Fahrtrichtungen sich *kreuzen*, d. h. wenn die Fahrspuren *nicht gleichzeitig* Grün bekommen können. Um konfliktfreie Ampelphasen zu erstellen wurde nun der Begriff der Graphfärbung eingeführt:

Definition 4: Eine konfliktfreie Färbung eines Graphen $G = (V, E)$ ordnet jedem Knoten $v \in V$ eine Farbe zu, so dass je zwei Knoten, die durch eine Kante verbunden sind, nicht dieselbe Farbe zugewiesen bekommen.

Färbt man den Graphen aus der Ampel-Phasen-Aufgabe, so entspricht jede Farbe einer konfliktfreien Ampelphase: Je zwei Knoten (Fahrtrichtungen) können nur dann dieselbe Farbe (d. h. gleichzeitig grünes Ampellicht) bekommen, wenn sie nicht über eine Kante verbunden sind (d. h. sich nicht kreuzen).

Längenangaben im Modell: Gewichtete Graphen

In der Modellierung praktischer Aufgabenstellungen tauchen häufig Längenangaben auf. Die entsprechenden Kantenlängen im Graphen führt man als eine Zuweisung von *Gewichten* zu den Kanten ein:

Definition 5: Ein Graph $G = (V, E)$ zusammen mit einer Gewichtungsfunktion $g : E \rightarrow \mathbb{R}$ nennt man einen *gewichteten Graphen*.

Diese Gewichte können je nach Modell neben Längen von echten Strecken oder Reisedauern auch Kosten (z. B. Maut) für die Benutzung oder auch für das physische Erstellen der Strecken sein.

Eulergraphen und das Haus vom Nikolaus

Jeder kann das sogenannte *Haus vom Nikolaus* in einem Strich durchzeichnen, fast alle wissen „man muss unten rechts (oder unten links) anfangen“. Nur wenige wissen jedoch, wieso dies so ist. Leonhard Euler hat bereits im 18. Jahrhundert die Antwort gefunden:

Definition 6: Ein *Eulerpfad* in einem Graphen G ist ein Kantenzug in G , der jede Kante *genau einmal* besucht. Eine *Eulertour* ist ein Pfad in G , der jede Kante *genau einmal* besucht und zudem dort endet, wo er beginnt. Eine Eulertour ist also ein geschlossener Eulerpfad.

Jedoch lässt nicht jeder Graph eine Eulertour zu. Daher benennen wir einen Graphen, der eine Eulertour besitzt, *eulersch*. Im Jahr 1736 beantwortete Leonhard Euler die Frage, welche Graphen eine Eulertour besitzen. Dafür betrachten wir die folgende Definition:

Definition 7: Sei $G = (V, E)$ ein Graph. Der Grad eines Knotens $v \in V$ ist die Anzahl der von v ausgehenden Kanten und wird mit $\text{grad}(v)$ bezeichnet. Besitzt G Schleifen (d. h. Kanten der Form (v, v)), so werden diese entsprechend doppelt gezählt.

Satz 1: Ein Graph $G = (V, E)$ besitzt eine Eulertour, genau dann wenn jeder Knoten in V einen geraden Grad besitzt.

Zum Beweis:

⇒ Eine Richtung des Satzes ist wie in Abbildung 13 ersichtlich: Durchläuft man auf der Eulertour einen Zwischenknoten, so „arbeitet“ man beim Betreten und Verlassen des Knotens je zwei Kanten ab. Da man auf einer Eulertour in keinem Knoten „steckenbleibt“, geht von jedem Zwischenknoten eine gerade Anzahl von Kanten aus. Der Anfangsknoten der Tour ist gleichzeitig auch der Endknoten und so gilt die Aussage hier analog.

⇐ Für die andere Richtung benötigt man ein Verfahren, um die entsprechende Eulertour zu finden, wie beispielsweise den im Kurs erarbeiteten Zwiebschalen-Algorithmus (siehe [1]).

Abbildung 13: Kreuzung mit geradem Grad

Das *Haus vom Nikolaus* ist also nicht eulersch, denn es hat zwei Knoten vom Grad 3. Diese können nach der Logik des Beweises keine Zwischenknoten auf einer Euler-Rundtour sein, müssen also Anfangs- bzw. Endpunkt eines Eulerpfades sein. Deswegen beginnt jede Zeichnung des Hauses vom Nikolaus bei einem der beiden unteren Knoten. Wengleich nicht jeder Graph eulersch ist, so kann gleichwohl jeder Graph durch Hinzufügen von Kanten eulersch gemacht werden:

Abbildung 14: Zum »Haus vom Nikolaus« zugehöriger Graph

Lemma 2: In jedem Graphen ist die Anzahl der Knoten mit *ungeradem* Grad eine gerade Zahl.

Verbindet man in einem beliebigen Graphen die Knoten mit ungeradem Grad paarweise durch (neue) Kanten, so erhöht man den Grad dieser Knoten jeweils um 1. Man erhält so einen (neuen) Graphen mit ausschließlich geradzahligem Knoten und dieser enthält nach Satz 1 eine Eulertour. Lemma 2 beweist man nun mittels des berühmten *Handshake-Lemmas*:

Satz 3 (Handshake-Lemma): In einem Graphen $G = (V, E)$ gilt $\sum_{v \in V} \text{grad}(v) = 2 \cdot |E|$, d. h. die Summe aller Knotengrade ergibt stets das Doppelte der Kantenzahl.

Der Beweis von Satz 3 ist ein einfaches Abzähl-Argument: Die linke Seite der Gleichung summiert für jeden Knoten $v \in V$ und jede von v ausgehende Kante eine 1, insgesamt also für jede Kante eine 2. Und die rechte Seite $2 \cdot |E|$ ist – passend dazu – das Ergebnis der Aufgabe „Summiere eine 2 für jede Kante in E “.

Chinesisches Postbotenproblem

Vor dem Problem, in einem Straßenzug (im Modell: Graphen) auf möglichst kurzem Weg jede Straße (im Modell: Kante) *mindestens* einmal abzulaufen, stehen viele Dienstleister: Postboten, Straßenfeger, Müllwagen, Schneeräumdienste etc. Im Modell ergibt sich das folgende klassische Graphenproblem:

Definition 8: Beim *Chinesischen-Postboten-Problem* gilt es, in einem gewichteten Graphen $G = (V, E)$ die kürzeste geschlossene Tour zu finden, die *jede Kante* im Graphen *mindestens* einmal besucht.

Abbildung 15: Nicht eulerscher Graph und zugehöriger Eulergraph (mit Mehrfachkanten minimaler Gesamtlänge)

Die Lösung: Man macht den (bisher nicht eulerschen) Graphen auf möglichst kurzem Wege eulersch, d. h. man verbindet die Knoten ungeraden Grades paarweise¹¹ derart, dass die Verbindungswege insgesamt eine kürzest mögliche Länge haben (s. Abbildung 15). Das Ändern des

Originalgraphen liefert einen Eulergraphen. Die per Zwiebelschalen-Algorithmus gefundene Eulertour ist dann die Lösung des Ausgangsproblems.

Problem des Handlungsreisenden

Das *Problem des Handlungsreisenden* – engl. *Traveling-Salesman-Problem* (TSP) – besteht daraus, dass ein Handelsvertreter auf seiner Tour viele vorbestimmte Orte nacheinander besuchen muss und am Ende wieder nach Hause zurückkehrt. Dabei ist klar: Die geschickte Wahl der Reihenfolge spart Reisezeit. Auch vor diesem Problem stehen Dienstleistungsunternehmen täglich: Der Paketdienst, der ADAC, Waschmaschinenmonteure, aber auch Staatsbesuche von Politikern oder zu bohrende Löcher auf einer Platine. Graphentheoretisch lässt sich dieses Problem wie folgt formulieren:

Definition 9: Beim *TSP* liegt ein vollständiger, gewichteter Graph $G = (V, E)$ vor. Gesucht ist die kürzeste, geschlossene Tour, die jeden *Knoten* in G mindestens einmal besucht.

Für Laien sieht das Problem des Handlungsreisenden dem Postbotenproblem zum Verwechseln ähnlich. Doch das TSP spielt komplexitätstheoretisch in einer „höheren Liga“ als das Postbotenproblem: Bis heute gibt es für das TSP kein Verfahren, das die optimale Lösung liefert – außer dem vollständigen Durchsuchen aller möglichen Touren!

Dies dauert bereits für wenige zu besuchende Orte extrem lang. Für kleine Anzahlen ($n < 20$) ist die Lösung zwar noch in erlebbarer Zeit auffindbar, die Berechnungszeit steigt jedoch exponentiell an: Ein einzelner neu hinzugekommener Ort muss in jede der bisherigen Touren an jeder Stelle einmal eingefügt werden – und mit wachsender Anzahl an Knoten steigt sowohl die Anzahl der Touren als auch die der möglichen Einfügepositionen. Bei einer Zahl von n Knoten gibt es daher insgesamt $(n - 1)!$ verschiedene Rundtouren¹². Durch die $n = 16$ Hauptstädte der deutschen Bundesländer ergeben sich bereits über 653 Milliarden mögliche Rundtouren. Und für 33 Knoten erreicht man selbst mit aktuellen Hochleistungsrechnern eine inakzeptabel lange Rechenzeit: Um jede einzelne der über 10^{36} Touren zu betrachten, benötigt

¹¹ In dem entstandenen Graphen befinden sich nun Mehrfachkanten, d. h. man muss ein geeignetes Graphmodell als Datenstruktur verwenden.

¹² Aus Symmetriegründen kann man diese Anzahl auch auf $\frac{(n-1)!}{2}$ reduzieren.

man in etwa so lange wie das Universum alt ist¹³. Die Lösung für diese Problematik sind Heuristiken mit einer Gütegarantie.

Heuristik mit Gütegarantie

Eine *Heuristik* ist ein methodisches Vorgehen beim Lösen eines (Optimierungs-)Problems, das vermutlich und erfahrungsgemäß gute Ergebnisse liefert, dabei aber nicht beweisbar die optimale Lösung liefern wird. Eine Heuristik unterscheidet sich also von einem *Lösungsverfahren*, indem das Lösungsverfahren die tatsächlich beste Lösung liefert, die Heuristik hingegen nur „irgendeine“ Lösung mit (hoffentlich) gutem Wert. Unter Laien werden Heuristiken gern und oft mit echten Lösungsverfahren verwechselt, denn Heuristiken fußen in der Regel auf Annahmen des gesunden Menschenverstandes. Mit den Schülerinnen und Schülern wurde das in der Optimierung zentrale Konzept einer *Heuristik mit Gütegarantie* erarbeitet: Diese Heuristiken haben die Besonderheit, dass sich für ein gewonnenes Ergebnis abschätzen lässt, wie weit der Wert der gewonnenen Lösung vom Wert der optimalen Lösung entfernt ist. Dies wird möglich durch ein „Pi-mal-Daumen“-Abschätzen des Optimalwertes der (unbekannten!) optimalen Lösung.

Christophides-Heuristik für metrisches TSP

Vorgelegt wurde den Schülern die Christophides-Heuristik:

Diese Heuristik setzt einen vollständigen Graphen voraus, dessen Kantengewichte die Dreiecksungleichung erfüllen: Das Gesamtgewicht zweier sukzessiver Kanten (u, v) und (v, w) sollte stets größer oder gleich sein als das Gewicht der direkten Verbindung (u, w) .

Für solche gewichteten Graphen liefert die Christophides-Heuristik eine Tour, die um höchstens 50 % länger ist als die optimale Tour:

1. Per Greedy-Algorithmus wird ein minimaler Spannbaum T ermittelt.
2. Läuft man den Baum T doppelt ab, so erhält man eine mögliche Rundtour durch alle Knoten.
3. Die Länge der optimalen Tour C^* ist also höchstens 2 mal die Länge von T .
Beim doppelten Ablaufen von T wird nun stets abgekürzt, statt Kanten doppelt zu laufen: Will man vom Knoten $v \in T$ zum unbesuchten Knoten w , und geht dies in T nur über bereits besuchte Knoten, so wählt man statt der Kanten in T die direkte Kante (v, w) .

Nach Schritt 3 erhält man eine Tour \tilde{C} , die jeden Knoten des Graphen genau einmal besucht. Für die Länge dieser Tour gilt:

$$\text{Länge}(T) \leq \text{Länge}(C^*) \leq \text{Länge}(\tilde{C}) \leq 1,5 \cdot \text{Länge}(T) \quad (1.1)$$

Ganz gleich, welchen Zahlenwert „Länge(T)“ als Zahl tatsächlich ist, die Kette von Ungleichungen in (1.1) zeigt, dass \tilde{C} höchstens um 50% länger ist als C^* :

Im schlimmsten Falle sind die Längen von C^* und \tilde{C} maximal weit auseinander, dann gelten

$$\text{Länge}(T) = \text{Länge}(C^*) \quad \text{und} \quad \text{Länge}(\tilde{C}) \leq 1,5 \cdot \text{Länge}(T)$$

¹³ Der aktuell schnellste Supercomputer schafft ca. 10^{16} Operationen pro Sekunde, bräuchte also mindestens $10^{36}/10^{16} = 10^{20}$ Sekunden, was ca. 3 Billionen Jahren entspricht. Zum Vergleich: Das Universum ist ca. 13,8 Milliarden Jahre alt.

und damit gilt die Abschätzung $\text{Länge}(\tilde{C}) \leq 1,5 \cdot \text{Länge}(T) = 1,5 \cdot \text{Länge}(C^*)$. Die Tour \tilde{C} besitzt also höchstens die anderthalbfache Länge der optimalen Tour.

Zu den Ungleichungen in (1.1):

Die erste Ungleichung gilt, weil C^* einen Spannbaum liefert, wenn man eine beliebige Kante aus der Tour C^* entfernt. Die Tour C^* ist deswegen länger als der *kürzeste* Spannbaum T . Die zweite Ungleichung gilt, da C^* die *optimale* Tour ist, d. h. die Tour \tilde{C} ist länger oder gleichlang, jedoch nicht kürzer. Die dritte Ungleichung erarbeitet man sich, indem man Schritt 3 der Heuristik mit Hilfe der Dreiecksungleichung analysiert: Es zeigt sich, dass die Verkürzung in Schritt 3 der Heuristik tatsächlich die halbe Weglänge von T einspart (vergleiche auch [4]).

Planare Graphen und die Eulersche Polyederformel

Definition 10: Ein Graph G heißt *planar*, wenn G eine kreuzungsfreie Einbettung in die Ebene besitzt.

Diese formale Definition wurde den Schülerinnen und Schülern in verständlicherer Form präsentiert, alias „ein Graph, der sich ohne Kreuzungen der Kanten in die Ebene zeichnen lässt“. Ein Graph kann verschiedene planare Einbettungen besitzen, und angesichts dessen stellt sich die Frage, ob es hier wenigstens eine „Konstante“ gibt. Diese findet sich in der Anzahl der Seiten eines planaren Graphen:

Definition 11: Eine Seite $f \in F$ einer Einbettung eines Graphen $G = (V, E)$ ist die Fläche in oder außerhalb eines Kreises in G , die von keiner Kante durchzogen wird.

Satz 4: Für einen beliebigen zusammenhängenden, planaren Graphen $G = (V, E)$ gilt in jeder Einbettung für die Menge aller Flächen F stets: $|F| - |E| + |V| = 2$

Der Beweis dieser als *Eulerschen Polyederformel* bekannten Beziehung wurde im Kurs zunächst phänomenologisch geführt und anschließend per Vollständiger Induktion bewiesen.

Nicht-Planare Graphen und der Satz von Kuratowski

Der Satz von Kuratowski liefert ein Kriterium dafür, wann ein Graph nicht planar ist:

Satz 5: Ein Graph G ist nicht planar, wenn er sich auf den K_5 oder $K_{3,3}$ (Abbildung 16) zusammenziehen lässt.

Zusammenziehen heißt hier die sukzessive und wiederholte Anwendung einer der folgenden drei Schritte:

- ✓ Zusammenziehen einer Kante $\{v, w\}$:
Die Kanten-Endknoten v und w werden auf einen Knoten vw zusammengezogen, d. h. durch vw ersetzt. Der neue Knoten „erbt“ alle ursprünglich von v und w ausgehenden Kanten.
- ✓ Löschen eines Knotens v (samt aller von v ausgehenden Kanten).
- ✓ Löschen einer Kante.

Abbildung 16: Einbettung des Graphen $K_{3,3}$

Diesen Satz zu beweisen hätte bei weitem den Rahmen des Kurses überschritten. Stattdessen beschränkten wir uns darauf, zu zeigen, dass der $K_{3,3}$ nicht planar ist. Lernziele waren, neben der Polyederformel die Beweistechnik der Vollständigen Induktion und der Beweis

durch Widerspruch. Hierzu werden die Eulersche Polyederformel benötigt sowie ein kleines Lemma:

Lemma 6: Wäre der $K_{3,3}$ planar, so gälte für jede seiner planaren Einbettungen $|F| \leq 4$.

Der Beweis dieses Lemmas erfolgt über doppeltes Abzählen der Kanten und den Trick der *Explosion eines Graphen* (für weitere Details siehe [4]).

Satz 7: Der $K_{3,3}$ ist nicht planar.

Der $K_{3,3}$ ist zusammenhängend und hat $|V| = 6$ Knoten, $|E| = 9$ Kanten und höchstens $|F| \leq 4$ Seiten. Der Graph verletzt also die Eulersche Polyederformel, denn es gilt $|F| - |E| + |V| \leq 1$ und damit natürlich $|F| - |E| + |V| \neq 2$. Dies beweist man mittels: $|F| - |E| + |V| = |F| - 9 + 6 \leq 4 - 3 = 1$.

Literaturverzeichnis

- [1] Biermann, Katja; Grötschel, Martin; Lutz-Westphal, Brigitte (2013): Besser als Mathe. Moderne angewandte Mathematik aus dem MATHEON zum Mitmachen. 2., aktualisierte Aufl. Wiesbaden: Springer. Online verfügbar unter <http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-01004-1>.
- [2] Blum, Werner & Törner, Günter (1983): Didaktik der Analysis. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht (Moderne Mathematik in elementarer Darstellung, 20). Modellierungskreislauf: Seite 248
- [3] Freudenthal, Hans (1973): Mathematik als pädagogische Aufgabe. Stuttgart: Klett (Klett-Studienbücher Mathematik), Bd 1, S.61
- [4] Grötschel, Martin; Lovász, László; Schrijver, Alexander (1993): Geometric algorithms and combinatorial optimization. 2. corr. ed. Berlin, Heidelberg: Springer (Algorithms and combinatorics, 2).
- [5] Hußmann, Stephan & Lutz-Westphal, Brigitte (2007): Kombinatorische Optimierung erleben. In Studium und Unterricht. Wiesbaden: Vieweg+Teubner (SpringerLink : Bücher).
- [6] Kleine, M.; Ludwig, M.; Schellendorfer, R. (2012): Mathematik draußen machen - Outdoor mathematics. In: PM 47, S. 2-8.
- [7] Korte, B. & Vygen, J. (2008). Kombinatorische Optimierung. Springer-Verlag.
- [8] Ludwig, M. (2003): Mathematikunterricht öffnen. In: Leuders, T. (Hrsg.): Mathematikdidaktik, Praxishandbuch für die Sekundarstufen I und II, Cornelsen Scriptor, Berlin, S. 163–184
- [9] Nitzsche, Manfred (2009): Graphen für Einsteiger. Rund um das Haus vom Nikolaus. 3., überarbeitete und erweiterte Auflage. Wiesbaden: Vieweg+Teubner Verlag / GWV Fachverlage GmbH Wiesbaden.
- [10] Oldenburg, Reinhard (2012): Mathematische Algorithmen im Unterricht. Mathematik aktiv erleben durch Programmieren. Wiesbaden: Vieweg+Teubner Verlag / Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH Wiesbaden. Online verfügbar unter <http://dx.doi.org/10.1007/978-3-8348-8336-0>.
- [11] Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (2004): Bildungsstandards im Fach Mathematik für den Mittleren Schulabschluss [Beschluss vom 4.12.2003]. Neuwied: Luchterhand (Beschlüsse der Kultusministerkonferenz)

renz). Online verfügbar unter http://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/2003/2003_12_04-Bildungsstandards-Mathe-Mittleren-SA.pdf, zuletzt geprüft am 30.08.2014.

[12] Uderzo, Albert (1982): Die Odyssee. Unter Mitarbeit von Gudrun Penndorf. Stuttgart: Ehapa-Verl (Großer Asterix-Band, 26).

Autoren

Kursleitung: Dr. Hartwig Bosse
Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Mathematik der Goethe-Universität Frankfurt am Main

Co-Leitung: Benedikt Weygandt
Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Didaktik der Mathematik und der Informatik der Goethe-Universität Frankfurt am Main

Physik: Überraschende Experimente der Physik

Dr. Natalija van Well und Pascal Puphal

Es gibt viele Versuche aus der Mechanik, der Wärmelehre, der Elektrizitätslehre oder der Optik, die bei der Durchführung faszinierende Ergebnisse liefern. In unserem Kurs probieren wir gemeinsam solche mitreißenden Experimente aus und analysieren dabei die physikalischen Besonderheiten. Um die Spannung aufrecht zu erhalten, verraten wir vorab keine Details über die angedachten Experimente. Nur so viel: Es spielen Fahrräder, Korkenzieher, Eierwettläufe, Gartenschläuche, Garnrollen, Jo-Jos, Trink-Enten und Spiegel eine wichtige Rolle.

Natürlich können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Unterstützung der Kursleitung auch eigene fesselnde Versuche gestalten!

[Auszug aus der Kursankündigung]

Einleitung

Über viele physikalische Phänomene, die alltäglich beobachtet werden, wundert sich niemand mehr, da sie zur Gewohnheit geworden sind. Ihre Ursachen und Zusammenhänge hinterfragen nur die wenigsten „freiwillig“. Wir wollten in unserem Hauptkurs zeigen, dass auch die einfachsten Vorgänge bei genauerem Hinsehen faszinierende Überraschungen in sich bergen und somit die Teilnehmer motivieren, über unseren Kurs hinaus auch künftig den zur Gewohnheit gewordenen Phänomenen der Alltagsphysik mit Neugier zu begegnen. Der Schwerpunkt dieses Kurses lag bei interessanten Experimenten aus dem Bereich der Mechanik.

Schüleraufgabe

Im Vorfeld der Akademie wurden den Schülerinnen und Schülern Aufgaben gestellt, die an das Themengebiet heranführen sollten und vor Beginn der Akademie zu bearbeiten waren.

Ein klassisches Pendel

Die erste Aufgabe beschäftigt sich mit einem reibungsfrei ausgelenkten Pendel. Es waren vier Aufgabenstellungen zu bearbeiten. Die Lösungen waren grafisch darzustellen. Beispielsweise sollten die Schülerinnen und Schüler ein Diagramm zeichnen, welches den Verlauf des Pendels in Abhängigkeit von der Zeit wiedergibt (s. Abbildung 1).

Abbildung 1 a) Pendel, b) zu vervollständigendes Diagramm über den Verlauf des Pendels in Abhängigkeit von der Zeit

Auf dem Planeten Tuuu

Bei der zweiten Aufgabe handelte es sich um eine Geschichte aus der Phantasiewelt zum Thema Bewegung:

Auf dem Planeten Tuuu wächst ein Baum Maaa, von dessen Samen das dort lebende Tier Daaa lebt. Die Besonderheit von diesem Baum Maaa ist, dass beim Reifen seine Früchte platzen und die Samen in alle Richtungen mit der Geschwindigkeit v_0 fliegen. Das Tier Daaa hat

im Laufe der Jahre folgenden Weg entwickelt, um an die Samen zu kommen. Es sitzt in der Entfernung L vom Baum und wartet darauf, dass eine Frucht, die auf der Höhe H hängt, platzt. Wenn diese platzt, streckt Daaa seine Zunge mit der Geschwindigkeit v zum Zentrum der Frucht aus. Die Zunge besteht aus einem leichten, dünnen Faden, an dessen Ende sich eine Art Kugel befindet. Zum richtigen Zeitpunkt öffnet sich diese Kugel, aus der dann mehrere gleich lange klebende Zungenfühler herauspringen. Diese fangen sofort alle Samen innerhalb eines gewissen Radius um die Zungenspitze herum ein.

Diese Aufgabe stellte eine Knobelaufgabe dar. In Abbildung 2 ist der in dem Text beschriebene Vorgang grafisch verdeutlicht. Bei dieser Aufgabe ging es um die Bewegung mit konstanter Geschwindigkeit, bei der einige Parameter (wie zum Beispiel Zeit, Winkel oder Länge des Zungenfühlers) zu berechnen waren.

Abbildung 2: Veranschaulichung der Aufgabe „Auf dem Planeten Tuuu“

Ablauf des Physikkurses

Am ersten Tag des Kurses wurde den Schülerinnen und Schülern nach einer kurzen Vorstellungsrunde zunächst der Ablauf des Hauptkurses Physik vorgestellt.

Datum	Themen	Versuche
28.07.14	Aufgabenbesprechung Energieformen: Mechanische Energie (potentielle und kinetische Energie), Wärmeenergie, elektrische Energie Energieerhaltung Mathematischer Einschub: Sinus und Cosinus Bewegung unter Einfluss der Schwerkraft	<u>Versuch:</u> Münze und Papier
29.07.14	Einfluss des Luftwiderstandes auf die Bewegung Auswertung der Experimente	<u>Versuch:</u> Basteln und Experimentieren mit Trichtern

	Formulierung des Fallgesetzes Schneller als im freien Fall	<u>Versuch</u> : Gemeinsamer Fall von schiefer Ebene und Kugel, die an der höchsten Stelle liegt
30.07.14	Konzipierung der Entwürfe für den Bau der Katapulte Bau von Katapulten	
31.07.14	Bau von Katapulten Wettbewerb	
01.08.14	Flugbahn Senkrechter und waagerechter Wurf Schiefe Ebene Kräfte	<u>Versuch</u> : Gleitreibung und Haftreibung: Ermittlung der Haftreibungszahl von Holz <u>Versuch</u> : Mikroskopie von Oberflächen verschiedener Materialien <u>Versuch</u> : Eierwettlauf
02.08.14	Einführung in das Bauvorhaben	<u>Versuch</u> : Bau einer Mini-Leonardo-Brücke
03.08.14	Bau der Leonardo-Brücke auf dem Burggelände	
04.08.14	Vorbereitung der Präsentation	
05.08.14	Vorbereitung der Präsentation Abschlusspräsentation	

Grundlagen und die Experimente

Zu den ältesten physikalischen Erfahrungen der Menschheit zählt die Beobachtung, dass Gegenstände zu Boden fallen. Dies geschieht unabhängig davon, ob sie empor geworfen oder einfach aus einer gewissen Höhe losgelassen werden und dann zu Boden fallen. Dieses Phänomen mit den Mitteln ihrer Zeit zu erklären versuchten nachweislich beispielsweise schon Aristoteles (383 bis 322 v.Chr.) oder Galileo Galilei (1564 – 1642 n.Chr.). Deshalb wurde zu Beginn des Kurses mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern zunächst das Phänomen des freien Falls theoretisch behandelt und mittels unterschiedlicher Experimente untersucht.

Wir wollten mit Hilfe des freien Falls von verschiedenen Objekten mit den Schülerinnen und Schülern ergründen, welche Einflussfaktoren dafür verantwortlich sind, dass beispielsweise eine Geldmünze aus Metall schneller zu Boden fällt, als eine „Geldmünze“ aus Papier. Unsere These lautete: Wenn man diese Papier-Münze auf die Metall-Münze legt, so dass die Papier-Münze beim Fallen im Windschatten der Metall-Münze bleibt, dann kommen beide gleichzeitig am Boden an. Den Beweis für diese Behauptung konnten wir beim Experiment gemeinsam beobachten. Bei Bewegungen in Luft macht sich allerdings der Luftwiderstand bemerkbar. Dies haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sodann im nachfolgenden Experiment herausgearbeitet. Es wurden drei verschiedene Trichter mit einem Radius von 14 cm gebastelt. Die Grundrisse sind in der nachfolgenden Abbildung 3 zu sehen.

Abbildung 3: Drei verschiedene Grundrisse von Trichtern

Aus einer Höhe von zwei Meter wurden die verschiedenen Trichter fallen gelassen und die jeweilige Fallzeit für die Fallstrecke gemessen. Die Geschwindigkeit ergibt sich aus $v = s/t$. Die Versuche wurden mehrmals wiederholt, um die Mittelwerte zu bestimmen. In Gruppenarbeit wurden sodann die Diagramme der Fallzeit in Abhängigkeit des Öffnungswinkels des Trichters analysiert. Danach wurde die mittlere Größe des Trichters ausgewählt (Abbildung 3 b)) und noch drei weitere solcher Trichter gebastelt. Alle vier Trichter wurden dann ineinander gesteckt und aus zwei Meter Höhe fallen gelassen. Aus der Fallzeit wurde die Geschwindigkeit berechnet. Die beiden Geschwindigkeiten von dem einzelnen Trichter und von den vier ineinander gesteckten Trichtern sollten miteinander verglichen werden. Allgemein wirken bei einem solchen Fallprozess zwei Kräfte auf den Körper: die Gewichtskraft (F_G) und die Luftwiderstandskraft (F_L). Wenn nach ausreichender Zeit die Luftwiderstandskraft genau so groß ist, wie die Gewichtskraft des Körpers, entsteht ein Kräftegleichgewicht: $F_G = F_L$, und die Fallgeschwindigkeit des Körpers steigt nicht weiter an. Bei dem Versuch, bei dem die vier Trichter zusammen eine vierfache Gewichtskraft ergeben, vervierfacht sich im Kräftegleichgewicht die Luftwiderstandskraft: $4F_G = 4F_L$. Es sollte ermittelt werden, welche Proportionalität zwischen Luftwiderstandskraft und Geschwindigkeit des Trichters besteht. Die Auswertung der Versuchsergebnisse zeigte, dass sich nach Vervielfachung der fallenden Masse die erreichte Fallgeschwindigkeit knapp verdoppelt hat. In Abbildung 4 sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei der Durchführung der Versuche zu sehen.

Abbildung 4: Versuchsreihe mit verschiedenen Trichtern

Aus den Versuchsergebnissen wurde sodann auf die Proportionalität der Luftwiderstandskraft zum Quadrat der Geschwindigkeit geschlossen. Wir konnten ausschließen, dass die Geschwindigkeit linear mit der Masse ansteigt. Wenn F_L proportional zu v ist - dies trifft bei kleinen Geschwindigkeiten zu - wird dieser Prozess der „Stokes - Reibung“ zugeordnet. Falls F_L proportional zu v^2 ist, wird dieser Prozess der „Newton - Reibung“ zugeordnet. Die Luftwiderstandskraft wird unter Berücksichtigung aller Komponenten folgendermaßen berechnet: $F_L = 1/2 C_W \rho A v^2$. Dabei ist C_W der Widerstandsbeiwert, der von der Geometrie des Körpers abhängt. Dieser liegt für den Trichter zwischen 1 und 1.10. Bei einer Luftdichte von $\rho = 1.29 \text{ kg/m}^3$ und unter Berücksichtigung von A als Fläche des Trichters, kann die Endgeschwindigkeit dann aus dem Kräftegleichgewicht wie folgt berechnet werden:

$$F_G = F_L$$

$$mg = 1/2 C_W \rho A v^2$$

$$v_e = \sqrt{2mg / C_W \rho A}$$

Die Formulierung des Fallgesetzes im luftleeren Raum geht auf Galilei zurück. Er stützte seine Formulierung auf Beobachtungen bei verschiedenen Experimenten. Aus diesen zieht er die Schlussfolgerung, dass mit der Fallzeit (t_e) die Geschwindigkeit des fallenden Körpers von der Anfangsgeschwindigkeit $v_0 = 0$ bis zur Endgeschwindigkeit v_e ansteigt, wobei $v_e = at_e$. Eine stationäre Endgeschwindigkeit, wie beim Fall mit Luftreibung gibt es hier nicht. Die Strecke s_e , die ein fallender Körper zurücklegt, ist dieselbe, wie die eines anderen Körpers, der sich während dieser Zeit gleichförmig mit der mittleren Fallgeschwindigkeit \bar{v} bewegt:

$$\bar{v} = 1/2 (v_0 + v_e) = 1/2 (0 + v_e) = 1/2 v_e$$

$$s_e = \bar{v} t_e = 1/2 v_e t_e = 1/2 at_e t_e = 1/2 at_e^2$$

Damit erhält man das bekannte Weg-Zeit-Gesetz: $s = 1/2 at^2$ der gleichmäßig beschleunigten Bewegung. Die Überprüfung des Fallgesetzes wurde mittels der „berühmten“ Fallrinne durchgeführt [1]. Die Schülerinnen und Schüler konnten anhand des Freihandversuches mittels Fallschnur dieses Weg-Zeit-Gesetz qualitativ überprüfen. An die Fallschnur wurden gleichartige Körper angebunden, so dass sich ihre Abstände zum ersten Körper wie 1:4:9:16 verhalten. Der Aufschlag von diesen Fallkörpern erfolgte nach Verstreichen des gleichen Zeitintervalls.

Zur Realisierung wählten wir folgenden Versuchsaufbau [2]. Der Versuchsaufbau bestand aus einer um 35° ausgelenkten schiefen Ebene (Hebel) und einer Kugel, die sich am Ende des Hebels befand. In Abbildung 5 a) ist der schematische Aufbau des Versuches zu sehen und in Abbildung 5 b) eine Aufnahme während des Versuches. Man kann deutlich sehen, dass der Hebel schneller fällt, als die Kugel.

Abbildung 5: a) Schematischer Aufbau des Versuches, b) Aufnahme während des Versuches

Beim Fallen wird die Bewegung um einen Drehpunkt gelenkt, so dass das Funktionsprinzip dieses Versuches mit dem einfachen Mechanismus eines Hebels erklärt werden kann. Der äußerste Punkt des Hebels erfährt die größte Beschleunigung. Der Vorsprung des Hebels vor der Kugel ist so klein, dass er mit bloßem Auge nicht beobachtbar ist. Mit zeitlich hoch auflösenden Aufnahmen konnten die Unterschiede jedoch sichtbar gemacht werden (siehe Abbildung 5 b)). Im Falle der Kugel entspricht die Bewegungsgleichung dem freien Fall:

$$y_K(t) = h - \frac{g}{2}t^2$$

h ist die Anfangshöhe in unserem Experiment und wird folgendermaßen berechnet: $h = l \cdot \sin 35^\circ = 28 \text{ cm}$, mit $l = 50 \text{ cm}$.

Eine Bewegungsgleichung für das Fallen des Hebels gestaltet sich unter Berücksichtigung des Trägheitsmomentes komplex. Von der Herleitung dieser Gleichung wird an dieser Stelle abgesehen. Allerdings kann das Endergebnis, welches zeigt, dass das Ende des Hebels eine 1.5-fache Erdbeschleunigung erfährt, benutzt werden, um die vereinfachte Form dieser Gleichung darzustellen:

$$y_H(t) = h - \frac{3}{2} \cdot \frac{g}{2}t^2$$

Zu dem Zeitpunkt, wenn der Hebel die Horizontale erreicht (nach 0.195 s), ist die Kugel 18.6 cm tief gefallen, was einen Abstand von 9.4 cm zum Hebel ergibt. Gemäß unseren Aufnahmen ist der Abstand etwa 7 cm. Dieser Wert passt recht gut zur Berechnung, da der Luftwiderstand bei der Berechnung nicht berücksichtigt wurde.

Nach dem Kennenlernen der senkrechten Bewegung von fallenden Körpern beschäftigten wir uns im Kurs auch mit allgemeinen Bewegungen von Körpern, die Geschwindigkeitskomponenten nicht nur in der Senkrechten sondern auch in der Horizontalen besitzen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden zunächst mittels Beispielen aus dem Alltag (z.B. das Werfen von Bällen) an dieses Phänomen herangeführt. Daran anschließend beleuchteten wir die physikalischen Hintergründe zu diesen Phänomenen, um uns dann der spannenden Frage zuzuwenden, unter welchen Voraussetzungen man am weitesten werfen kann.

Am Anfang betrachteten wir die Bewegung von Körpern, die sich frei durch die Luft bewegten und nur der Schwerkraft ausgesetzt waren. Somit war die Beschleunigung des Körpers die Fallbeschleunigung ($g = 9.81 \text{ m/s}^2$). Obwohl der Luftwiderstand eine große Rolle spielte, hatten wir diesen bei der Betrachtung der Wurfbewegung nicht berücksichtigt. Mit einem Versuch, bei dem zwei Kugeln gleichzeitig von der Tischkante gestoßen wurden, wurde die jeweilige Bewegung analysiert. Die eine Kugel fiel aus dem Stillstand frei herunter und die

andere wurde gleichzeitig horizontal bewegt. Die Kugel, die nach unten fiel, erfuhr eine Beschleunigung, die nach unten gerichtet war. Damit war $v_0 = 0$ zum Zeitpunkt $t = 0$ und die Geschwindigkeit für die senkrechte Komponente der Bewegung konnte wie folgt ausgedrückt werden: $v_y = -gt$. Für die zweite Kugel gab es in der horizontalen Richtung keine Beschleunigung. Die Geschwindigkeit v_x blieb konstant und war identisch mit ihrem Anfangswert. Die senkrechte Komponente der Geschwindigkeit war dieselbe, wie bei der ersten Kugel im freien Fall (v_y). Wie Galilei bereits vorausgesagt hatte, galt: „Ein Körper, der horizontal geworfen wird, erreicht den Boden in derselben Zeit, wie ein Körper, der senkrecht frei fällt“ [3]. Diese Beobachtung konnten die Schülerinnen und Schülern anhand eines Versuches nachvollziehen.

Danach wurde der „schräge Wurf“ ohne Anfangshöhe betrachtet. Eine Kugel wird dabei mit der Anfangsgeschwindigkeit v_0 unter dem Winkel α geworfen. Die Bewegungskomponenten: Weg, Geschwindigkeit und Beschleunigung in x-Richtung und y-Richtung können wie folgt dargestellt werden:

$$s_x = v_0 t \cos \alpha, v_x = v_0 \cos \alpha, a_x = 0$$

$$s_y = v_0 t \sin \alpha - \frac{1}{2} g t^2, v_y = v_0 \sin \alpha - g t, a_y = -g$$

Die Komponenten Weg und Geschwindigkeit sind in Abbildung 6 a) dargestellt.

Nach einigen Rechenschritten erhält man als Ausdruck für die Wurfzeit und für die Wurfweite folgende Funktionen:

$$t_e = \frac{2v_0 \sin \alpha}{g}$$

$$s_x(t_e) = \left(\frac{v_0}{g}\right)^2 \sin(2\alpha)$$

Der Term $\sin(2\alpha)$ wird bei $\alpha = 45^\circ$ maximal (gleich 1). Damit wird ersichtlich, dass sich die größte Wurfweite bei einem Winkel von 45° einstellt (siehe Abbildung 6 b)).

Abbildung 6: a) Bahnkurve des schrägen Wurfes, b) Bahnkurven des schrägen Wurfes für verschiedene Abwurfwinkel α .

Anzumerken ist allerdings, dass die größte Wurfweite bei einem Winkel von 45° nur erreicht werden kann, wenn eine Abwurfhöhe nicht existiert ($h = 0$) und die Abwurfgeschwindigkeit sehr groß ist. Man muss sich somit praktisch auf den Boden legen, um den Wurf durchzuführen. Bei einem Wurf aus einer Höhe von 1,5 m und einer Geschwindigkeit z.B. von 10 m/s

liegt der optimale Abwurfwinkel bei 41.6° . Die Berechnung von Wurfbahnen unter möglichst vollständiger Berücksichtigung des Einflusses der Luft wird von Ballistikern durchgeführt. Solche Wurfbahnen heißen ballistische Kurven. Diese Berechnungen sind in der Realität sehr komplex, so dass auf diese an dieser Stelle nicht weiter eingegangen wird.

Um die Thematik auch experimentell zu veranschaulichen, bauten wir gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern Holzkatapulte und führten mit diesen einen Wettbewerb durch. Der Bau der Katapulte wird im praktischen Teil erläutert.

Im Anschluss daran führten wir Versuche auf der schiefen Ebene durch und betrachteten die Bewegung entlang einer schiefen Ebene. Es wurde festgestellt, dass die Beschleunigung entlang dieser Ebene immer kleiner als die Fallbeschleunigung (g) ist. Desweiteren wurde die Reibungskraft analysiert. Durch anschauliche Versuche wurde belegt, dass die Reibungskraft proportional zur Gewichtskraft ist und nicht von der Größe der Auflagefläche abhängt. Die Reibungskraft hängt allerdings von der Beschaffenheit der Auflagefläche ab. Hierzu wurden verschiedene Flächen mit Hilfe eines Mikroskops untersucht und analysiert. Bei den durchgeführten Versuchen konnten die Schülerinnen und Schüler den Unterschied zwischen Haft- und Gleitreibung beobachten. Wenn man einen auf einer Unterlage ruhenden Körper in Bewegung setzt, macht sich zunächst die Haftreibung bemerkbar. Bewegt man einen Körper mit einer Geschwindigkeit über eine Unterlage, dann wirkt die Gleitreibung. Mittels einer schiefen Ebene wurde sodann die Haftreibungszahl (für Holz) ermittelt. In Abbildung 7 ist der Versuch schematisch dargestellt.

Abbildung 7: Schematische Darstellung des Versuches zu Ermittlung der Haftreibungszahl

Der Winkel α wurde bis zu dem Moment vergrößert, bei dem der Holzblock zu gleiten begann. Für den Winkel α_{max} sind dann die Hangabtriebskraft F_H und die Reibungskraft F_R im Gleichgewicht.

$$F_R = F_H$$

$$f \cdot F_N = mg \sin \alpha_{max}$$

$$f \cdot mg \cos \alpha_{max} = mg \sin \alpha_{max}$$

$$f = \frac{\sin \alpha_{max}}{\cos \alpha_{max}} = \tan \alpha_{max}$$

Den Winkel α_{max} bezeichnet man als Reibungswinkel; f ist die Haftreibungszahl, die sich als Tangens des Reibungswinkels ergibt.

Im Anschluss an das Kennenlernen der schiefen Ebene nutzten wir diese Kenntnis bei einem Eierwettlauf und analysierten, ob ein rohes Ei schneller ist, als ein gekochtes.

Zunächst machten wir den altbewährten Eierdrehtest, um das gekochte von dem rohen Ei zu unterscheiden. Während sich das hartgekochte Ei schnell dreht, bewegt sich das rohe Ei anfangs nur langsam, da das flüssige Eiweiß nicht unmittelbar der Drehung der Eischale folgt. Mit der Kenntnis, dass sich das rohe Ei schlechter dreht als das hartgekochte, wandten wir uns dem Eierwettlauf auf der schiefen Ebene zu. Die Frage war, welches Ei schneller die schiefe Ebene herunter rollt. In Abbildung 8 ist die Aufnahme des Versuchs zu sehen.

Abbildung 8: Eierwettlauf auf der schiefen Ebene.

Als Ergebnis bleibt festzuhalten: Das rohe Ei ist schneller! Am Anfang haben beide Eier dieselbe potentielle Energie. Im nächsten Schritt verbraucht das rohe Ei aber weniger Energie für die Drehung, als das hartgekochte Ei. Beim rohen Ei rollt am Anfang nur die Schale, während der flüssige Kern zunächst gleitet und erst langsam in eine Drehung versetzt wird. Somit bleibt das hartgekochte Ei hinter dem rohen Ei zurück und „verliert“ den Wettlauf.

Anknüpfend an den bis dahin erfolgten Verlauf des Physikkurses stellte sich die Frage, wie man zum Beispiel ein Hindernis (einen Bach oder einen Graben) überwinden kann. Eine faszinierende Lösung für diese Fragestellung bietet die Leonardo-Brücke. Diese ist eine Brücke, die nur aus Holzbrettern ohne Holzleim oder Nägel gebaut wird.

Zur Heranführung an dieses Thema versuchten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer zunächst selbst, eine Brücke mit vorgegebenen Holzbrettern zu konstruieren. Anschließend wurde auf die physikalischen Zusammenhänge der Konstruktion der Leonardo-Brücke eingegangen, um den darauffolgenden Bau einer „großen“ Leonardo-Brücke auf dem Burghof vorzubereiten. Diese Leonardo-Brücke wurde sodann als Abschluss unseres Physikkurses auf dem Burggelände errichtet.

Praktischer Teil

Im Folgenden zeigen wir einige interessante Einblicke in die praktische Umsetzung der zuvor theoretisch behandelten Themen.

Katapultbau

Zur Vorbereitung des Themas „Wurfbewegung“ bauten wir gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern verschiedene Katapulte. Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer bekam ein Materialpaket, welches u.a. aus verschiedenen Hölzern, Schrauben und Seilen bestand. Dabei konnte jeder sein eigenes Katapult realisieren.

Abbildung 9: Katapultbau in der Anfangsphase

Obwohl jeder sein eigenes Katapult baute, versuchten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch intensiven Austausch untereinander, die eigenen Entwürfe immer weiter zu verbessern. Interessant war zu sehen, dass die Schülerinnen und Schüler die jeweiligen Katapulte nach verschiedenen Konzepten konstruierten. Dabei wurden die folgenden Funktionsprinzipien verwendet: Bau eines Katapultes (a) unter Ausnutzung der Federkraft durch gespanntes Holz (sogenanntes Blattfederkatapult), (b) durch Ausnutzung der Kraft des verdrehten Seils (Onager) bzw. (c) unter Ausnutzung der Hebelwirkung durch Gewichtskraft (Tribok).

Die nachfolgende Abbildung 10 zeigt eine Momentaufnahme des Katapultbaus in einem fortgeschrittenen Stadium.

Abbildung 10: Katapultbau in einer fortgeschrittenen Phase

Leonardo-Brücke

Um das Prinzip der Leonardo-Brücke zu erarbeiten, konnte jeder Teilnehmer zunächst mit den ihr bzw. ihm zur Verfügung gestellten Bausätzen (verschiedene Hölzer) einen eigenen Entwurf einer solchen Brücke ohne Nägel, Schrauben und Klebemittel konzipieren und dann praktisch umsetzen. Die nachfolgende Abbildung 11 b) zeigt die Schülerinnen und Schüler bei der Erarbeitung der Mini-Leonardo-Brücke.

Abbildung 11: a) Beispiel einer Mini-Leonardo-Brücke aus sieben Segmenten, b) Schülerinnen und Schüler bei dem Entwurf und der Konzipierung einer solchen Brücke

Bei dieser praktischen Übung sollte das Zusammenhalte-Prinzip verdeutlicht werden, welches auf der Reibung zwischen den Hölzern beruht. Des Weiteren ist für den Bau einer solchen Brücke die optimale geometrische Anordnung der Elemente wichtig, welche durch entsprechende Experimente herausgearbeitet wurde.

Bei der Errichtung der Leonardo-Brücke auf dem Burggelände wurde deutlich, dass auch die Holzbeschaffenheit einen sehr großen Einfluss auf die Festigkeit und die Betretbarkeit der

Brücke hat. Insofern ist es empfehlenswert, für den Bau einer solchen Brücke biegefestes Holz mit einer rauhen Oberfläche zu nehmen.

Die Leonardo-Brücke wurde ursprünglich konzipiert von Leonardo da Vinci (1452 – 1519 n.Chr.). Die Anleitung zur Konstruktion dieser Brücke wurde erstmals in einem Schreiben von Leonardo da Vinci an Ludovico da Sforza (1483) erwähnt. Da Vincis Vorschlag diente der Konstruktion einer leichten und vor allem transportablen Brücke, die bei kriegerischen Auseinandersetzungen ohne größere Probleme mitgeführt und aufgebaut werden kann.

Abbildung 12 zeigt die im Rahmen des Physik-Hauptkurses mit den Schülerinnen und Schülern gebaute Leonardo-Brücke.

Abbildung 12: Leonardo-Brücke

Literatur

[1] Schulbuch: Metzler Physik (2007), Westermann Schroedel Diesterweg Schoeningh Winklers GmbH, Braunschweig

[2] Bürger, Wolfgang (1995): Der paradoxe Eierkocher, Basel, Birkhäuser Verlag

[3] Douglas C. Giancoli (2010): Physik, Lehr- und Übungsbuch, 3 Aufl., München, Print Consult GmbH

Autoren

Kursleitung: Dr. Natalija van Well
Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Physikalischen Institut der
Goethe-Universität Frankfurt a. M.

Co-Leitung: Pascal Puphal
Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Physikalischen Institut der
Goethe-Universität Frankfurt a. M.

Kunst und Kultur: Performance Living as a Teenager

Ferenc Kréti und Jungyeon Kim

Das Spiel mit der eigenen Geschichte oder einer fremden Biografie ist ein bedeutendes Merkmal zeitgenössischen Tanzes und Theaters.

Im Hauptkurs Kunst und Kultur entwickeln wir humorvolle und spannende Szenen zum Thema ‚Living as a Teenager‘ und spielen dabei mit unseren individuellen oder gemeinsamen biografischen Erfahrungen.

So werden unsere eigenen Erlebnisse, Meinungen und Lebenswirklichkeiten zum szenischen Material der Inszenierung. Diese bringen wir schließlich mithilfe theater- und tanzpädagogischer Mittel auf eine künstlerische Ebene. Vorerfahrungen in den Bereichen Theater und/oder Tanz sind Voraussetzung für die Teilnahme.

[Auszug aus der Kursankündigung]

Einleitung

Im Hauptkurs „Living as a Teenager“ begleiten wir die Teilnehmenden in einem Prozess performativer Gestaltung in den Fächern „Theaterimprovisation/Performance“ und „Zeitgenössischer Tanz“. Das Thema der Kursarbeit ist „Biografie“ und basiert auf der Lebenserfahrung und der alterstypischen Perspektive der Schülerinnen und Schüler auf sich und die Welt als Ausgangspunkt für eine künstlerische Annäherung innerhalb einer freien biografischen Eigenproduktion. Der Kurs in seiner prozesshaften Ausrichtung und seinem pädagogischen Zugang orientiert sich dabei an einem Kulturbegriff, der Kultur über die Repräsentation eines Werkes hinaus als ein „Gegenwärtig-werden“ versteht. Nach WESTPHAL/ LIEBERT ist dies eine Sichtweise auf einen Subjekt- und Lernbegriff, „der über die Kognition hinausgeht und auf die Wirklichkeit einer körperlich-sinnlichen und situativ-szenischen Aufführungspraxis in Musik, Theater, Tanz und Darstellender Kunst abhebt.“ [4]

Didaktik und Methodik

Von der Lebenswirklichkeit zur ästhetischen Forschungsreise

Tanz- und theaterpädagogisch unterstützt gehen die Schülerinnen und Schüler auf eine selbst-entdeckende Forschungsreise, die ihnen ästhetische Erfahrungen im Kontext ihrer Lebenswirklichkeit sowie selbständiges Arbeiten und Experimentieren erlaubt. Im Vordergrund stehen der individuelle Erkenntnisgewinn und die Selbstevaluation der persönlichen Fortschritte der Teilnehmenden auf Basis des *Creative Facilitation Concepts* [8;2] sowie einer Methode des *konstruktiven Feedbacks* (Circle Concept) [2;8;9].

Der für einen künstlerischen Prozess notwendige Perspektivenwechsel soll die Selbstwahrnehmung sowie ein besseres Selbstverständnis fördern helfen. Die für Teenager entwicklungsrelevanten Fragen und die Suche nach einer eigenen Identität können zu einer sensiblen Wahrnehmung, aber auch zu einer Überbetonung des Äußeren, des Materiellen oder einer Abhängigkeit von Meinungen Dritter führen. Die ästhetische und soziale Auseinandersetzung mit ihrer Biographie im Kurskontext eröffnet ihnen einen intimen, sicheren und spiel-
freudigen Raum für einen verbalen und physischen Ausdruck. Dieser ganzheitlich geprägte Zugang zu ihrer Persönlichkeit ermöglicht den Teilnehmenden individuell sowie kollektiv Abstand von eigenen sowie äußeren Zwängen und (Vor-)Urteilen. Bei der Inszenierungsarbeit in verschiedenen Gruppenkonstellationen agieren sie dabei gleichzeitig als Darstellende und Regisseure/Choreografen.

Creative Facilitation - Achtung der Gruppe als Lernsubjekt

Im Gegensatz zum klassischen Lehrer oder Trainer achtet der Creative Facilitator die Gruppe als Lernsubjekt und orientiert sich nicht allein an einem definierten Lehrplan, um Wissen zu

vermitteln und Lernziele zu erreichen. Als ein Lernbegleiter oder Moderator verfolgt der Creative Facilitator das Ziel, eine innere Haltung bei den Teilnehmenden zu unterstützen, die einen individuellen autonomen Entwicklungsprozess erlaubt. Die Praxis und das Üben des Umgangs mit dem Nicht-Perfekten und der gleichzeitigen Zielsetzung für Entwicklung betonen eine besondere Wahrnehmung der tatsächlichen persönlichen Ressourcen, die keine globalen Wahrheiten behaupten muss.

Sophie Clarke [3] beschreibt die Fertigkeiten des Facilitators wie folgt:

“Facilitation is about empowering others. It involves letting go of control over the outcome of a process and giving that responsibility to the group. (...) Some of the skills a good facilitator needs include:

- listening to others
- communicating clearly
- checking understanding, summarising and drawing together different ideas
- thinking and acting creatively
- managing people’s feelings
- encouraging humour and respect
- being well prepared whilst remaining flexible
- keeping to time without being driven by it”

Sprachvermittlung durch konstruktive Kommunikation

Das Circle Concept: „(...) is a non-hierarchical 'class' model where participants can discuss generative themes which have significance within the context of their lives. This involves creating a democratic space where every ones' voice has equal weight. The conditions needed for this have to be actively created as it does not often occur naturally. This can mean challenging cultural, gender and other status related power relationships and stratifications.” (Quelle: <http://www.reflect-action.org/>)

Diese Form der Kommunikation und Reflexion innerhalb der Gruppe ist ein zentraler Bestandteil der Arbeit. Die Form des Kreises vermittelt Gleichwertigkeit und spiegelt sich in einer klaren und präzisen Sprache, bei der Bewertungen vermieden werden und positiv formulierte subjektivierte Formulierungen dominieren: “Mich hat interessiert”; ich habe wahrgenommen”; „meine Aufmerksamkeit war groß, als...“, etc. Wenig präzise Formulierungen wie „das war schön...“ oder „man hat gesehen...“ werden vermieden bzw. präzisiert. Das Ziel ist, durch die strukturierte Gesprächssituation eine konstruktive achtsame Gruppenatmosphäre zu fördern. Egozentrisch-extrovertiert veranlagte Personen lernen Zurückhaltung; introvertiert-schüchterne Menschen werden unterstützt, ihren Raum in Anspruch zu nehmen. Die folgenden Beispiele sind Elemente für einen konstruktiven Sprachvermittlungsakt, die situativ flexibel eingesetzt werden können.

Beispiele für formale Sprach-Verabredungen im Feedback [9]:

- Bewertungen werden durch den Einsatz positiver subjektivierter Formulierungen vermieden
- Aufmerksamkeit auf “funktionierende” Dinge richten, statt auf diejenigen, die sich nicht bewährten
- Es gibt keine Gesprächsreihenfolge. Wer sprechen will, nennt seinen Namen und endet mit demselben, um der nächsten Person zu signalisieren, dass die Rede beendet ist
- Unterbrechungen der Reden sind, bis auf notwendige Verständnisfragen, nicht erlaubt
- Die Reden werden in der ICH - Form gehalten, Verallgemeinerungsformen (WIR – MAN - etc.) sind nicht gestattet
- Jede Person gibt ein Statement, erst danach können sich einzelne weitere Male äußern
- Es wird ein Handzeichen verabredet, welches lautlose Zustimmung während der Rede einer Person signalisiert

Methode Improvisation

In der Annäherung an ein Kursthema, welches einen performativen Zugang in Kombination von Tanz und Theater beinhaltet, stellt sich natürlich die Frage nach der methodischen Herangehensweise: Wie gestaltet sich Improvisation im Tanz und Theater? Wie kann Sprache mit Bewegung in Verbindung gesetzt werden? In den verschiedenen Fachdisziplinen künstlerischer Praxis existieren eine Vielzahl an Formen und Zugängen zum Thema Improvisation sowohl als kreatives Entwicklungswerkzeug sowie auch als Kunstform für die Bühne.

“Improvisation is more than an arcane artistic practice. It is a way of being in the world. And whether that world exists within the cultural frame of a proscenium stage, between the intricately entangled bodies of a *Contact jam*, or in the way you eat your breakfast, improvisation can take you as deep as you are willing and able to go. Its roots, in my opinion, are in the fundamental relationship between intention and action, between what we want to happen and what is actually happening.” 10, S.10] KENT DE SPAIN

In der Improvisation wird unterschieden zwischen eher offenen (wenig formale und inhaltliche Vorgaben) und eher geschlossenen Improvisationen (mehr formale und inhaltliche Vorgaben). Geschlossene Spielformen (z. B. Theatersport nach JOHNSTONE) [7] dienten im Kurs als „warm up“ für den Sprachgebrauch, zur Vorbereitung für „offene“ Improvisationen sowie der Nutzung des erarbeiteten biografischen Materials. Den Ausgangspunkt für die künstlerische Methodik unseres Kurses bildet der Grundsatz: *Entwicklung von der Bewegung zur Sprache!* Dieser Ansatz nutzt eine Schnittmenge zwischen improvisatorischen Elementen des zeitgenössischen Tanzes und des Theaters (z. B. Action Theater) [13], der vom Körperausdruck zur szenischen Gestaltung zu entwickeln sucht. Basis dafür bilden Wahrnehmungs- und Körperübungen, die den Schülerinnen und Schülern Kontakt zu sich als Performer, dem Raum, den Mitspielern und dem Publikum in zumeist offenen spielerischen Improvisationssituationen erlauben. Im zweiten Entwicklungsschritt wird Sprache als Ausdrucksform angebahnt und anschließend Übergänge von Bewegung zu sprachlichem Ausdruck sowie vice versa ermöglicht. Diesen Zugang definierten wir begrifflich als Tanz- und Theaterperformance, um so eine Abgrenzung zum Begriff des *Tanztheaters*, als eigenständige Kunstform deutlich zu machen.

Forschungsgegenstand: Biografie

Das Thema Biografie rückt in seinem Produktionsverfahren inhaltlich und konzeptionell die Lebensgeschichten der Teilnehmenden in den Fokus. Damit soll ein persönlicher Zugang zum zeitgenössischen Tanz und Theater ermöglicht werden, deren hervorstechendes Merkmal das Spiel mit der eigenen oder fremden Biografie darstellt. Dabei geht es nicht um die Beförderung moralischer Botschaften, der Findung definitiver Wahrheiten innerhalb einer linearen Erzählstruktur, die einer Hauptfigur folgt. Vielmehr präsentieren sich insbesondere im zeitgenössischen Theater gebrochene oder parallele Erzählstrukturen mit bewusst subjektiven oder offenen Interpretationen. Die individuellen Erfahrungen der Akteure konfrontieren das Publikum und fordern eine Auseinandersetzung und Unterscheidung zwischen persönlichen, sozialen, politischen Inhalten bzw. eröffnen den Diskurs als Teil einer potenziellen Rezeption, ob das Gezeigte nicht nur inhaltlich, sondern auch künstlerisch-ästhetisch für die Zuschauer interessant war. [4]

Rahmenbedingungen

11 Schülerinnen und ein Schüler. Raumgröße war ca. 200 m². Die tägliche Kurszeit betrug vier Zeitstunden. Doppelbesetzung der Leitung aus den Bereichen Tanz und Theater.

Übersicht Kursstruktur

PHASE I (Tag 1-3)	PHASE II (Tag 3-6)	PHASE III (Tag 7-9)
Vermittlungsprozess: Tanz- und Theaterimprovisation	Vom Labor zur Bühne	Themenfindung & Konkretisierung
<ul style="list-style-type: none">▪ Grundlagen der Bühnenarbeit▪ Nachbereitung der Schüleraufgabe▪ Improvisationstechniken und▪ Szenische Übungen: Solo-, Duo- und Gruppenkonstellationen	<ul style="list-style-type: none">▪ Vertiefung Kursthema:▪ Verbindung Methoden und Techniken der Tanz-/ Theaterimprovisation▪ Vorbereitung Performance	<ul style="list-style-type: none">▪ Proben▪ Performance▪ Feedback, Auswertung und Abschluss

Tabelle 1 - Übersicht Kursstruktur

PHASE I- Vermittlungsprozess: Tanz- und Theaterimprovisation (Tag 1-3)

In den ersten Tagen standen individuell sowie kollektiv vertrauensbildende Übungen zur Gruppenfindung und die Einführung in die Grundlagen im Tanz und Theater im Vordergrund. Der Vermittlungsprozess begann für die Schülerinnen und Schüler mit spielerischen Bewegungsaktivitäten, die an ihre alterstypische Bewegungserfahrung anknüpften. Im Verlauf wurden weitere Aufgaben hinzugefügt, um den eigenen Ausdruck zu entdecken und in der Bewegung mit anderen Mitspielern zu interagieren. Die unten beschriebene Aktivität wurde am ersten Tag und in Variationen auch an den folgenden Tagen eingeübt. Sie diente als Aufwärmübung und zur Vorbereitung auf weitere Improvisationen.

„Ballwurfspiel“: *Die Gruppe bewegt sich durch den Raum, wobei ein Ball geworfen und gefangen wird. Die Teilnehmer gehen ständig umher, um in Bewegung zu bleiben und nicht unbewegt auf den Ball zu warten. Während dieser Aktivität wird die Wahrnehmungsfähigkeit des eigenen Körpers und des ihn umgebenden Raumes aktiviert. Nach einiger Zeit wird die Gruppe gebeten, eine zusätzliche kurze Zwischenbewegung hinzuzufügen, z.B. indem man beim Werfen des Balles die Bewegung ein wenig übertreibt.*

Eine besondere Herausforderung bei der einführenden Arbeit mit Jugendlichen besteht darin, dass Bewegungsimprovisation nicht unbedingt ein Bestandteil der heutigen Jugendkultur ist und in den Stundenplänen der Schulen nur selten auf dem Programm steht. So fühlen sich Jugendliche in der Erfahrung mit ungewöhnlichen Bewegungen oft „peinlich“ und emotional abhängig vom Urteil ihrer Peergroup. Während des Kurses erleichterten Bewegungsübungen wie das „Ballwurfspiel“ oder das folgende „Stock-Duett“ den Teilnehmern einen niedrigschwelligen und erweiterten Zugang im Kontakt zum eigenen Körper und ihren Spielpartnern durch den Einsatz zweckhafter Gegenstände (Ball/Stock).

„Stock-Duett“: Zwei Partner bewegen sich gemeinsam, wobei ihre Körper durch einen Holzstab miteinander in Verbindung bleiben. Der Stock liegt in den Handflächen der beiden Partner. Die Aufgabe besteht darin, dass sich die beiden Partner gemeinsam flexibel bewegen, ohne dass der Stock fallen gelassen wird. Dabei wird der Stock nicht umgriffen; sondern nur durch das Spiel von Druck und Gegendruck zwischen den beiden Partnern stabilisiert. Führen und Folgen: Am Anfang werden die gegensätzlichen Rollen unterschieden; später ohne feste Rollenverteilung mit fließender Variation von Tempo, Niveau und Bewegungsdynamik weitergeführt.

Ab dem zweiten Tag begannen wir, aus der Bewegungsimprovisation heraus spontane Choreographien zu entwickeln. Die Bewegungsabläufe wurden offener für den abstrakten Ausdruck, indem wir die Jugendlichen ermutigten, ihre eigenen bewussten Entscheidungen in Bezug auf Zeit- und Raumkomposition zu treffen. Dieser Prozess führte zur spontanen Entstehung von interessanten Choreographie-Sequenzen in Raum und Zeit.

Der Kontakt zu sich selbst	->	Der Kontakt zu dem Raum	->	Der Kontakt zu den anderen
<ul style="list-style-type: none"> • den eigenen Körper spüren • den Atem beobachten • das eigene Körpergewicht spüren • bewusster Umgang mit der Ausrichtung des Körpers • Leichtigkeit im Liegen, Sitzen, Stehen und Gehen 		<ul style="list-style-type: none"> • den Raum wahrnehmen und die eigene Bewegung zum sonstigen Geschehen im Raum in Beziehung setzen • sich durch den Raum bewegen und mit unterschiedlichen Standorten und Bewegungspfaden spielen 		<ul style="list-style-type: none"> • andere Personen im Raum sehen und wahrnehmen • mit gegenseitigem Blickkontakt spielen • mit den anderen durch Bewegung interagieren und kommunizieren

Tabelle 2 - Ebenen des Kontakts als grundlegendes Thema in diversen Übungen in Phase I

Es folgen methodische Beispiele, wie die Teilnehmenden von der freien Improvisation zur spontanen Choreographiearbeit ('Instant Composition') weitergeführt wurden.

Improvisationsprozess – Beispiel: Die Teilnehmer bewegen sich in individueller Weise, mit Fokus auf die eigene Bewegung. Häufiger Richtungswechsel hilft, sich nicht permanent im Kreis zu bewegen. Aus der Bewegung heraus wird der Körper zum Stillstand (Freeze) gebracht, sodass eine Körper-Skulptur entsteht. Diese Form wird eine Weile gehalten. Danach wird die Skulptur wieder aufgelöst, woraufhin erneut Bewegung im Raum beginnt. Die Gruppe soll bewusst damit spielen, wann und wo das Laufen aufhört und mit dem Körper eine Form gebildet wird. In einer weiteren Option bleiben die Schülerinnen und Schüler am selben Ort und verändern ihre Körperform kontinuierlich und erwecken so die Skulptur zum Leben. Nach einer Weile wird versucht, sich mit dieser kontinuierlich wechselnden Körperform durch den Raum zu bewegen.

Auswertung: Das Verfahren der Improvisation wird durch Begrenzung der Bewegungsmöglichkeiten erleichtert; die Einschränkungen dienten als Richtschnur und erlaubten es jeder Person, innerhalb gesetzter Grenzen die eigene Freiheit zu entdecken. Die Jugendlichen wurden während ihrer Forschungs- und Entdeckungsreisen durch die Möglichkeiten der Körperbewegung sowie durch den Einsatz von Vorstellungsbildern unterstützt: *Scheinwerfer* auf verschiedenen Körperteilen zu haben, um den Raum rundherum auszuleuchten; oder durch das Bild von Fingern und Zehen *als Fühler und Antennen*, um den umgebenden Raum sehr behutsam zu untersuchen. Der Einsatz von Rhythmuswechseln half stets wach und aktiv zu bleiben; u.a. durch Wechsel zwischen kontinuierlicher Bewegung und Stoppen, schneller und langsamer Bewegung, etc.

Abbildung 1 - Name Dance

„Name Dance“: Die Gruppe formiert sich im Kreis. Eine Person nach der anderen ruft ihren Namen und führt zugleich eine Bewegung aus. Jede Bewegung ist möglich, solange sie auch größere Körperteile (nicht nur die Hände) mitbeinhaltet. Im Anschluss wiederholt die gesamte Gruppe den Namen und die Bewegung. Nach dem Abschluss der individuellen Vorstellung werden die Bewegungen im Kreis mit Tempovariationen wiederholt, bis alle sich an Namen wie auch an die Bewegungen erinnern können.

Ein im Voraus festgelegter Bewegungsablauf entlastet die Darstellenden vom Erwartungsdruck des Improvisierens. Mit der Einübung einer festgelegten Choreographie stellt sich rasch ein Gefühl von Produktivität und Effizienz ein und erlaubt mit Freude und Genugtuung darauf zurück zu blicken, welche Fortschritte man gemacht hat. Wenn die choreographische Sequenz darüber hinaus als Resultat der eigenen Anstrengungen aller Beteiligten entsteht, fördert dies zudem ein positives Gruppenarbeitsklima. Die „Name Dance“-Übung am ersten Tag war zum gegenseitigen Miteinander-Bekanntwerden in der Gruppe und als Warm Up gedacht. Die aus dieser Übung hervorgegangenen Bewegungsmaterialien wurden später in eine Synchron-Choreographie verwoben, die sich die Teilnehmer fast vollständig selbständig erarbeiteten. Dabei bildeten die Teilnehmer Gruppen von jeweils drei Personen, in denen einzelne Bewegungsabschnitte aus dem „Name Dance“-Kreis zu einer kombinierten Tanzsequenz zusammengesetzt wurden. Im Ergebnis des gemeinsamen Lernens und Übens gelangte die Gruppe zu einer Choreographie, die von allen sogleich synchron getanzt werden konnte.

Auswertung: Die gesamte Gruppe arbeitete insgesamt sehr motiviert; manchmal verwendeten die Teilnehmer sogar einen Teil der Mittagspause darauf, um Verbesserungen ihrer Choreografie zu erreichen. Diese Erfahrung der erfolgreichen Zusammenarbeit unterstützte

sie in dem Prozess, als ein gut funktionierendes Team zusammenzuwachsen. Die aus dem „Name Dance“-Spiel hervorgegangene Synchron-Choreographie, auf eine fröhliche, mit klaren Beats unterlegte Musik getanzt, wurde später die „Zugabe“ der Werkschau. Deutlich wurde, dass für die Teilnehmenden eine gute Angebotsbalance aus festen und eher offenen Strukturen hilfreich ist, um ausreichend Sicherheit insbesondere bei den Erfahrungen mit experimentellen Übungen zu erhalten.

„Augen Choreographie“: *Dieses Explorations- und Kompositionsinstrument basiert auf der Vorstellung, dass die Verwendung der Augen den übrigen Körper bei der Bewegung anführt. [14] Die Schülerinnen und Schüler machen zunächst in Solo-Sequenzen auf spielerische Weise von ihrem Blick Gebrauch, wodurch besonders ausdrucksstarke Bewegungsweisen sowie Raum- und Tempovariationen veranlasst werden. Diese Solo-Sequenzen werden dann von drei Personen in einen umfangreicheren Bewegungsablauf eingebracht.*

Abbildung 2 - Augen Choreographie

Zunächst fokussieren die Augen auf bestimmte Punkte im Raum. Indem der Blickfokus von einem Ort zum anderen hin- und herspringt, und nur diese bestimmten Stellen scharf gestellt werden, wird der bewegende Körper zu akzentuierten kontrastreichen Wendungen und Drehungen herausgefordert. Dabei folgen die Augen den Linien im Raum, denen der sich bewegende Körper auf geradem Wege nachfolgt. Als nächstes fixieren die Augen einen beliebigen Punkt, und der Körper nähert sich diesem, oder er zieht sich von ihm zurück – wie beim Heraus- oder Heranzoomen bei stets unverändertem Abstand des Körpers zu ihm. Alle Bewegungsmöglichkeiten können ausprobiert werden, welche die Verbindung zum gewählten Blickpunkt nicht abreißen lassen.

Auswertung: Die choreographischen Ergebnisse dieser Arbeit wurden Ausgangspunkt für weitere Entwicklungsschritte. Die Gruppe sollte im Anschluss, nach einem inhaltlich-sprachlichen Motiv suchen, das mit der gleichzeitig zu tanzenden Choreographie-Sequenz kombiniert werden könnte. So entstand das Motiv „Suchung“, bei der die Performer zu diesem Thema aus ihrer jeweiligen Lebens-

perspektive erzählten. Die daraus resultierende Weiterentwicklung verwendeten wir als Bestandteil einer Szene in der Werkschau weiter, in der festgelegte Choreographie-Sequenzen, spontane Tanzimprovisation und das gesprochene Wort einander überlagerten und ineinander übergriffen.

Allgemeine Anmerkung zu Phase I: Obwohl die Schülerinnen und Schüler keine Mühe hatten, beispielsweise die Aufgabe alltäglicher Bewegungen und des Spiels mit skulpturalen Körperformen in einer Gruppen-/Trainingsituation zu erfüllen, fühlten sich manche Teilnehmenden überfordert, wenn es darauf ankam, in einer *Bühnensituation mit Zuschauern* zu improvisieren oder sich als *Solist* in Szene zu setzen. Erst durch die systematische tägliche Improvisationsarbeit und den behutsamen Wechsel von Trainings- und Bühnensituation gewann

die Gruppe kontinuierlich Sicherheit in ihrem Ausdruck und gewann mehr Mut für experimentelle Gestaltung.

PHASE II - Der Entwicklungsprozess vom Labor zur Bühne (Tag 3-6)

Das Konzept von "Living as a Teenager" beinhaltet, dass die eigenen Erlebnisse, Meinungen und Lebenswirklichkeiten der Jugendlichen zum szenischen Material der Inszenierung werden. Die folgenden Aktivitäten zielten darauf, einen Zugang zum Thema zu finden und konkrete persönliche Erfahrungen in eine Bühnensituation zu übertragen.

Nachbereitung der Schüleraufgabe: "Buddy Interview"

Die Gruppe wurde drei Monate vor Kursbeginn in Zweiergruppen eingeteilt, um sich in der Kleingruppe im Rahmen einer persönlichen Begegnung gegenseitig zu interviewen. In Fällen, in denen ein Treffen nicht möglich war, fand das Interview über Skype oder telefonisch statt. Die Teilnehmenden waren frei, sich Fragen für das Interview selbst zu überlegen; in der Hauptsache kam es darauf an, sich gegenseitig spielerisch kennen zu lernen. Vor Beginn der Akademie schickten sie einen Bericht über das Interview mit einem gemeinsamen Foto, sowie einer Vorstellung des interviewten Partners per E-Mail an die Gruppe und an die Kursleitung.

Auswertung: Die Erfahrung des Interviews war Thema in der Kennenlernphase und wurde in einer Mini-Performance wiederverwendet. Jedes Interview-Paar wählte sich einen Platz im Raum – ihre Mini Bühnen –, und der Rest der Gruppe positionierte sich als Publikum. Das Paar berichtete wie das Treffen ausgegangen war und was man übereinander gelernt hatte.

"Differences and Commonalities" (3.Tag) [15]

Die Gruppe steht in einem Kreis. Eine Person sagt einen Satz als Mitteilung über sich selber. Diejenigen in der Gruppe, die sich mit der Selbstbeschreibung des Sprechers persönlich verbunden fühlen, bleiben stehen. Diejenigen, die denken, dass der Satz nicht auf sie selber zutrifft, schreiten drei Schritte von ihrer vorherigen Position zurück und bilden einen äußeren Kreis. Für ein paar Sekunden der Stille nimmt die Gruppe das Ergebnis wahr. Sobald diejenigen, die den äußeren Kreis bilden, wieder in ihre ursprüngliche Position zurückkommen, geht das Spiel mit einem neuen Sprecher weiter. In der ersten Runde soll ein Satz über ein äußerlich sichtbares Merkmal von sich selbst genannt werden, zum Beispiel: "Ich habe blaue Augen", "Ich trage Ohrringe". In der zweiten Runde geht es um etwas, was nicht sichtbar, aber wahr ist. "Ich bin in Indien gewesen", "Ich habe eine Zwillingsschwester". In der dritten und letzten Runde verrät man etwas über sich, was man denkt, worüber man eine Meinung oder Überzeugung hat, worin man für sich einen besonderen Wert erkennt: "Ich denke, dass zur Musikerziehung in der Schule Hip-Hop-Songs gehören sollten", "Ich denke, Facebook lenkt die Menschen zu sehr von den wirklich wichtigen Sachen im Leben ab". Exkurse und Zwischendiskussionen werden in diesem Stadium vermieden. Die Schülerinnen und Schüler bilden sich ein eigenes Urteil, indem sie das Gehörte interpretieren und entscheiden, wie sie sich dazu verhalten.

Auswertung: Diese Aktivität diente einer intensiveren Erforschung der eigenen Biografien. Die Teilnehmer sollten zur Selbstreflexion über die individuelle Identität inspiriert werden, mit dem Ziel der Vertiefung einer Kultur der Akzeptanz. Während dieses spielerischen Austauschs machten sich die Teilnehmer ein Bild voneinander, welches über das äußerlich Sichtbare hinausging. Die Entdeckung von *Gemeinsamkeiten und Unterschieden* erlaubte innerhalb der

Gruppe Akzeptanz, Erkenntnisse, Vermutungen oder auch Momente der emotionalen Klärung und Fremdheit. So erzählte eine Teilnehmerin von sich:

"Ich lebe in einer Patchwork-Familie".

Im Anschluss notierten sie auf eine Karte Schlüsselwörter oder Sätze mit persönlichen Informationen. Diese Karten wurden auf dem Boden verteilt und dienten, von Musik begleitet, Bewegungsimprovisationen. Wenn die Musik stoppte, hob eine Person eine Karte auf und las den Inhalt vor. Diese Erfahrung floss später in eine Szene der Werkschau, bei der eine Person nach vorne auf die Bühne trat mit dem Satz "Ich bin ein Teenager" als Ausgangspunkt für einen persönlichen thematischen Einblick.

„Lebenslandkarte“ (4.Tag)

Die Teilnehmer gestalten ihre Lebenslandkarten auf dem Boden mit Klebeband und markieren wichtige Orte und geographische Routen ihres bisherigen Lebens inklusive einer zeitlichen Dimension: Wo war ich vor 10 Jahren? Im Vergleich dazu, wo bin ich jetzt? Die Karte hilft durch einen Zugang, der Subjektivität und Kreativität erlaubt, die Verbindung von eigenen Gefühlen und Erinnerungen sichtbar zu machen.

Abbildung 3 – Szene: Vom Suchen, Finden und Verorten

Auswertung: Ein Gegenstand wie ein Klebeband besitzt sensorisches Erlebnispotenzial und kann erweiternd als eine alternative Ausdrucksform spielerisch eingesetzt werden. Die „Lebenslandkarte“ verfolgt das Ziel, die Verbindung zur eigenen Vergangenheit zu aktivieren. Deutlich wurden die Wichtigkeit von Gegenwart und Zukunft: „Hier wohnt meine beste Freundin“ oder „Dieser Bereich bedeutet London, wo ich gerne als Erwachsener leben will.“ Diese Erfahrungen kamen in der Werkschau innerhalb einer Szene über die Suche nach den „wirklich wichtigen Dingen des Lebens“ zum Ausdruck.

„Familien Ritual“ (5.Tag)

Was sind Rituale in deiner Familie? Ein Besuch bei den Großeltern? Eisessengehen an jedem Samstag? Das gemeinsame Singen am Weihnachtsabend? Gibt es Rituale, die mit der Zeit aus dem Gebrauch gefallen sind? Welche dieser Rituale, möchtest du nicht missen; auf welche könntest du schon eher verzichten?

Eltern/Kind-Konflikte nehmen an Intensität zu, wenn Teenager auf mehr Unabhängigkeit drängen, während Eltern sich in einer Suchbewegung aus Offenheit und Beschränkung wiederfinden. Wir stellten das Thema "Familien Ritual" vor für einen Austausch von Erfahrungen, Gedanken und Gefühlen der Jugendlichen mit dem Thema „Familie“.

Die Jugendlichen bekamen Zeit, um sich an Beispiele aus ihrer eigenen Erfahrung zu erinnern und tauschten sich verbal anschließend in Paaren aus, ohne dass daraus direkt Theater- oder Tanzaktivitäten folgten. Jedoch entstand, offenbar inspiriert durch diese Erfahrung, am nächsten Tag, als die Jugendlichen ihre Inszenierungsideen für die Werkschau ausarbeiteten, eine Szene zum Thema „Konflikte Eltern / Teenager“.

PHASE III – Themenfindung und Konkretisierung (Tag 6-9)

Taking-over oder die kreative Revolte

„Das Taking-over der Schüler ist ein zentrales Anliegen, weil es ein Widerspruch in der Art eines double binds wäre, das kreative Handeln anderer in den eigenen Händen zu kontrollierend festzuklammern ... Das *Taking-over* zeigt m. E. die Krönung eines kreativen Prozesses. Es ist dem Stück und den Tänzern anzusehen, ob die Übernahme stattgefunden hat oder nicht.“ [4, W. Dröge in *Bevor Form* entsteht. S.241]

Als Theater/Tanz Facilitator [7] verfolgten wir das Ziel, die Entwicklung für die Gruppe „facile: leicht“ zu machen, um eine von der Kursleitung immer unabhängigere eigenständige Entwicklung zu ermöglichen. So fokussierten wir in den ersten fünf Tagen auf die Vermittlung kreativer und kommunikativer Mittel sowie Basiserfahrungen mit Tanz und Theater, die immer mehr das Einbinden biografischer Elemente erlaubten. Innerhalb dieser ästhetischen Angebote gab es viel Freiraum und Gelegenheit sich auszuprobieren, individuelle Potenziale zu erfahren, Grenzerfahrungen zu machen und Themenschwerpunkte zu finden. Dies funktionierte sehr gut und Elemente für die kommende Werkschau kamen optional zum Vorschein, die als Ereignis immer mehr in den Aufmerksamkeitsmittelpunkt der Gruppe geriet.

Jedoch wurde nach fünf Tagen eine leichte Unzufriedenheit spürbar. Wir versuchten, die Gruppe nun stärker in den Gestaltungsweg einzubeziehen, sie zu ermutigen, dass aus den einzelnen Teilen ein Ganzes werden wird. Die Irritation der Gruppe jedoch blieb und führte am Morgen des sechsten Tags zu einer deutlich angespannten Stimmung in der morgendlichen Tanzeinheit. Was war geschehen?

Ein Schüler vertraute sich uns an. Er sagte, dass er das Gefühl hätte, die Stimmung verschlechterte sich und dass er glaubte, dass die Gruppe mehr an konkreten Geschichten in einem theatralen Sinne arbeiten möchte. Wir schlugen vor, dass sie uns ihre Ideen vorstellen sollten. Wie befreit von einer Last, präsentierten sie uns ihre Ideen in einem vierseitigen Konzept, das wir von ihnen für ein besseres Verständnis direkt szenisch umsetzen ließen. Es war u.a. eine stark theatral geprägte Szene zum Thema Eltern-Teenager Verhältnis. Formal setzten sie auf Elemente und Methoden, die sie in den Tagen zuvor kennengelernt hatten. Darüber hinaus erläuterten sie uns ein in vielen Aspekten schlüssiges Aufführungskonzept. Wir waren

sehr erfreut, sodass wir sogleich in einen sehr inspirierenden künstlerischen Dialog kamen, in dem sich Vorschläge und konkretes Ausprobieren abwechselte. Die Angespanntheit der Gruppe wandelte sich in kreative Lust und die Veränderung der Atmosphäre war immens. Wir waren Teil einer kreativen Revolte geworden! Die positiven gemeinsamen Erfahrungen der ersten Tage hatten offenbar die Gruppe ermutigt, es zu wagen, mit ihrem Anliegen zu uns zu kommen. Eine 13jährige Teilnehmerin formulierte später beim Essen:

„Wir waren unsicher, wie unser Vorschlag ankommen würde. Ich hatte das Gefühl, erst war es ein Schock für euch und dann habe ich gemerkt, dass ihr euch voll freut“!

Abbildung 4 - Szene Konflikt Teenager/Eltern

In unserem Bestreben, die Gruppe gut vorzubereiten, hatten wir offensichtlich nicht wahrgenommen, dass die Gruppe schon bereit war, *alleine* loszugehen. Die Vorbereitung war aber offenbar ausreichend für das *taking-over* der Gruppe: Handwerkszeug, Motivation und Experimentierfreude waren groß genug für eine eigenständige Arbeit. Das Vertrauen in sich, die Gruppe und die Kursleitung waren ausreichend stabil für eine konstruktive kreative Revolte, die mit einem perfekten Timing einen Input setzte, der die Arbeit drei Tage vor der Werkschau vorantrieb und beflügelte.

Kritisch stellen wir als Facilitator fest, dass wir deutlicher gegenüber der Gruppe den Prozess hätten einleiten sollen! So produzierten wir eine Unsicherheit, die in einer sehr sensiblen Phase zu einem großen Problem hätte führen können. Letztlich war u.E. das gegenseitige vertrauensvolle Verhältnis der Grund für die positive Wende. Interessant ist auch dabei der

dynamische Aspekt dieses Ereignisses: Das Arbeitsthema Verhältnis Teenager/Eltern spiegelte sich in einem realen Konflikt auf der Beziehungsebene Kursleitung/Gruppe wieder. Als Leitung haben wir sehr viel von unserer mutigen Gruppe lernen können.

Die Werkschau - Einblicke in die Kursarbeit

Die letzten zwei Tage vor dem anstehenden Gästernachmittag waren geprägt von der Notwendigkeit, das Material, die Erfahrungen der vergangenen Woche zu verdichten und eine Auswahl zusammenzustellen, die einen interessanten Querschnitt der Kursarbeit darstellt. Wir besprachen mit dem Kurs die möglichen Inhalte auf Basis der bisherigen Vorüberlegungen und trafen eine gemeinsame Entscheidung. Da sich das Konzept der Schülerinnen und Schüler sowie unsere Vorstellungen in allen wichtigen Bereichen als sehr kongruent erwiesen, geschah dieser Prozess rasch und effizient. Einzelne Abschnitte wurden zunächst separat geprobt und szenisch vorbereitet. Der Gesamtdurchlauf im Anschluss erlaubte eine erste zeitliche Einschätzung und gab Hinweise auf noch weitere notwendige Gestaltung (z. B. Szenenübergänge). Die Werkschau setzte sich in einer für den Kursverlauf repräsentativen Weise anteilig aus festen Choreografien des zuvor improvisierten Bewegungs- und Sprachmaterials sowie spontan aus der Situation heraus entstehenden Tanzelementen und improvisierten Texten zusammen.

Szenische Struktur	Thema:	Technik:
1. Performance (nach Ruth Zaporah) [12]	Teenager/Eltern: Darstellung der jeweiligen Sichtweise aufeinander	Gebundene Improvisation. Rhythmus & Bewegung
2. Szenenfolge Konflikt	Teenager/Eltern: Typische Interessenkonflikte	Naturalistische Einzelszenen. Vier 3er Gruppen. Beschwerdechore
3. Movement & Speech: "Ich bin ein Teenager"	Statements: "Mein Leben als Teenager"	Offene Improvisation & geprobte Elemente: Differences & Commonalities. Punkt im Raum erreichen / Stehen-Entscheiden. Zum Publikum: "Ich bin ein Teenager und...".
4. Vom Suchen, Finden und (Ver-) Orten	Lebenslandkarte: Woher komme ich / wohin gehe ich	Sprach- sowie offene Tanzimprovisation: Augen-Choreographie
5. Unisono Tanz (Zugabe)	Selbstentwickelter Tanz als Gruppenarbeit	Einstudierte Choreographie

Tabelle 3 - Szenische Struktur Werkschau

Schlussbemerkungen

Was ist Wissenschaft? Diese Frage stellten wir den überraschten Schülerinnen und Schülern zur Einführung in die Kursarbeit. Sie antworteten darauf u.a.: „Etwas ausprobieren“, „Versuchsreihen aufstellen“, „Im Labor arbeiten“, „Annahmen / Hypothesen prüfen und beweisen“, „Etwas Neues entdecken“. Daraufhin teilten wir ihnen mit, dass wir genau das machen werden: forschen, ausprobieren und Erkenntnisse gewinnen! Im Kursverlauf erlebte die Gruppe in vielfältigen Praxisversuchen am „eigenen Leib“, wie sich z. B. Bewegung entwickelt, überraschende Formen des Ausdrucks erschließen lassen und „private“ Themen archetypische Formen finden. Die konkreten Erfahrungen im Kontext theoretischer Erläuterung ließ u. E. den für viele überraschenden Zusammenhang zwischen Methoden der Wissenschaftsforschung und Kunstgestaltung bewusst werden und eine Schnittmenge zwischen den beiden Disziplinen erkennen: Kreativität. Aus phänomenologischer Sicht der Spieltheorie ist die Fähigkeit kreativer Gestaltung Ausdruck des Menschseins und braucht keine „Rechtfertigung“ im Sinne von Verwertbarkeit [10, S. 14]. Dies widerspricht jedoch nicht einem Zugang, der in der Vermittlung künstlerischer Arbeit Querverbindungen, Komplexität und intellektuelle Ansprüche erlaubt. ACKERMANN [1] konstatiert in ihrem Vorwort zur Studie „Kulturschulen Hessen“, dass Denken und sinnliche Erfahrung beides Quelle von Wissen und Erkenntnis seien und bezieht sich dabei auf HEGEL (1830):

„Logik und Empfindung bezeichnen nur unterschiedliche Dimensionen menschlicher Fähigkeiten, sind unterschiedlicher Qualität, stehen aber nicht in Gegensatz zueinander. Das eine wie das andere [...] steht bestimmten Modi der Weltbegegnung näher, aber sie schließen einander nicht aus.“ [1, S.10]

Eine Vermittlung, die auch die Dimension kognitiven Verständnisses im gestalterischen Erleben als Erweiterung und Vertiefung der unmittelbaren Kunsterfahrung im Dialog mit den Jugendlichen entfaltet und moderiert, ermöglicht wertvolle Querverbindungen. Unser Bestreben war daher, neben der ästhetischen Auseinandersetzung auch eine Haltung zu fördern, die das Zusammenspiel von wissenschaftlichen und künstlerischen Zugängen ermöglicht und verdeutlicht. Dies impliziert u. E. auch eine in der Arbeit immanente Konfrontation mit den Begriffen *Vertrautheit* und *Fremdheit*, welche insbesondere in der Begegnung mit dem "Fremden" in uns und dem „Anderen“ neue Perspektiven eröffnet. [4, S. 12-14, 69] Die Erschließung solcher Erfahrungsräume erfordert eine temporäre Distanzierung gegenüber Ver- und Bewertungskriterien. Darüber hinaus wird dadurch auch eine Überfrachtung des ästhetischen Erlebens vermieden. Sonst definiert sich schnell die Begründung eines „Ästhetischen Unterrichts“ im Sinn einer Kosten-Nutzen Rechnung (z. B. Verbesserung der Kommunikation, der Medienkompetenz, etc.) und verliert jede Eigenständigkeit sowie seine inne wohnende Potenziale. [4, S.33]

Dieses Element der Fremdheit erscheint uns als ein bedeutendes Merkmal für Perspektivenwechsel und Erfahrungen im "Labor" und somit ebenfalls als Teil der Schnittmenge zwischen Wissenschaft und Kunst.

In diesen Kontext gehört u.E. auch der Sprachvermittlungsakt als wichtiges, aber häufig vernachlässigtes Werkzeug in einem von Individualität, Intimität und persönlichem Ausdruck geprägten Prozess. DRÖGE [4, S. 248] in *Bevor Form entsteht* verweist auf BRANDSTETTER und führt dazu aus:

„Das Potenzial des Sprechens wird in der Tanzvermittlung und Reflexion oft unterschätzt, obwohl es ein stark wiederkehrendes kommunikatives Transportmittel zwischen Choreograph und Schüler ist. „Reden über Bewegung. Eine Sprache für die Erfahrung und die Wahrnehmung finden – dies ist eine Herausforderung, die nie gelingen kann. Dennoch lohnt es sich, sie anzunehmen, denn es ist die einzige Möglichkeit, die unterschiedlichen Erfahrungen und Wissensformen zum Ausdruck zu bringen und sie in ein Verhältnis zu setzen, das die Spannungen, Widersprüche, die Lücken und die Grenzen sichtbar werden lässt.“ (Brandstetter 2007, 91)“

Kulturvermittlung als Akt im Sinne eines *kreativen Leichtmachens* (Creative Facilitation) [9] für Erfahrungs- und Entwicklungsprozesse erfordert adäquate sprachliche Kompetenzen für die Kommunikationsstruktur. Eine eindeutige und klare Sprache, die auf Subjektivität („Ich“) statt Verallgemeinerungen („Man“) Wert legt, fördert auch dadurch eine positive konstruktive Gruppenatmosphäre, weil sie sich ihrer Bedeutung, Macht und Wirkung bewusst ist. So ist das beliebte Feedback in Gruppenarbeiten (zu) schnell Ausgangspunkt für negative Wertungen, verletzende Äußerungen, die durch einen unproduktiven Fokus Energie und Zeit in Analysen verschwenden, warum etwas schlecht lief. Ein klarer Blick, der sich auf das Potenzial und die Inhalte richtet, welche für die Gestaltenden funktionieren und diese weiterzuentwickeln sucht, „füttert zurück“ (Feedback) auf Basis der tatsächlichen Ressourcen. Dies fördert unserer Erfahrung nach eine Entwicklung, in der die Adressaten Verantwortung und Macht über ihren Lernprozess erhalten, und diesen aktiv mitgestalten können und sollen. [9, S.17]

Quellen

Literatur

- [1] Ackermann, Heike: Evaluation: KulturSchule Hessen (HEKS) in: BMBF: Perspektiven der Forschung zur kulturellen Bildung. Dokumentation der Fachtagung am 6. und 7. Juni 2013 in Berlin. Bonn, 2013
- [2] Clarke, Sophie: Manuel Des Savoir-faire De Facilitation, Tearfund 2004
- [3] Erikson, Erik H., Joan M.: The Life Cycle Completed (Extended Version): w. w. Norton & Company, 1998.
- [4] Gegenwärtigkeit und Fremdheit : Wissenschaft und Künste im Dialog über Bildung Hrsg. v. Kristin Westphal u. Wolf-Andreas Liebert (Hrsg.), Beltz Juventa, 2009
- [5] FACHTAGUNGS-READER "Theater und Biografie! http://www.sdl2011.de/downloads/sdl2011_ft_reader.pdf
- [6] Hofmann, Christel u. Annett Israel (Hrsg.) Theater spielen mit Kindern u. Jugendlichen, Beltz Juventa, 2008
- [7] Johnstone, Keith: Improvisation und Theater. Berlin: Alexander Verlag, 1993.
- [8] Kreti, Ferenc: Creative Facilitation. http://www.theaterlabor-artproductions.com/creative_facilitation.html
- [9] Kreti, Ferenc Theaterentwicklung braucht Zeit. Anmerkungen zum Theaterprojekt Quattro Stagioni. In: Einblicke: Zeitung für Erwachsenenbildung, S. 9-12, 1999
- [10] De Spain, Kent: Landscape of the now, Movement Improvisation, Oxford University Press 2014

- [11] C. Baldwin/A. Linnea: Circle: Die Kraft des Kreises. Gespräche u. Meetings inspirierend u. effektiv gestalten
- [12] Scheurl, H.: Zur Begriffsbestimmung von „Spiel“ und „Spielen“ In Röhrs (Hrsg.) Das Spiel, ein Urphänomen des Lebens. Wiesbaden 1981. S. 40-49
- [13] Zaporah, Ruth, Action Theater, North Atlantic Books. 1995

Übungen (Auswahl)

- [14] Methode "Augen Choreo": Werkstatt-Projekt; 'Einfädeln - how to start a dance in schools project', Dozentin: Wiebke Dröge/ Tanzlabor_21 Frankfurt am Main 2012.
- [15] "Differences and Commonalities": Jungyeon Kim wurde mit diesem Spiel während des Jugendprojektes "Dancing to Connect" in Wiesbaden bekannt; Leitung Battery Dance Company USA 2010.

Autoren

Kursleitung: Ferenc Kréti
 Dozent und Regisseur für Theater. Leiter TheaterLabor Art Productions, Frankfurt am Main

Co-Leitung: Jungyeon Kim
 Dozentin und Choreografin für zeitgenössischen Tanz, Frankfurt am Main

2.

Wahlkurse

Digitale Fotografie: Wenn die Bilder laufen lernen... Ein Trickfilmkurs

Sylvia Schmuck

Mit der Stop-Motion Technik lassen sich einfach kurze Trickfilme herstellen. Dabei könnt ihr zu Anfang mit Objekten und kleinen Figuren arbeiten, um das System kennenzulernen. Anschließend entwickelt ihr kleine Geschichten mit euch selbst als Darsteller. Mit einer Filmsoftware setzen wir Bild für Bild zusammen, für notwendige Veränderungen der Bilder lernt ihr auch eine Bildbearbeitungssoftware kennen. Eine Einführung in die Funktionsweise von digitalen Kameras wird euch gezieltes fotografisches Arbeiten ermöglichen. Eure Werke können auf eine CD gebrannt und mit nach Hause genommen werden. Eine eigene Digitalkamera ist nicht notwendig, sollte jedoch - falls schon vorhanden - mitgebracht werden.

[Auszug aus der Kursankündigung]

Vorerfahrungen und Lernmotivation der Schülerinnen und Schüler

Die meisten Schülerinnen und Schüler verfügten nicht über Vorerfahrungen mit komplexeren digitalen Kameras und hatten bislang vorwiegend mit einfachen Kompaktkameras oder Handys „geknipst“; einige hatten bereits praktischen Umgang mit einer Filmsoftware, jedoch nicht mit Trickfilmen. Ihre Kursmotivation war sehr hoch, da sie schon etliche Trickfilme im Internet gesehen („konsumiert“) hatten und darauf „brannten“, die Techniken zu erlernen, um ein eigenes Produkt zu erstellen.

Projektanspruch und Projektziele

Die fachtechnischen und pädagogischen Ziele bezogen sich einerseits auf fotografische und trickfilmrelevante (technische, ästhetische, handlungsbetonte) Kompetenzen:

- Eigenständiger und selbstbewusster Umgang mit neuen Medien
- Verdichtung vieler Themenaspekte (Bild, Ton, Erzählung, Bewegung ...) zu einem Produkt
- Verstehen technischer Grundlagen der digitalen Fotografie, insbesondere des Arbeitens mit unterschiedlichen zeitgesteuerten Serienfunktionen der Fotokameras
- Praktische Anwendung angeeigneter Kenntnisse und Fähigkeiten in selbstgesteuerten Foto- und Trickfilmprojekten
- Ästhetische Inhalte der Bildgestaltung anhand von demonstrierten Beispielbildern und in Eigenarbeit erstellten Bildern kennenlernen und reflektieren
- Selbst ausgedachte Bewegungs- und Handlungsabläufe planvoll in koordinierten Arbeitsschritten fotografisch umsetzen
- Erkennen trickfilmrelevanter Gesetze für die Darstellung von Handlungssequenzen und Reflexion eigener Film-Sehgewohnheiten
- Selbständiger Umgang mit einer Filmsoftware
- Kontinuierliche Zwischenanalysen der Projekte und ggf. Korrekturen
- Spielerisch-experimentelle Einübung von Kreativität

Andererseits wurde auch großer Wert auf soziale Kompetenzen gelegt:

- Effektiv in einer Gruppe zusammenarbeiten, Teamregeln beachten und erfahrungsgebunden (auch durch Misserfolge) wertschätzen lernen
- Eigene Ideen und Ziele in und mit der Gruppe abstimmen lernen, Kompromisse erarbeiten und akzeptieren, Frustrationstoleranz erweitern
- Einüben von respektvollen Kommunikationsformen (auch in Stresssituationen)

Projektaufbau und Arbeitsschritte

Grundeinführung Digitalkamera

Als Einstieg wurde eine Präsentation vorgeführt, welche anhand von Bildfolgen „grundlegende Gesetze“ der Fotografie erläuterte. Die Themen:

<i>Zoomen</i>	<ul style="list-style-type: none">▪ Unterschiedliche Brennweiten von Weitwinkel- bis zu Teleobjektiven,▪ Die Veränderung des Bildausschnitts und die jeweils veränderte perspektivische Verschiebung.
<i>Zusammenwirken von Blende und Zeit</i>	<ul style="list-style-type: none">▪ Veränderung der Tiefenschärfewirkung durch Öffnen / Schließen der Blende,▪ Bewegungsunschärfe darstellen durch Veränderung der Verschlusszeiten.
<i>Beleuchtung</i>	<ul style="list-style-type: none">▪ Die Lichtführung (Kunst- und Naturlicht),▪ Frontal-, Seiten- und Gegenlicht und ihre unterschiedlichen Bildwirkungen.
<i>Essenzielle Menüpunkte komplexer digitaler Kameras</i>	<ul style="list-style-type: none">▪ Programmautomatik, Halbautomatik mit Blenden oder Zeitvorwahl, Autofokusfunktionen, Zoomfunktion am Objektiv, Serienbildfunktion, Selbstauslöser, Pixelanzahl und -auflösung, Komprimierung, ISO-Einstellung und Bildrauschen.
<i>Grundlegende Bildgestaltungsregeln</i>	<ul style="list-style-type: none">▪ Goldener Schnitt, Verhältnis Vorder- zu Hintergrund,▪ Unterschiedliche Kamerastandpunkte (Vogel- und Froschperspektive) und ihre inhaltliche und psychologische Wirkung auf den Betrachter

Abbildung 1: „Grundlegende Gesetze“ der Fotografie

Im Anschluss machten sich die Schülerinnen und Schüler mit den Funktionen der Kameras auf spielerische Weise vertraut und setzten erste fotografische Aufgaben praktisch um. Besondere Schwerpunkte waren Bewegungsabläufe, die Arbeit mit unterschiedlichen Zeitvorwahlen und das gezielte Erzeugen von Bewegungsunschärfe. Ebenfalls wurden durch Veränderung der Blende die unterschiedlichen Tiefenschärfewirkungen ausprobiert. Bei der Sichtung der Ergebnisse am Computer konnten die Teilnehmenden tatsächlich erzielte Wirkungen mit den zuvor vermittelten Inhalten abgleichen. Um eine Vorstellung zu gewinnen, welche Trickfilmmöglichkeiten für die thematischen Projekte im weiteren Verlauf genutzt werden könnten, zeigte ich ihnen zum Schluss der ersten Einheit kurze Beispielfilme mit einfach geformten Gegenständen (z. B. Knete) im zweidimensionalen sowie eine komplexere Handlungsabfolge im dreidimensionalen Raum.

Umsetzung der Aufgabe

Ideenfindung: Die Teilnehmenden sammelten in drei bis vier Gruppen Vorschläge für ihren ersten 2D Trickfilm mit der Legetricktechnik. Die Ideen wurden untereinander beraten und auch in technischer Hinsicht als realisierbare Projekte in den Teams überprüft und dann „beschlossen“.

Fotografische Umsetzung: Mehrere Schülerinnen und Schüler bauten mit großem Elan Figuren und Objekte aus Knete, andere erstellten auf der Tafel Comiczeichnungen. Als Hintergründe wurden farbige Fotokartons verwendet. Da der Bildausschnitt einer Trickfilm-Sequenz nicht verändert werden darf, arbeiteten sie ausschließlich mit Stativen und bewegten die Objekte in winzigen Richtungsabständen, um einen flüssigen Bewegungsablauf zu erzeugen. Zur Schaffung möglichst gleichmäßiger Lichtverhältnisse und zur Schattenverminderung wurden spezielle Tageslichtlampen eingesetzt. Bei der Erstellung der ersten Trickfilme wurde deutlich, dass für einen ca. eine Minute dauernden Trickfilm mindestens 400 bis 600 Bilder benötigt wurden. Dies war für die Kinder eine unerwartete Erfahrung und steigerte ihre Achtung für schon im Fernsehen oder Internet gesehene Trickfilme beträchtlich. Stück um Stück erfassten sie, wie viel aufwändige Bastel- oder Zeichenarbeit sowie fotografische Arbeit für eine kurze Filmsequenz notwendig ist. Aus den ersten Arbeitsergebnissen entstanden neue fotografische Projekte, die in technisch-gestalterischer Ausführung deutlich ausgefeilter waren, auch den dreidimensionalen Raum einbezogen und zunehmend selbständig ausgeführt wurden, sodass erforderlicheameratechnische oder bildgestalterische Hilfen durch die Leitung im weiteren Prozessverlauf zusehends unnötiger wurden.

Abbildung 2: Bewegungsablauf mit Krokodil

Abbildung 3: Szenen aus Trickfilm: Massenkarambolage

Einführung in die kostenlose Filmsoftware Movie Maker von Windows

Die einfache, intuitive Benutzeroberfläche und die unterschiedlichen Register mit ihren Funktionsmöglichkeiten wurden zunächst vorgestellt und erläutert:

- Register Start: Hinzufügen von Bildern
- Register Bearbeiten: Unterschiedliche Bilddauer eintragen, um verschieden schnelle Abfolgen zu erzeugen
- Registerkarte Animationen: Überblendeffekte zwischen den einzelnen Handlungssequenzen einfügen
- Registerkarte Visuelle Effekte: Ein- und Ausblendeffekte für den Gesamtfilm sowie Verfremdungen gestalten
- Register Start: Titel und Abspann einbauen, Texte erstellen und farblich gestalten
- Musik, Geräusche und selbst gesprochene Audiokommentare einfügen
- Register Musiktools: Optionen für die Musik einstellen (Dauer, ein- und ausblenden, Lautstärke, etc.)
- Film in unterschiedlichen Qualitäten speichern

Abbildung 4: Ausschnitte aus Trickfilm: Fred

Bei der Arbeit mit dem Movie Maker nutzten die Gruppen jeweils einen gemeinsamen Computerarbeitsplatz und diskutierten die erforderlichen Arbeitsschritte. Da die filmische Wirkung (z. B. über die Einstellung der Bilddauer) unmittelbar während der Produktion in Echtzeit auf dem Monitor überprüfbar war, konnten die Gruppen bei der Erstellung gewünschte Änderungen und Effekte entscheiden und umsetzen. Anhand dieser konkreten Prozessenerfahrungen entwickelten die Schülerinnen und Schüler im Kursverlauf weiterführende komplexere Projekte im 3D Bereich und fotografierten sich selbst in ungewöhnlichen Handlungssequenzen. Ein besonderer „Gag“ war es, diese Sequenzen dann als rückwärts laufende Bildfolge in die Filmsoftware einzufügen; Beispiel: Mehrere Personen springen hintereinander in einen Schrank und verschwinden in diesem.

Einige Schülerinnen und Schüler kreierten im Verlauf der Workshop-Einheiten auch individuelle Projekte, die sie in Einzelarbeit am Computer fertigstellten. Die Unterlegung der Trickfilme

mit Musik und Geräuschen sowie selbsterzeugten Audiokommentaren führte zu einem aufschlussreichen Gespräch über lizenzierte und lizenzfreie Musik und Geräusche. Es wurden freie Internetseiten vorgestellt, von denen die Schülerinnen und Schüler Musik und Ton herunterladen konnten.

Arbeitsergebnisse und Präsentation

In mehreren „Generalproben“ zeigten sich die Teams gegenseitig ihre Präsentationen und diskutierten, wie ihre Ergebnisse den Eltern vorgeführt werden sollten. Sie entschieden, zusätzlich zu den (teilweise ja sehr kurzen) Filmen die wesentlichen Entwicklungsschritte von einer Fotoserie bis zum fertigen Trickfilm mit Erläuterungen beispielhaft darzustellen, damit die Eltern und Gäste nachvollziehen und wertschätzen konnten, welche aufwändige Arbeit hinter den Filmen steckte.

Zusammenfassende Auswertung

Die Schülerinnen und Schüler waren hochmotiviert, sehr engagiert und in kürzester Zeit in der Lage, kreative Trickfilm-Ideen zu entwickeln, umzusetzen und selbstgesteuert mit der intuitiven Filmsoftware zu arbeiten. Sie eigneten sich ausgesprochen eigenständig neue Fähigkeiten im fotografischen und filmischen Bereich an. Das soziale Miteinander war aufgaben- und teamorientiert geprägt.

Abbildung 5: Bewegungsablauf der „Mädels“

Literatur

Lukas Müller: Digitale Stop Motion Animation im Unterricht (pdf). (2008)

Die TRICKBOXX. Ein Leitfaden für die Praxis. Hrsg.: Landesanstalt für Medien. Nordrhein-Westfalen (LfM). (2007)

Freie Audioseiten:

<http://www.jamendo.com/de/>

<http://www.salamisound.de/>

Autorin

Kursleitung: Sylvia Schmuck
langjährige freiberufliche Dozentin in der Jugend- und Erwachsenenbildung, Schwerpunkt: Digitalfotografie und Bildbearbeitung am PC

Afrikanisches Trommeln: Feel the Rhythm! / 4

Willy Petermann

Afrikanisches Trommeln hat seine Wurzeln in der Kraft und Lebendigkeit des Rhythmus. Wir nehmen grundlegende Spieltechniken und einfache Rhythmen als Basis und nutzen intensives Hören sowie unsere Fähigkeiten zum Austausch als Anregung, in einer musikalischen Situation gestaltend aktiv zu werden. Mit kleinen Übungen suchen wir den Einstieg in die gemeinsame Improvisation und nach Wegen, mehr und mehr eigenen kreativen Impulsen zu folgen. In der Gruppe üben wir einfache Schlagtechniken und Muster, sodass in Kürze ein gemeinsames Stück entstehen kann. Das Zusammenspiel der Djembé Trommeln, die Kommunikation über Rhythmus und das Erleben des eigenen Könnens ist dabei ein besonderes Erlebnis. Ihr braucht keine musikalischen Vorkenntnisse und bekommt Trommeln von uns.

[Auszug aus der Kursankündigung]

Inhalte des Kurses

Zum vierten Mal gab es in zwei vier - fünftägigen Workshops die Möglichkeit, Djembémusik aus Mali kennen zu lernen. Es wurden die grundlegenden Spieltechniken der Djembé vermittelt sowie der genretypische Aufbau eines Musikstücks an Hand einer Auswahl charakteristischer Begleit- und Solopatterns. Gegenstand des Unterrichts war in diesem Jahr der Rhythmus „Didadi“. Besondere Schwerpunkte lagen auf der hohen Komplexität der Arrangements und der erneut intensiven Auseinandersetzung mit dem Phänomen „Swing“. So war sichergestellt, dass auch für diejenigen Schüler/innen, die zum zweiten Mal am Kurs Trommeln teilnahmen, ausreichende Anforderungen und Gelegenheit zur Vertiefung gegeben waren. In kurzen Gesprächsrunden war Raum zur theoretischen Erläuterung des Gelernten, zur Reflexion des eigenen Erlebens und zum Transfer besprochener Inhalte in den Alltag des eigenen schulischen Lernens und - darüber hinausweisend allgemeiner - unseres gesellschaftlichen Lebens.

Die Instrumente

Die Djembé (Jenbe in den Mande-Sprachen) ist eine becherförmige Trommel aus Westafrika. Sie stammt ursprünglich aus dem Gebiet der Mandinke-Völker mit den heutigen Ländern Mali und Guinea im Zentrum und einigen angrenzenden Regionen. Aus einem Stück Baumstamm geschnitzt, wird sie in der heutigen Form - mit Hilfe von Eisenringen und Nylonschnur - in der Regel mit einer Ziegenhaut bespannt. In den vergangenen vier Jahrzehnten hat eine starke weltweite Verbreitung zunächst über Konzertreisen afrikanischer Musiker und später über Trommelunterricht sowie sich etablierenden Trommelgruppen stattgefunden, sodass die Djembé heute weithin als „die afrikanische Trommel“ gilt.

Abbildung 1: Djembé

In der traditionellen Spielhaltung trägt der Trommler die Djembé im Stehen an einem Gurt um die Hüfte oder über beide Schultern. Beim in der Workshopsituation bevorzugten Spiel im Sitzen wird die Trommel leicht nach vorne gekippt, so dass Trommelfell und Unterarm/Hand der Spielenden etwa in einer Ebene sind und die Trommel „atmen“ kann - also unten offen ist. Der Sitz ist aufrecht, und alle Trommelschläge erfolgen - bei ruhigem Handgelenk! - mit dem gesamten Unterarm.

Durch die entsprechenden Spieltechniken lassen sich auf der Djembé drei grundlegend unterschiedliche Klangqualitäten erzeugen:

- Bass: tiefster Ton, Schlag mit der Handfläche in die Trommelmitte.
- Ton (offen/open tone): mittlere Tonhöhe, Schlag mit der ganzen Fläche der geschlossenen Finger am Trommelrand.
- Slap: höchste Frequenz, Schlag an den Rand der Trommel, nur die Fingerspitzen federn durch die Wucht des Anschlags kurz auf das Trommelfell und erzeugen den Klang.

Darstellung in der Notation: \square = Bass ♩ = Ton, offen ♩_x = Slap

Die Basstrommel Konkoni ist eine zylindrische, zweiseitig mit Ziegenfell bespannte Trommel mit einem Korpus aus Blech, die mit einem hakenförmigen Stock gespielt wird. Neben dem offenen Schlag mit dem Stock steht durch die Technik des Abdämpfens mit der freien Hand auf dem Trommelfell ein zweiter höherer Klang zur Verfügung.

Die Konkoni ergänzt im Trommelensemble den Klang im Frequenzspektrum nach unten. Ihre Melodie definiert das gespielte Stück und gibt dem Solospieler einen formalen Rahmen als Orientierung vor.

Im unterrichteten Arrangement von Didadi spielt jeweils ein/e Spieler/in zwei übereinander gestapelte Trommeln.

Darstellung in der Notation:

Abbildung 3: Konkoni

Abbildung 2a: Konkoni gestapelt

Methodisches Vorgehen und musikalische Grundlagen

In den ersten, vornehmlich spieltechnischen Übungen werden die Jugendlichen auch an das methodische Vorgehen herangeführt. Lerninhalte werden zunächst über aufmerksames Zuhören und Beobachten aufgenommen, in eigene Bewegung umgesetzt und nachgeahmt und erst in späteren Schritten analysiert und theoretisch besprochen. Nach Möglichkeit werden relevante Aspekte des gerade praktisch Erprobten durch gezielte Nachfragen thematisiert und durch die Schüler/innen selbst benannt. Ziel ist - über die Fokussierung auf das gegenseitige Zuhören, - das Zusammenfinden der Gruppe zu fördern und das spätere mehrstimmige Spiel vorzubereiten.

Auf der spieltechnischen Ebene wird durch die Aufforderung zu einem kraftvollen, energiegelichen Spiel die notwendige Automatisierung der Bewegungsabläufe gefördert und die für die zunehmend komplexeren Anforderungen im Zusammenspiel erforderliche Sicherheit in der Ausführung erarbeitet.

Eine gute Spieltechnik ist Voraussetzung für eine gelingende musikalische Artikulation. Sie ist gleichzeitig der notwendige Schutz der Hände der Teilnehmenden vor der anstehenden Belastung im Workshop und steht daher immer wieder im Fokus der Aufmerksamkeit.

Zeiten, in denen alle gemeinsam das Gleiche üben, sind im Gruppenunterricht (zwölf Schüler/innen!) naheliegend. Von Beginn an ist es andererseits notwendig ein intensives akustisches Feedback zum selber - allein - erzeugten Klang zu haben. Dazu dienen Übungssituationen wie etwa im folgenden Beispiel:

Abbildung 3: Übung

Reihum spielen alle einzeln das kurze Motiv aus einem Bass, zwei Tönen und Bass. Jeweils auf dem siebten Puls klatschen alle einmal gemeinsam in die Hände.

Jeder hört seinen eigenen Klang deutlich und ebenfalls im Vergleich zu den anderen. Das gemeinsame Klatschen übt die rhythmische Koordination mit der Gruppe und hält die Aufmerksamkeit wach.

Alle lernen alles. Um ein tieferes Verständnis dafür zu erarbeiten wie ein Trommelstück musikalisch funktioniert, ist es wichtig, alle verschiedenen Stimmen und Rollen im Ensemble hörend und praktisch spielend zu lernen. Alle üben daher sowohl Begleit- und Solo- als auch die Bassstimmen.

In dieser ersten Phase erarbeiten wir in der Gruppe einige der wesentlichen Kompositionsprinzipien westafrikanischer Trommelmusik.

- Es gibt einen gemeinsamen Grundpuls, in dem alle Bewegungen/Trommelschläge stattfinden. Das Wahrnehmen dieser Pulsation - hörend und in der eigenen Bewegung - gibt Sicherheit und stabilisiert das Spiel in der Gruppe. Die Schülerinnen und Schüler müssen sich auf die Gruppe einstellen und mit einem Teil ihrer Aufmerksamkeit ständig in Kontakt zum Grundpuls bleiben.

(Anm.: In der Notation stellen die senkrechten Striche diesen Puls dar.)

Abbildung 4: Puls

- Gespielt werden Patterns: unterschiedlich lange, rhythmische Muster mit einer festen Abfolge an Handsätzen, Schlagtechniken und zyklischem Aufbau.
- Patterns sind im Hörverständnis afrikanischer Musiker kleine drei-Ton-Melodien. In dieser Weise (eher Melodie als Rhythmus) zu hören erfordert Eingewöhnung und eine Spieltechnik, die Bass, Ton und Slap klar unterscheidet.
- Mehrere Patterns werden überlagernd gespielt, um so einen Rhythmus, also ein Musikstück aufzubauen.

Für den Hörer ergeben sich zusätzliche komplexere Melodielinien zwischen den einzelnen Trommeln, etwa den verschiedenen Djembépatterns oder den beiden Basstrommeln. Für die Spieler/innen ist die permanente Abgrenzung des eigenen Patterns zu dem, was man gleichzeitig alles sonst noch hört, eine große Herausforderung.

- Die Patterns greifen häufig ineinander („interlocking“) und funktionieren sehr oft wie Dialoge. Es können sich über verschiedene Instrumente hinweg hörbare Zyklen entwickeln. (Notierte Beispiele sind in den Dokumentationen 2012 und 2013 zu finden.)

Swing

Grundpulsationen in der westafrikanischen Perkussion bestehen regelhaft aus Zweier-, Dreier- oder Vierergruppen. Sind diese Gruppen nicht aus gleich langen, sondern aus Pulsen unterschiedlicher Länge zusammengesetzt, spricht man von einem Swing, in dem ein Rhythmus gespielt wird. Dieser Swing ist fester Bestandteil der rhythmischen Struktur eines Stückes. Er

muss bei einer korrekten Interpretation mitbeachtet werden und ist für die Schülerinnen und Schüler in einem Anfängerworkshop eine weitere Herausforderung.

Der Swing des Stückes Didadi besteht aus einer lang-kurz, lang-kurz Kombination, wie sie einigen der Teilnehmenden etwa aus dem Jazz oder Blues schon bekannt war. Die obere Zeile der abgebildeten Übung zeigt einen „geraden“ Puls: alle Schläge erklingen gleich lang. Das geänderte Notenbild in der zweiten Zeile stellt den Swing graphisch dar. Für die Handsätze im Djembéspiel bedeutet das, dass alle Schläge der rechten Hand (jeweils Puls eins und drei einer Balkengruppe) länger klingen als die der linken Hand (Puls zwei und vier).

Abbildung 5: Übung zum Swing

(Auch die beigefügten Notationen zu Didadi beinhalten die graphische Darstellung der Abstände im Swing.)

Didadi

Didadi ist ein Rhythmus aus der Festmusik der Bamana, ursprünglich aus dem Süden Malis.

Begleit- und Basspatterns bleiben in der Regel während eines ganzen Musikstücks unverändert und erzeugen einen dichten Groove als Hintergrund, in den der Solist eingebettet ist. Die Aufgabe, dies über die gesamte Dauer spannend zu gestalten und nicht etwa „herunter zu leiern“, fordert und fördert Ausdauer - körperlich und mental - und eine stark gruppenorientierte Einstellung.

Aus der Übung zum Swing (s.o.) wird jetzt das erste Begleitpattern für die Djembé durch Auslassen einzelner Schläge entwickelt (siehe Notation). Im Umgang mit den Bewegungsabläufen und Handsätzen ist hier viel Aufmerksamkeit und Sorgfalt notwendig, um den Swing im Spiel zu erhalten. Dazu kommt dann ein zweites - alternatives - Begleitpattern.

Abbildung 6: Begleitpatterns

Die Didadi definierende Bassmelodie wird auf einem Paar unterschiedlich hoch gestimmter Basstrommeln gespielt. Die beiden im Kurs vermittelten Patterns sind alternativ einzusetzen. In wechselnden Besetzungen übt die Gruppe die Patterns in ihrem Zusammenklang mit den Begleitpatterns ein und wächst so zu einem zuverlässig agierenden Ensemble zusammen.

Abbildung 7: Basspatterns

Erst im späteren Verlauf des Kurses kommt eine dritte Bassmelodie dazu. Sie wird in Kombination mit Basspattern 1 oder 2 eingesetzt und erhöht die Komplexität des Stückes im Spielen wie auch im Hören stark.

Abbildung 8: Basspattern 3 /Djembé

Das Pattern ist rhythmisch schwieriger zu spielen und wird daher zunächst auf der Djembé erlernt und erst in einem nächsten Schritt auf die Basstrommeln übertragen.

Abbildung 8a: Basspattern 3

Im Arrangement des Stückes bleibt dieses Vorgehen erhalten. Eine Gruppe von Spielern/innen beginnt mit der Djembéversion des Patterns und „ruft“ damit die Basstrommeln, die dann das Pattern übernehmen und weiterspielen.

Es stehen der Gruppe jetzt eine Reihe von Kombinationen aus den beiden Begleitpattern und den drei Basspattern zur Verfügung, die als eigenständige Stücke oder als Abschnitte eines größeren Musikstücks aufgefasst werden können.

Die Aufgabe des Solisten im Ensemble ist es, für Abwechslung im musikalischen Geschehen zu sorgen, Spannung aufzubauen und immer wieder Phasen musikalischer Verdichtung zu schaffen. Dazu dienen mehrere Solopatterns, die aneinandergereiht gespielt werden. Jedes Pattern wird mehrfach wiederholt, bevor zum nächsten gewechselt wird. Durch Wiederholung des gesamten Ablaufs entsteht eine Schleife, die als Grundgerüst für ein längeres Trommelstück dienen kann. Zwei solcher Schleifen hat jede der Gruppen innerhalb der vier Tage des Workshops gemeistert.

Für die Solo spielenden Schüler/innen besteht die Aufgabe, während sie ein Pattern noch spielen, das nächste schon zu antizipieren, um den Wechsel flüssig vollziehen zu können. Die Vielzahl unterschiedlicher Patterns in der zur Verfügung stehenden - kurzen - Lernzeit war für alle eine große Herausforderung.

Abbildung 9: Solopatterns 1-7

Als zusätzliche technische Schwierigkeit enthalten viele der Patterns sogenannte Flams; Doppelschläge, die in die Bewegungsabläufe integriert werden mussten.

Blicke in die Werkstatt

Als Abschluss beider Workshops steht die Präsentation des Gelernten in Form eines Werkstatteinblicks für die Eltern und geladenen Gäste der Schüler/innen an. Das ist weniger als konzertanter Höhepunkt, sondern mehr als ein Aufzeigen der Vielfältigkeit in der Arbeit der

vergangenen Tage gedacht. Von den grundlegenden Spieltechniken über das Zusammenwirken einzelner Instrumente und Instrumentengruppen bis hin zu zwei unterschiedlichen und vielschichtigen Arrangements können die Gäste den Weg verfolgen, den die Gruppe genommen hat.

Am Anfang der Kurse, bei der Frage nach der Motivation zur Teilnahme, stand der mehrfach geäußerte Wunsch nach vermuteter Vielseitigkeit und Abwechslung - „was man mit Trommeln alles machen kann“. Entsprechend hoch war die Bereitschaft, eine große Fülle an angebotenem Material mit viel Ausdauer und anhaltender Konzentration zu lernen. Genau so groß war die Zufriedenheit der Teilnehmenden über die erreichte Leistung und das eigene Durchhaltevermögen. Die sich so ergebende Komplexität war im Vergleich zu den vorangehenden Kursen noch etwas höher; notwendigerweise verbunden mit dem Hinweis auf bewusst in Kauf genommene Abstriche bei der spieltechnischen Ausführung.

Aus Sicht des Lehrenden möchte ich - wie in den vorherigen Kursen - wieder die beobachtete große gegenseitige Aufmerksamkeit und Hilfsbereitschaft in den Gruppen betonen, die zu dem resultierenden Gefühl von wechselseitigem Vertrauen und Zuverlässigkeit beigetragen haben.

Quellen

Das verwendete musikalische Material stammt aus den Meisterklasse-Workshops von Dr. Rainer Polak (Musikethnologe und Djembélehrer, Bayreuth, Hochschule für Musik und Tanz Köln) sowie aus eigenen Transkriptionen des Autors von verschiedenen Aufnahmen des Stückes Didadi (hier besonders einer des Ensembles von Drahman und Adama Dembele aus Abidjan).

Wer sich interessiert und weiterführend lesen will:

Über Trommelmusik in Mali:

Polak, Rainer: Festmusik als Arbeit, Trommeln als Beruf. Dietrich Reimer Verlag, Berlin 2004

Allgemeiner über Musik in Mali:

Charry, Eric: Mande Music. Traditional and Modern Music of the Maninka and Madinka of Western Africa. The University of Chicago Press, Chicago 2000

Über die Bedeutung von Musik in Westafrika:

Chernoff, John Miller: Rhythmen der Gemeinschaft. Musik und Sensibilität im Afrikanischen Leben. Trickster, München 1994

Autor

Kursleitung: Willy Petermann
Physiotherapeut, arbeitet als freiberuflicher Trommellehrer und als Referent in der Erwachsenenbildung, Leitung „Ubuntuchoir“ Fulda

Tanz: Kreativer Kontratanz

Mirjam Wulff und Niklas Wulff

Kontratanz – was ist denn das? Kontratänze sind alte Volkstänze, die ihren Ursprung in der höfischen Kultur des englischsprachigen Raumes haben. Es handelt sich dabei um Kombinationen von unterschiedlichen Tanzfiguren, die von einer Gruppe von Menschen zu einer bestimmten Melodie getanzt und durch Melodieinstrumente begleitet werden.

Wir möchten mit euch gemeinsam einige Tänze erarbeiten und anhand dieser mehr Sensibilität für den Raum entwickeln: Wie gestalte ich selber den Raum mit, in dem ich mich bewege? Wie findet Interaktion mit den anderen Tänzerinnen und Tänzern in diesem Raum statt? Spielerisch werden wir diese Interaktionsräume ausloten und füllen, um dann den Versuch zu starten, die vorgegebenen Formen des Tanzes selbst auszuloten: Lässt sich die Musik anders gestalten? Wieviel Improvisation lässt eine Tanzfigur zu, ohne in ihr verloren zu gehen? Wir freuen uns darauf, mit euch Räume neu zu erschließen!

[Aus der Kursankündigung]

„Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, in so einer tollen Gemeinschaft und angenehmen Atmosphäre einen neuen Tanzstil auszuprobieren“, (Zitat einer Schülerin)

Einleitung

Eine Tanzform, die in ihrer Ausführung sowohl anspruchsvoll in Bezug auf Konzentration und räumliches Denken ist, als auch großen Spaß bereitet – diese Erfahrung des Kontratanzes, die wir selbst als Jugendliche machen durften, wollten wir mit den Teilnehmenden der Hessischen Schülerakademie für die Mittelstufe teilen. Der Kontratanz bietet gerade durch die Kombination aus festen Tanzabläufen und live gespielter Tanzmusik eine Fülle von pädagogischen Anknüpfungspunkten: Die Schulung von Konzentration und Koordination im Erlernen der Tänze, die Möglichkeit des eigenen Musizierens und ganz besonders auch die Kreativität beim Entwickeln von Tänzen. Kontratanz bietet eine Synthese dieser musikalischen und motorischen Elemente und lässt in seiner Verspieltheit den Jugendlichen trotzdem die Freiheit, sich ohne Peinlichkeit oder Überforderung (der Kontratanz setzt keine motorisch anspruchsvollen Schritte oder Bewegungen voraus) tänzerisch auszudrücken und sich als Teil einer miteinander agierenden Gruppe zu fühlen.

Was ist Kontratanz?

Abbildung 1 -
Aufstellung zum
Gassentanz "Sweet
Rosie Red"

Grundsätzliches, Historisches, Kontratanz heute

Beim Kontratanz handelt es sich um einen Tanz, der von einer Gruppe in Paaren getanz wird. Mehrere Paare bilden gemeinsam tanzspezifische Aufstellungen, meist eine sog. „Gasse“. Dabei tanzt das Paar nicht für sich, sondern interagiert im Tanz mit den anderen Tanzenden, die ihm als „Kontrapaar“ bzw. „Kontrapartner“ begegnen. Jeder Kontratanz setzt sich aus verschiedenen Figuren zusammen, die aus einem reichen Figurenrepertoire geschöpft werden. Die erste überlieferte Quelle, in der Kontratänze erwähnt werden, ist „The English Dancing Master“, eine Tanzsammlung von John Playford (Playford 1651). Die Kontratänze erfreuten sich in England und im europäischen Raum des späten 17. und frühen 18. Jahrhunderts großer Beliebtheit. Rezeptionen finden sich in der Musik z.B. bei Mozart und Beethoven und in der Literatur bei Schiller und Goethe. Georg Götsch griff die Tradition der Kontratänze zu Beginn des 20. Jahrhunderts wieder auf. Auch die Musische Gesellschaft e.V., Sitz Fürsteneck, experimentiert mit dieser Tanzart und entwickelt sie weiter. Im Kontratanz lassen sich vorgegebene Tanzbeschreibungen mit einem Formenrepertoire aus anderen Tänzen verbinden. Diese Voraussetzung ermöglicht ein Experimentieren und eignet sich dadurch gut für eine Kursarbeit mit Jugendlichen.

Zielsetzung und didaktisches Konzept

Drei Themenblöcke bestimmten den Ablauf des Kurses: Raum und Körper, Wahrnehmung und Interaktion, Grenzen, Improvisation und Kreativität. Der Kurs vermittelt den Teilnehmenden eine Sensibilität für ihren eigenen Körper und ihre Bewegungen im Raum. Sie treten miteinander in Kommunikation, erlernen die vorgegebenen Figuren und Abläufe und stellen diese schließlich in Frage, um ihr eigenes kreatives Potenzial zu entfalten.

Eine lebendige Dialogkultur auf Augenhöhe über die Inhalte und Methoden des Kurses war Teil des didaktischen Konzeptes. Den Schülerinnen und Schülern sollte nicht nur die Möglichkeit eingeräumt werden, Tänze selbst zu variieren (siehe unten), sondern auch den Ablauf des Kurses mitzugestalten.

„Mit Tanz und Bewegung werden vier miteinander untrennbare Bereiche gefördert. Körper – Gesundheit. Kognition – die geistige Leistung. Emotionen und die psychische Konstellation von Lehrern und Schülern. Soziabilität, das Miteinander von Gruppen.“ (Rebel 2014, S. 43)

Diese vier Bereiche (Körper, Kognition, Emotion und Soziabilität) werden durch den Tanz im Allgemeinen gefördert. Beim Kontratanz liegt besonderes Augenmerk auf den Bereichen Kognition und Soziabilität. Die anspruchsvollen Tänze fördern die Kognition, insbesondere die Konzentration, das motorische Gedächtnis und die räumliche Vorstellungskraft. Außerdem

unterstützt Kontratanz gruppenspezifische Prozesse durch die Kommunikation zwischen den Tanzenden, die immer wieder variierenden Tanzaufstellungen, in denen getanzt wird und die wechselnden Funktionen der Paare innerhalb des Gefüges aller Tanzenden.

Bevor die Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer kreativ und improvisatorisch mit den Tänzen arbeiten können, muss ein Grundrepertoire der Figuren und Tänze erarbeitet werden. Die Tanzenden lernen die Formen zu Beginn des Kurses und anschließend in ihrer konkreten Anwendung in den Tänzen. Anfangs vermittelt die Kursleitung die Abläufe der Grundfiguren, später erarbeiten sich die Schüler die Abläufe eigenständig in Gruppen. Ein Hilfsmittel hierzu ist die Visualisierung der Tänze. Hierbei werden die Figuren der Tänze ausgehend von der Grundaufstellung des jeweiligen Tanzes als geometrische Formen aus der Vogelperspektive gemalt. Auf dem Blatt sind die Positionen und Wege der Tanzenden sichtbar.

„Eine Bewegung, die ich mir nicht präzise vorstellen kann – und dies tun wir mit Bildern und Sprache – kann ich auch nur ungenau ausführen.“ (Rebel 2014, S. 57)

Diese Visualisierung ist ein Lernschritt und gleichzeitig auch ein Mittel, weil die Tanzenden die symmetrischen Formen auf Papier festhalten und „einfrieren“, um sie der Unmittelbarkeit des erfahrenen Moments zu entziehen und für eine konzentrierte kognitive Auseinandersetzung zugänglich machen.

Abbildung 2 - In der Visualisierung werden die Figuren diskutierbar

Ein weiterer wichtiger Aspekt beim Lernen des Kontratanzes ist die Repetition. Die Tanzenden müssen genug Zeit bekommen, die Abläufe der Figuren zu verinnerlichen. Erst dann kann die feste Form des Tanzes in Frage gestellt, neue Grenzen formuliert werden und schließlich eine kreative Entfaltung innerhalb dieser Grenzen stattfinden. Es wurde thematisiert, wie weit die Grenzen gesetzt und gebrochen werden können. Die Teilnehmer sollten mit dem Gelernten umgehen, es nach den eigenen Vorstellungen verändern und kreativ kombinieren.

Ablauf des Kurses

Im Laufe der Akademie wurde der Wahlkurs von Seiten der Schüler einmal gewechselt. Das bedeutete, dass es zwei Wahlkurse von je vier 2,5-stündigen Einheiten gab. In diesen vier Tagen erlernten die Schülerinnen und Schüler die technischen Grundlagen und Formen des Kontratanzes und mehrere Tänze unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade, um dann mit Hilfe von spielerischer Raumerfahrung und Visualisierungen zu einem freieren und gestaltenden Umgang mit der Tanzform zu gelangen.

Der erste Tag diente dem Kennenlernen untereinander sowie dem Vertrautwerden mit dem Kontratanz. Zu diesem Zweck wurde die Einheit, nach einem kurzen Aufwärmen, gleich mit dem Erlernen eines Gassentanzes begonnen: Im ersten Wahlkurs handelte es sich um den Tanz „Edelsteine“, im zweiten um den Tanz „Sweet Rosie Red“. Dieser praktische Einstieg

sollte zu Beginn mögliche Hemmschwellen der Schüler überwinden und ihnen zeigen, was sie beim Kontratanz eigentlich erwartet. Im Anschluss an den Tanz wurden in einer ausführlichen Begrüßungsrunde bisherige Tanzerfahrungen, Reflexionen über den bereits erlernten Tanz sowie Erwartungen für die folgenden Tage ausgetauscht. Die Teilnehmenden sollten von Anfang an intensiv in den Gestaltungsprozess des Kurses eingebunden werden. Nach dieser Gesprächsrunde erhielten sie eine praktische Einführung in einige zentrale Grundformen des Kontratanzes: Gangarten, Handhaltung und auch das bewegungslose Stehen wurde ebenso geübt wie allein, im Paar oder im ganzen Set getanzte Figuren. Begriffe wie „mitsonnen“ oder „erstes Eck“ wurden erklärt. Mit diesem vertieften Hintergrundwissen wurde der erlernte Tanz noch einige Male durchgetanzt sowie ein zweiter Tanz erlernt: Im ersten Kurs „Sweet Rosie Red“, im zweiten Kurs „Indische Königin“.

Der zweite Tag begann mit einer Wiederholung der erlernten Tänze. Der Schwerpunkt am zweiten Tag lag im ersten Wahlkurs auf der „Raumerfahrung“: Durch eine ausführliche Meditation und Körper- und Konzentrationsübungen wurde die sinnliche Aufmerksamkeit der Teilnehmenden geschärft und eine wachere Wahrnehmung des umgebenden Raumes und der Mittanzenden gefördert. Dann lernten die Schülerinnen und Schüler einen dritten Tanz, „General Buske“. Die gelernten Elemente dieses Tages förderten die räumliche Sensibilität der Tanzenden, aber kamen an diesem Punkt im Verlauf des Kurses noch zu früh. Dieser Teil wurde im zweiten Wahlkurs auf den dritten Tag verlegt; somit wurden einzelne Elemente des Programms des dritten und des zweiten Tages vertauscht.

Am dritten Tag (im ersten Wahlkurs) fand nun der Übergang zum kreativen Teil des Kurses statt: Nach der Wiederholung der Tänze wurden die Schüler in die Möglichkeit eingeführt, Tänze auf dem Papier zu visualisieren. Das half nicht nur bei der Einprägung schwerer Tänze wie „General Buske“, sondern stellte gleichzeitig auch ein Handwerksmittel für die spätere eigene Choreografie dar. Um das in der zweiten Einheit geschulte Raumbewusstsein zu stärken, teilte sich der Wahlkurs in zwei Gruppen, sodass die Schüler sich beim Vortanzen der erlernten Tänze gegenseitig von der höher gelegenen Galerie aus zuschauen konnten.

Anschließend wurden die ersten zwei Strophen eines neuen Tanzes im Sechsertanz erlernt: Im ersten Wahlkurs „Schwarze Kunst“, im zweiten „Schottenwitz“. Nun sollten die Schülerinnen und Schüler anhand der schon bekannten Grundfiguren und mithilfe von Visualisierungen eine eigene dritte Strophe erfinden. Am vierten Tag wurden diese Strophen im Kurs vorgetanzt. Sodann lernten die Tanzenden die ursprüngliche dritte Strophe und setzten den Tanz, der nun aus vier Strophen bestand, zusammen. Die Tänze konnten wir

Abbildung 3 - Die Teilnehmenden entwickeln eine große Aufmerksamkeit für ihre Umgebung

filmisch festhalten, um den Schülern die Möglichkeit eines Blickes von außen auf die eigene Arbeit zu ermöglichen. Im letzten Teil der Einheit wurde die Abschlusspräsentation geplant, außerdem gab es eine ausführliche Feedbackrunde.

Der zweite Wahlkurs lernte bereits am zweiten Tag die Visualisierung kennen und komponierte die dritte Strophe des Tanzes „Schottenwitz“. Die Übungen zur „Raumerfahrung“ wurden auf den dritten Tag verlegt und dann direkt in die jetzt schon gut beherrschten Tänze integriert. Das erwies sich

als deutlich effektiver und kam auch bei den Schülern besser an. Am vierten Tag entschied sich der Wahlkurs dann, noch einen weiteren Tanz zu lernen.

Insgesamt boten die Kurse viel Raum für eigene Vorschläge und Initiativen der Schüler: Tänze wurden durch spielerische Improvisationen aufgebrochen, es wurde nicht nur zu Livemusik, sondern zur Abwechslung auch zu eingespielter Kontratanzmusik und – auf Wunsch der Gruppe - zu „Happy“ von Pharell Williams getanzt. Im ersten Wahlkurs fanden sich begeisterte Instrumentalisten unter den Schülern, die einen Tanz mit einem von ihnen selbst geschriebenen mehrstimmigen Satz begleiteten. Das Engagement der Schülerinnen und Schüler, auch derer, die in ihrem Leben vorher noch nie getanzt hatten, war beeindruckend, sorgte für eine tolle Stimmung und führte zu einer beeindruckenden Konzentration in den Kurszeiten.

Fazit

Bei den Abschlusspräsentationen forderten die Schüler ihre Eltern am Ende zum Mittanzen auf – das war für uns Teamer das größte Kompliment von allen: Hierin drückte sich nicht nur der Stolz der Schüler aus. Die Einladung der Schülerinnen und Schüler an ihre Eltern, mit ihnen gemeinsam zu tanzen, zeigte auch, wie wichtig der Kontratanz im Laufe der Akademie als soziale Ausdrucksform geworden war. In nur wenigen Tagen war der Kurs durch das gemeinsame Tanzen zu einer Einheit zusammengewachsen. Dieses Gefühl wollten Schülerinnen und Schüler teilen und weitergeben. Gleichzeitig ist jede einzelne Tänzerin und jeder einzelne Tänzer unverzichtbares Glied der tanzenden Gruppe – fällt eine Person aus dem Rahmen, wird sie von der ganzen tanzenden Gruppe aufgefangen. Kontratanz stiftet somit auch Gruppengefühl und fördert das Zugehörigkeits- und Verantwortungsbewusstsein bei jedem Einzelnen. Die Begeisterung der Jugendlichen beweist uns dies.

„Schön fand ich vor allem das Wiederholen des bereits Gelernten und das Neuerfinden einer weiteren Strophe. [...] Die Tänze waren abwechslungsreich und dank der Unterstützung durch die Musik leicht zu lernen. [...] Ich habe zwar zuvor nie kontra getanzt, aber ich kann eigentlich bis hierhin nur gute Erfahrungen mitnehmen.“, (Zitat eines Schülers)

Literatur

Götsch, G., Gardiner, R. & Christl, R. (1969). Alte Kontratanze. Karl Heinrich Mösele Verlag, Wolfenbüttel.

Götsch, G. & Christl R. (1984). Neue Kontratanze. 2. Auflage. Karl Heinrich Mösele Verlag, Wolfenbüttel.

Rebel, G. (2014). Tanzpädagogik. In: Lange, H. & Sinning, S. (Hrsg.): Ästhetik und Leiblichkeit. Fachdidaktik und Themekonstitution in ästhetisch-leiblichen Fächern und Lernbereichen. Forschungs- und Lehrzusammenhang Themenkonstitution, Band 7. Schneider Verlag Hohengehren GmbH, 2014.

Playford, J. (1651). The English Dancing master OR Plaine and easie Rules for the Dancing of Country Dances, with the Tune to each Dance. Printed by Thomas Harper, and are to be sold by John Playford, at his Shop in the Inner Temple neer the Church doore.

Autoren

Kursleitung: Mirjam Wulff

geboren in Hildesheim, unterrichtet Kontratanz und spielt Geige und Klavier. Sie hat als Theaterpädagogin und Regieassistentin unter anderem am Theater Strahl Berlin, der Volksbühne Berlin und dem Deutschen Theater Berlin gearbeitet. Sie studiert evangelische Theologie an der HU Berlin und arbeitet im Sonderforschungsbereich „Episteme in Bewegung“. Mirjam Wulff lebt, arbeitet und studiert in Berlin.

Kursleitung: Niklas Wulff

geboren in Hildesheim, ist Kontratanzleiter und Mitglied der Musikischen Gesellschaft e.V. Er wirkte pädagogisch sowohl auf der Musikischen Sommerwoche als auch auf den Hessischen Schülerakademien mit und ist Mitglied des Vorstandes des Alumni- und Fördervereins der Hessischen Schülerakademien. Niklas studiert „Energie- und Verfahrenstechnik“ im Master-Studiengang in Berlin.

Kunst:

Stencil Art

Sophie-Charlotte Opitz

Stencil Art ist Kunst in „Cool“. Es bezeichnet das Aufsprühen von Motiven mit Spraydosen und Schablonen und wagt den Spagat zwischen zeitgenössischer Kunst und strafbarer Sachbeschädigung, Politik und Dekoration, exklusiven Galerien und dem „Da Draußen“... Und so vielfältig und spannend diese künstlerische Ausdrucksform ist, werden auch die Wege sein, auf denen wir uns diesem Genre nähern. Neben der kritischen Auseinandersetzung mit theoretischen Fragen soll in diesem Kurs der „andere“ Blick auf den öffentlichen Raum und das Objekt geschult werden. Dafür werden wir Burg Fürsteneck und ihr Umland auf den Pfaden der Stencil-Art erkunden und verschiedene Zeichen- und „Cutting“-Übungen durchführen. Die Möglichkeiten von Stencil Art und der Einsatz verschiedener Materialien werden dir Spielraum für deine eigenen Ideen liefern.

[Aus der Kursankündigung]

Einleitung/ Fachlicher Hintergrund

Die der Street Art untergeordnete Kunstrichtung Stencil Art zeichnet sich durch eine persistente Ambivalenz aus: Zwischen zeitgenössischer Kunst und strafbarer Sachbeschädigung, sowohl in der exklusiven Atmosphäre der Galerien als auch im öffentlichen Raum ist sie ein konstitutiver Bestandteil einer kultur- und ethnische Grenzen übergreifenden Bewegung. Dank weltberühmter (und ebenso über Grenzen hinweg agierender) Künstlerinnen und Künstler wie Banksy und der massenmedialen Verfügbarkeit von Informationen ist die Stencil-Art im letzten Jahrzehnt in das Blickfeld des öffentlichen Interesses gerückt. Besonders bei Jugendlichen findet u.a. durch das dadurch vermittelte Lebensgefühl und die unkonventionelle Vorgehensweise die Stencil Art Zuspruch. Die Identifikation mit dieser Kunstströmung und Affirmation einer ganzen Generation legt es nahe, das Thema Stencil Art in einem didaktischen Kontext zu behandeln.

Die Suche nach didaktischem Material zu diesem Thema gestaltet sich als schwierig. Einschlägig didaktische Fachbücher existieren nicht. Da jedoch Street Art und Graffiti immer mehr im Schulunterricht Einzug halten, weisen einige Fachbücher Unterkapitel oder Abschnitte zur Stencil Art auf. So findet man in Ingrid Schneiders Buch „Graffiti im Kunstunterricht“ einen Abschnitt mit Arbeitsanleitungen zu „Schablonengraffiti“ (Schneider 2002, S. 223ff.). Auch das Buch „Graffiti – Projektideen für einen fächerübergreifenden Unterricht über ein nichtalltägliches Thema“ weist eine Arbeitsanleitung im Kapitel „Pochoir“ auf (Schulze-Mäuerle 1994, S. 45ff.).

Manche Schulen erlauben heutzutage wenigen, professionellen und autorisierten Sprayern, freigegebene Schulwände zu verschönern. Eine ernstzunehmende Auseinandersetzung mit dem praktischen und theoretischen Hintergrund dieser Kunstform findet jedoch nicht statt. *„Der Hauptgrund besteht wohl in der mangelnden Kenntnis der Unterrichtenden in Bezug auf Stile, Hintergründe, Techniken und Materialien. Die Fachliteratur bietet – wie erwähnt – kaum Hinweise zur Vermittlung bildkünstlerischer Spezifika u. Ä., und den meisten LehrerInnen fehlt die Zeit, sich intensiv in das Thema [...] einzuarbeiten“* (Schneider 2002, S. 5).

Im Rahmen der Hessischen Schülerakademie für die Mittelstufe konnte ein realitätsnahes, didaktisches Konzept entwickelt werden, in dem die pädagogische Zielsetzung sich an den Schülerinnen und Schülern orientierte. Der Aktualitätsbezug eines Themas, mit dem sich die Schülerinnen und Schüler identifizieren können, förderte Motivation und Arbeitsmoral.

Der potenziellen Sorge einer durch den Kurs geförderten Animierung zu illegalem Handeln wurde fachliche und didaktische Kompetenz entgegengestellt. Das Hauptaugenmerk des Kurses lag folglich nicht auf der rein praktischen Arbeit, sondern auf den fachimmanenten Gestaltungsaspekten, ästhetischen Ansprüchen an die Werke der Schülerinnen und Schüler und der Behandlung von politischen, gesellschaftlichen und sozio-ökonomischen Fragestellungen.

Zielsetzung

Der Wahlkurs „Stencil Art“ bildet die Schülerinnen und Schüler in mehreren Aspekten fort: Praxis: Durch das Nachdenken über und Erstellen von Stencil Art werden handwerkliche und

künstlerische Fähigkeiten im Zeichnen und Cutten gefördert. Die Schülerinnen und Schüler erlernen die einzelnen Arbeitsschritte zur Herstellung einer Schablone ebenso wie die korrekte Technik des Sprayens. Das über mehrere Prozessschritte ablaufende Abstrahieren von realen Motiven zu zweistufig tongetrennten Skizzen ebenso wie die Weiterverarbeitung zu anwendungsreifen Schablonen wird im Kurs erlernt. Das Wissen über einen ordnungsgerechten Umgang mit der Sprühdose, um ein gelungenes Endprodukt zu erhalten, wird vermittelt.

Theorie: Kognitive Prozesse werden im Hinblick auf Abstraktion und Ästhetik geschärft. Desweiteren fördert der Kurs Kreativität und Witz. Die Auseinandersetzung mit dieser für viele neuen künstlerischen Ausdrucksform bietet den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit andere Wege zu finden ihr kreatives Potenzial zu nutzen. Darüber hinaus wird die Kritikfähigkeit ebenso geschult, wie das eigene Urteilsvermögen über politische, gesellschaftliche und sozio-ökonomische Themen. Es wird Raum zum Reflektieren geboten, da ein Hauptbestandteil des Kurses daraus besteht über die Welt der Stencil Art und der eigenen Position in ihr nachzudenken.

Zu erreichende bildnerische Kompetenzen sind Abstraktionsgabe, ästhetisches Feingefühl, Kreativität.

Zu erreichende subjektbezogene Kompetenzen sind Geduld, Konzentrations- und Reflexionsfähigkeit und kritisches Urteilsvermögen, die durch den Kurs ebenso gefordert wie auch gefördert werden.

Didaktisches Konzept

„Kunstunterricht orientiert sich – wo immer es möglich ist – am Werkstattgedanken, in dem schöpferische Selbsttätigkeit der Schülerinnen und Schüler dominiert. Entsprechend müssen Lernprozesse in Form ästhetischer Praxis unter Berücksichtigung notwendiger kreativer Freiräume organisiert werden“ (Kirchner 2005, S. 9). Dieses dem Rahmenplan für die Sekundarstufe I entstammende Zitat deutet den Grundgedanken des Kurses „Stencil Art“ an.

Prozesse der Selbst- und Weltwahrnehmung sollen *„über das selbstgestaltete Werk und dessen Inhalte sowie über die spezifischen bildnerischen Tätigkeitsvollzüge in eine neue Beziehung zur Umwelt und zu sich selbst“* treten können (Peez 2008, S. 84f.). Das didaktische Konzept orientiert sich an den kunstpädagogischen Grundgedanken von Peez 2008. So führt das *„kompensatorische Gegengewicht“* (S. 81) der ästhetischen Praxis zu höher strukturierten Wahrnehmungs- und Erkenntnisprozessen. Dabei spielt der didaktische Anspruch einer *„polyästhetischen Sinneserfahrung“* (S. 83), also dem gleichzeitigen Erfahren von mehreren Sinneserfahrungen im Umgang mit Materialien, eine entscheidende Rolle. Daneben wird ein performativer Ansatz in das didaktische Konzept integriert, in dem nicht mehr ausschließlich die allgemeingültigen Formen des Lernens verfolgt werden, sondern die produktiven ästhetischen Anteile von Lernprozessen in den Vordergrund treten (S. 96). Ein umfassender Bildungsgedanke steht somit im Vordergrund, der *„emotionale, soziale und intuitive Aspekte im Sinne des impliziten und bildlichen Wissens oder des leiblichen Wissens einbindet“* (Wagner 2014, S. 37f.). Jugendliche haben dabei ein Recht auf eigene Fehler, auf ihre eigene Wahrnehmung und ihre eigenen Ausdrucksformen (Vgl. Garlichs 2004, S. 13).

Durch die Förderung von bildhaften Ausdrucksformen wird ebenso das gestalthafte Ordnen und Erfassen von Zusammenhängen wie das Widerspiegeln von Wirklichkeitszusammenhängen vorangetrieben. Der werkstattinterne Dialog führt zu Reflexion und bietet Möglichkeit zur Korrektur, Analyse und Erweiterung eigener Gedanken- und Schaffensprozesse.

Das didaktische Konzept im Sinne einer Werkstatt zielt auf eine selbstgesteuerte Planung und Entwicklung von Vorhaben ab, die sich an den Kompetenzen und Interessen der Schülerinnen und Schüler orientiert. „*Sie [die Werkstatt] ermöglicht entdeckendes, handlungsorientiertes, experimentelles und selbst organisiertes Lernen; sie regt zu aktiver Wahrnehmung und handelnder Aneignung von Wirklichkeit an*“ (Kirchner 2005, S. 11).

Methodik und Kursverlauf

Zu Beginn der ersten Sitzung stellten sich alle Schülerinnen und Schüler vor und berichteten, aus welchem Ort sie kamen (Stadt oder Land), ob sie mit Stencils schon einmal in Berührung gekommen sind und welche Erwartungen sie an den Kurs hatten. Es herrschte in beiden Kursen eine homogene Wissensbasis zu dem Thema, da keine Schülerin und kein Schüler vorher schon einmal gesprayed hatte. Die in der Einleitung erwähnte Neugierde der Schülerinnen und Schüler, sich mit diesem Thema näher zu beschäftigen, förderten Motivation und Erwartungshaltung.

In einer einleitenden Sequenz wurde ein kurzer Ausschnitt eines Trickfilms gezeigt, in dem die politische, gesellschaftliche und sozial-ökonomische Brisanz des Themas Street Art (und im Speziellen Stencil Art) konstatiert wird. Der Filmausschnitt wurde im Anschluss in der Gesamtgruppe diskutiert. Die Schülerinnen und Schüler sammelten hierdurch erste Eindrücke zu verschiedenen Meinungen und Positionen, Einsatzorten und Motivationen.

In der Erarbeitungsphase wurden Fotos, auf denen unterschiedliche Stencils zu sehen waren, ausgelegt. Nachdem die Schülerinnen und Schüler durch den Raum „gewandert“ waren, wurden die Eindrücke der Verschiedenartigkeit von Stencils auf dem Flipchart festgehalten. Hieraus synthetisierte sich die Verbindung von Einsatzort – Motiv – Motivation. Mit Blick auf diesen Erkenntniszuwachs wurden daraufhin die Burg und ihre Umgebung in Kleingruppen auf (hypothetisch) gelingende Verbindungen von Ort und Motiv erforscht und in der Gesamtgruppe diskutiert.

In der Vertiefungsphase halfen mehrere Übungen zur Abstrahierung (siehe Kapitel 4) von realen Objekten zu zweistufig tongetrennten Formen, Schritt für Schritt vom gewählten Motiv zur Form auf der Schablone zu finden. Eine minutiöse Einweisung in das Cutten von Schablonen, die Sicherheitsbestimmungen und die dazu relevanten einzelnen Arbeitsschritte, verhinderten potentielle körperliche Gefahren und Frustrationsmomente.

Eine große theoretische Sequenz bestand aus der Erarbeitung von politischen Positionen in Bezug auf das Spannungsfeld Stencil Art. Hierfür wurden in Kleingruppen einzelne Positionen aufgearbeitet und einander in der Gesamtgruppe vorgestellt. Kurze Fallbeispiele, in denen Stencil Art im Zwiespalt zwischen Kunst und Sachbeschädigung steht, sollten den Schülerinnen und Schülern helfen sich selbst in den Positionen zu verordnen. Die Schülerinnen und Schüler entwickelten eine Sensibilität für Legalität und Illegalität.

Im praktischen Teil des Kurses wurden nach den instruierenden Übungen und einer Einweisung in den korrekten Umgang mit der Sprühdose zügig die individuellen Projekte konkretisiert und umgesetzt, um so ein zeitintensives Arbeiten an den eigenen Ideen zu gewährleisten. Die Schülerinnen und Schüler entwickelten neue Möglichkeiten des Umgangs mit Schablonen (z.B. Schablonen beim Sprühen vom Papier abheben) und sprühten neben Papier auch auf Stoff, Karton etc.

Die Schablonen wurden aus Tonpapier bzw. einseitig beschichtetem Tonpapier angefertigt.

Am Ende einer jeden Sitzung wurden Erkenntniskärtchen von den Schülerinnen und Schülern beschrieben, auf denen sie stichpunktartig die gewonnenen Erkenntnisse festhielten. Diese wurden im Anschluss auf einem Plakat angebracht und konnten so in den folgenden Sitzungen resümiert und reflektiert werden. Als kursinternes Gruppenprojekt wurde am letzten Tag gemeinsam eine Schablone angefertigt, die mit Sprühkreide auf dem Burggelände in der geschlossenen Gruppe aufgebracht wurde.

Beispiele aus der Kursarbeit

Zweistufige Tontrennung

Als Ausgangspunkt dieser Übung dienen Farb- oder S/W-Fotografien. Jede Schülerin und jeder Schüler darf sich eine Fotografie aussuchen. Die Aufgabe besteht nun darin, alle Farbnuancen der Fotografie manuell in die Extreme weiß (hell) und schwarz (dunkel) zu trennen. Es wird eine Transparentfolie über die Fotografie gelegt. Helle Farbtöne werden den weißen Stellen und dunkle Farbtöne den schwarzen Stellen zugeordnet und mit Umrisslinien die einzelnen Bereiche nachgezogen. Es ist hierbei wichtig, dass geschlossene Formen entstehen, also jede Trennlinie wieder zu ihrem Ausgangspunkt zurückgeführt wird. Idealerweise achtet man zusätzlich darauf, dass keine geschlossene Form die andere berührt, sodass das Ergebnis direkt als Schablonen-Vorlage fungieren kann.

Brücken zeichnen

Formen, die neben der Umrandung auch innere Formen beinhalten (siehe obenstehende Abb.), funktionieren nicht ohne weiteres als Schablone. Es müssen sogenannte „Brücken“ eingezogen werden, die innere Partien vorm Ausschneiden sichern. Die Übung besteht darin, verschiedene Formen auf Funktionalität zu überprüfen und gegebenenfalls mit Brücken zu versehen. Dabei muss darauf geachtet werden, dass manche Formen als gelingende Schablone mehrere Brücken benötigen.

Fazit

Dem Leitbild der Akademie entsprechend, wurde dieser Kurs schülerorientiert durchgeführt. Durch viele, intensive Diskussionen im Kurs entwickelten die Schülerinnen und Schüler neben dem Basiswissen eine politische Sensibilität für das Thema Stencil Art. So konnte ich außerhalb der Kurszeit miterleben, wie ein Junge aus meinem Kurs mit einem externen Jungen eine hitzige Diskussion führte, warum illegales Spraying von negativen Aspekten dominiert wird. Die Schülerinnen und Schüler schärften durch den theoretischen Kursteil ihre Kritikfähigkeit sowie ihr Urteilsvermögen.

Durch die die Kognition fordernde Arbeit an den Schablonen in Kombination mit dem Sprühakt wurden Geduld, Konzentration, Abstraktionsgabe und Kreativität gefördert. Die Schülerinnen und Schüler erkannten schnell das Prinzip: Je konzentrierter und intensiver sie an einem Projekt arbeiten, umso befriedigender erweist sich das Resultat. Während der gesamten Kurszeit herrschte ein konstruktives und produktives Arbeitsklima. Durch den Werkstattcharakter fokussierten sich die Schülerinnen und Schüler nicht mehr ausschließlich auf die Kursleiterin, sondern halfen sich bei aufkommenden Schwierigkeiten gegenseitig. Hierdurch wurde eigenständiges Arbeiten, Verantwortungsgefühl und das Selbstbewusstsein gestärkt.

Die durch das didaktische Konzept gestützten Ziele wurden von den Schülerinnen und Schülern auf theoretischer wie auch praktischer Ebene im Laufe des Kurses eigenständig erarbeitet.

Literatur

Birkner, C. & Zapp, K. (2014). Kunst und Können in der Kompetenzdebatte. In: Wagner, E. et al. Gestalten und Erkennen. Ästhetische Bildung und Kompetenz. Münster: Waxmann Verlag.

Drewes, J. et al. (2014). Ästhetische Bildung als Beitrag zur Identitätsentwicklung. In: Wagner, E. et al. Gestalten und Erkennen. Ästhetische Bildung und Kompetenz. Münster: Waxmann Verlag.

Garlichs, A. (2004). Ästhetische Erziehung als Allgemeinbildung. In: Peez, G. & Richter, H. Kind – Kunst – Kunstpädagogik. Beiträge zur ästhetischen Erziehung (S.12-19). Norderstedt: Books on Demand GmbH.

Kirchner, C.& Peez, G.(2005). Werkstatt: Kunst. Anregungen zu ästhetischen Erfahrungs- und Lernprozessen im Werkstattunterricht. Norderstedt: Books on Demand GmbH.

Peez, G. (2008). Einführung in die Kunstpädagogik. Stuttgart: Kohlhammer.

Peez, G. & Richter, H. (2004). Kind – Kunst – Kunstpädagogik. Beiträge zur ästhetischen Erziehung. Norderstedt: Books on Demand GmbH.

Sackmann, R. et al. (2009). Graffiti kontrovers. Die Ergebnisse der ersten mitteldeutschen Graffitistudie. Halle (Saale): Mitteldeutscher Verlag.

Schneider, I. (2002). Graffiti im Kunstunterricht. Bremen: LIS-Materialien.

Schulze-Mäuerle, H. & Schulze, H. (1994). Graffiti in der Schule. Projektideen für einen fächerübergreifenden Unterricht über ein nichtalltägliches Thema. Lichtenau-Scherzheim: AOL-Verlag.

Stocker, S. (2013). Graffitikunst – einfach cool. Kreative Unterrichtsideen und Materialien zur sonderpädagogischen Förderung. Hamburg: Persen Verlag.

Stang, R. et al. (2003). Kulturelle Bildung. Ein Leitfaden für Kursleiter und Dozenten. Bielefeld: Bertelsmann Verlag.

Stielow, R. (1977). Ich-Selbst. Eine Unterrichtsreihe zur eigenen ästhetischen Praxis des Schülers und Überlegungen zu deren theoretischer Begründung. In: Richter, H.-G. Therapeutischer Kunstunterricht (S.170-185). Düsseldorf: Pädagogischer Verlag Schwann.

Wagner, E. (2014): Gestalten und Erkennen. In: Wagner, E. et al. Gestalten und Erkennen. Ästhetische Bildung und Kompetenz. Münster: Waxmann Verlag.

Autorin

Kursleitung: Sophie-Charlotte Opitz

Doktorandin im Bereich Visuelle Kultur des Instituts für Kunstpädagogik, wissenschaftliche Hilfskraft im eLearning-Support des historischen Seminars, sowie Mitarbeiterin in der Forschungsprojekt-Entwicklung des Bereichs Visuelle Kultur am kunstpädagogischen Institut der Goethe Universität, Frankfurt am Main.

3.

Über die Akademie

Pressebericht Hünfelder Zeitung

HÜNFELD · NÜSTAL · EITERFELD · BURGHAUN **HÜNFELDER LAND** RASDORF · GEISAER AMT · HERSFELDER LAND

Spannende - und kuriose - Experimente präsentierten die jungen Forscher auf Burg Fürsteneck. Foto: Anna-Sophi :ker

Auf zu neuen Erkenntnissen

Rund 60 Schüler bei Ferienakademie auf Burg Fürsteneck

FÜRSTENECK

Es waren zehn Tage voller Spannung, Wissen und Kreativität: Die hessische Ferienakademie für Schüler der Mittelstufe auf Burg Fürsteneck ist wie im Flug - und irgendwie auf magische Weise - vorübergegangen. Einige der Experimente standen unter dem Motto „Harry Potter“.

Von unserer Mitarbeiterin ANNA-SOPHIA BECKER

Grünes Licht flammt plötzlich auf, als ein Schüler das Publikum begrüßt. In einer Schale auf dem Tisch befindet sich eine brennende Flüssigkeit, die sich in eine grüne Flamme verwandelt, sobald ein junger Chemiker Pulver hineinstreut. Das Tor zur Zauberwelt ist geöffnet: Die Schüler haben einen Ferienschnellkurs in Zauberei hinter sich - ihre Experimente hatten sie unter das Motto „Harry Potter“ gestellt.

Viele zauberhafte und faszinierende Versuche haben die Sieben- bis Neuntklässler wäh-

rend der zehntägigen Schülerakademie auf Burg Fürsteneck durchgeführt. Am letzten Tag stellten die Jugendlichen aus ganz Hessen ihren Eltern das Erlernte sowie Experimente vor. Diese hatten fast das Gefühl, als säßen sie im Unterricht der Zauberei-Schule aus den Harry-Potter-Romanen.

Doch nicht nur in Chemie gewannen die Schüler neue Erkenntnisse. Jeder konnte einen Hauptkurs in Mathe, Physik, Chemie, Biologie oder Kunst und Kultur belegen. Zusätzlich gab es drei Wahlkurse, unter anderem digitale Fotografie.

Bei der Präsentation des Kurzes Kunst und Kultur wurde das Ziel der Akademie deutlich: Die Lehrgänge sollen den Teilnehmern Mut machen, etwas Neues zu entwickeln und zu präsentieren. „Die Interessen jedes Einzelnen sollen berücksichtigt werden“, erklärt Ferenc Kréti vom Leitungsteam der Akademie. In einem Theaterstück strahlten die Kinder genau das aus: Selbstbewusstsein. Perfekt wurde während der Aufführung die Verwirrung eines Jugendlichen beim Erwachsenwerden inszeniert. Spannend war es auch im

Biologie-Kurs, der so ganz anders war als Schulunterricht. Denn das Hauptaugenmerk lag auf dem selbstständigen Erarbeiten von Dingen, an denen die Schüler tatsächlich Interesse hatten. Faszinierend war etwa ein Experiment, das die Dauer untersuchte, bis eine Mimose reagiert, wenn sie berührt wird. Nach einiger Zeit klappten sogar sämtliche Blätter der Pflanze nach oben.

„Alle kommen freiwillig“

Ein Highlight im Mathematik-Hauptkurs war die Ausmessung aller Gänge der Burg. Anhand dieser berechneten die jungen Forscher den kürzesten Weg zu ihren Zimmern. Das war eine willkommene Erleichterung für die Betreuer, die ab sofort den kürzesten Weg kannten, um abends nach dem Rechten zu sehen.

Nicht nur während der Kurse, sondern auch in jeder freien Minute suchten die Teilnehmer weiter nach kuriosen, spannenden und unentdeckten Dingen. „Es begeistert

mich immer wieder, wenn mir die Jugendlichen das Wissen förmlich aus der Hand reißen“, sagt Benedikt Weygandt, Mitglied des Leitungsteams, mit einem Lachen. Die Ferienakademie gibt es bereits seit vier Jahren, doch in jedem Jahr würden die hohen Erwartungen nochmals übertroffen.

„Trotz des Altersunterschieds gelingt es, die Kinder auf ein Level zu bringen und allen gerecht zu werden“, erklärt Weygandt. Und Ferenc Kréti fügt hinzu: „Keiner wird hier zum Unterricht gezwungen.“ Die Kinder kämen immer wieder gerne und freiwillig - wegen der Arbeitsatmosphäre, die sich von der in der Schule unterscheidet. Auf der Burg würden zudem häufig echte Freundschaften geschlossen. Seit Kurzem gibt es deshalb einen Alumni-Verein für ehemalige Teilnehmer, um die Kontakte zu pflegen.

Die Schüler haben immer wieder Lust, etwas Neues zu entdecken, sagt Weygandt abschließend. Auf der Burg gebe es Zeit für Projekte, die in der Schule nicht möglich wären.

E-PAPER mehr Bilder

Anna-Sophia Becker / Hünfelder Zeitung vom 8. August 2014

Kursübergreifende Angebote: Vielfalt frei gestalten

Lena Walter und Maximilian Bieri

Es ist Dienstag, der lang erwartete Gästenachmittag. Die ersten Eltern kommen langsam auf Burg Fürsteneck an und schauen sich suchend nach ihren Kindern um. Eigentlich sind alle Schülerinnen und Schüler noch mit den letzten Vorbereitungen beschäftigt. Doch plötzlich, wie aus dem Nichts, stürmen sie auf den Burghof. Sie bilden lachend einen Kreis und beginnen spontan gemeinsam zu singen und zu tanzen. Immer mehr kommen hinzu, der Kreis wird größer und größer. Als das Lied zu Ende ist, zerstreut sich der Kreis in kleinere Grüppchen; jedes eilt in ein anderes Gebäude.

In Momenten wie diesen ist er deutlich spürbar, der „Geist der Akademie“. Wer selbst den Gästenachmittag besucht hat, hat sie erlebt, diese besondere Atmosphäre. Hinter den Jugendlichen liegen zehn ereignisreiche Tage und aus „der Schülerakademie“ ist für sie längst „unsere Schülerakademie“ geworden. Das kursübergreifende Angebot bildete dafür einen übergeordneten Rahmen, der über die eigenen Haupt- und Wahlkurse hinausging. Die sogenannten „KüAs“ fanden jeden Mittag und Abend auf freiwilliger Basis statt und beinhalteten vielfältige Aktivitäten der unterschiedlichsten Art.

Wer auf das Programm nicht bis nach dem Frühstück warten wollte, konnte mit einer kleinen Joggingrunde oder einer Yogaeinheit in den Morgen starten. Im anschließenden Morgenplenum begannen wir den Tag gemeinsam in der großen Runde. Neben organisatorischen Ankündigungen wurde das Tagesprogramm vorgestellt, und zum fröhlichen Einstieg gab es zudem meist noch ein Warm-Up-Spiel. Es waren eben diese Momente, die das Klima nicht nur für den Tagesbeginn, sondern auch für die ganze Akademie prägten.

Nach dem Hauptkursprogramm am Vormittag und dem Mittagessen bestand die Möglichkeit, die Mittagspause ganz nach eigenen Bedürfnissen zu nutzen. Man fand sich in verschiedenen Konstellationen zusammen, um zu musizieren und zu singen – das eine Mal nach Noten, das

andere Mal improvisiert. Andere entspannten sich beim Erlernen von Massagetechniken oder sportlichen Aktivitäten. Es wurde PowerPoint-Karaoke gespielt oder ein eigenes Akademie-T-Shirt gestaltet.

Schnell wurde deutlich, dass die *Neugierde auf Neues* und die *Lust auf mehr* nicht nach den Haupt- und Wahlkursen endete. In ihrer Freizeit nutzten die Schülerinnen und Schüler die zahlreichen Gelegenheiten zum inhaltlichen wie zum persönlichen Austausch. Gemeinsam etwas tun, an dem man Freude hat, oder gemeinsam etwas ganz Neues entdecken: Für Beides war Raum – oder wurde Raum geschaffen. Denn neben den Angeboten des Akademieteam machten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer rege davon Gebrauch, selbst initiativ zu werden. Aktivitäten, die an einem Tag spontan zustande kamen, wurden dann häufig am nächsten Tag als kursübergreifendes Angebot fortgesetzt.

In einer zweiten Zeitschiene nach dem Abendessen konnten weitere Aktivitäten unternommen werden. Unter ihnen gab es auch einige, bei denen die gesamte Gruppe zusammen kam. Beispielhaft seien hier die Herstellung von eigenem Stickstoffeis, ein Vortragsabend mit anschließender Diskussion zum Thema „Nachhaltigkeit“ oder eine Nachtwanderung mit Lagerfeuer genannt. Auch der Samstag stand ganz im Zeichen des gemeinsamen Erlebens. Organisiert wurde eine Olympiade, die aus sechs verschiedenen Stationen bestand. Dabei wurden Spiel und Spaß mit Wettkampfcharakter und Teambuilding-Maßnahmen verknüpft. Abends beeindruckte der Chemiekurs mit einer Vorführung über die Zauberkünste Harry Potters und auch einige Wahlkurse ließen die Gruppe durch kurze Darbietungen an ihrer bisherigen Kursarbeit teilhaben. Den Abschluss dieses Tages bildete die Siegerehrung der Olympiade.

Die vielfältigen Impulse der kursübergreifenden Angebote gaben der Akademie ihren besonderen Charme und ließen so den „Geist der Akademie“ entstehen. Es war eine Zeit des Entdeckens und (Nach-)Denkens, und gleichwohl eine des persönlichen Erlebens und der gemeinsamen kreativen Erfahrung.

Lena Walter

Studentin im Masterstudiengang Mathematik der Goethe-Universität Frankfurt

Maximilian Bieri

Student im Masterstudiengang Mathematik der Goethe-Universität Frankfurt

Akademiestruktur

Anreisetag Sonntag, 27.07.	Uhrzeit	Montag, 28.07.	Dienstag, 29.07.	Mittwoch 30.07.	Donnerstag, 31.07.
<p>Bitte Anreizezeiten unbedingt einhalten!</p> <p>Anreise ab 16 Uhr</p> <p>Zimmerbelegung bis 16:45 Uhr</p> <p>ab 17 Uhr:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Begrüßung in der Burghalle • Organisation und weitere Infos <p>Burgallie</p> <p>19 Uhr: Abendessen</p> <p>ab 19:30 Uhr: • Kennenlern-Spiele</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vorstellung der Haupt- und Wahlkurse 	07:45 – 08:20	Frühstück	Frühstück	Frühstück	Frühstück
	08:30 – 08:55	gemeinsames Morgenplenum in der Halle	gemeinsames Morgenplenum in der Halle	gemeinsames Morgenplenum in der Halle	gemeinsames Morgenplenum in der Halle
	09:00 – 12:00	Hauptkurs	Hauptkurs	Hauptkurs	Hauptkurs
	12:15	Mittagessen	Mittagessen	Mittagessen	Mittagessen
	– 14:00	ab 13 Uhr: KüAs, Sport&Bewegung	ab 13 Uhr: KüAs, Sport&Bewegung	ab 13 Uhr: KüAs, Sport&Bewegung	ab 13 Uhr: KüAs, Sport&Bewegung
	14:15 – 15:15	Hauptkurs	Hauptkurs	Hauptkurs	Hauptkurs
	15:20 – 15:40	Kaffee & Kuchen	Kaffee & Kuchen	Kaffee & Kuchen	Kaffee & Kuchen
	15:45 – 18:15	Wahlkurs I	Wahlkurs I	Wahlkurs I	Wahlkurs I
	18:15 – 19:45	Abendessen und Pause / Teamsitzung	Abendessen und Pause / Teamsitzung	Abendessen und Pause / Teamsitzung	Abendessen und Pause / Teamsitzung
	19:45 – 21:00	Kursübergreifende Aktivitäten	Kursübergreifende Aktivitäten: Chor (45')	Kursübergreifende Aktivitäten	Kursübergreifende Aktivitäten
	ab 21:00	geselliger Ausklang in Halle, Torbau, Marstall	geselliger Ausklang in Halle, Torbau, Marstall	geselliger Ausklang in Halle, Torbau, Marstall	geselliger Ausklang in Halle, Torbau, Marstall
	ab 22:00	Nachtruhe	Nachtruhe	Nachtruhe	Nachtruhe

Programm des Gästenachmittags 2014

- 14:00 Akademie-Chor (Halle)
- 14:05 Grußworte (Halle)
Prof. Dr. Wolf Aßmus, 1. Vorsitzender Trägerverein Hessische Heimvolkshochschule BURG FÜRSTENECK e.V. Prof. Dr. Wolfgang Metzler, 1. Vorsitzender Kuratorium Hessische Schülerakademien
- 14:30 Das Akademie-Team stellt sich vor (Halle)
- 14:45 Geführte Werkstattbesuche durch die Hauptkurse
Alle Gäste haben die Möglichkeit, zwei Hauptkurse zu besuchen:
Nach dem Besuch des Hauptkurses, an dem Ihr Kind teilgenommen hat, besuchen Sie mit Ihrer Gruppe einen weiteren Kurs.
- Chemie (Werkstatt) wechselt zu Mathematik (Webraum)
 - Mathematik (Webraum) wechselt zu Biologie (Marstall)
 - Biologie (Marstall) wechselt zu Physik (Spangenberg)
 - Physik (Spangenberg) wechselt zu Kunst und Kultur (Halle)
 - Kunst und Kultur (Halle) wechselt zu Chemie (Werkstatt)
- 16:00 Kaffee und Kuchen (Speisesaal)
- 17:00 Werkstattbesuche von Wahlkurs 1
- Digitale Fotografie (Herrmann-Schafft-Raum)
 - Kontratanz (Burghof bzw. Torschänke)
 - Stencil Art (Halle)
 - Theaterimprovisation (Webraum)
 - Trommeln (9-Säulen-Raum)
- anschließend: Wechsel zu Wahlkurs 2
- 17:40 Werkstattbesuche von Wahlkurs 2
- 18:00 Akademieabschluss (Halle):
- Grußwort von Marion Luser, Geschäftsführende Direktorin BURG FÜRSTENECK
 - Übergabe der Zertifikate
 - Chor & Verabschiedung

Gruppen- und Teamfoto

Schirmherr: Kultusminister Prof. Dr. R. Alexander Lorz

Weitere Informationen:

BURG FÜRSTENECK, Telefon: 06672-92020, www.hsaka.de

Die Akademie wird gefördert von

ISBN: 978-3-910097-25-4